

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Möglichkeiten und Grenzen der sozial- emotionalen Förderung mit dem Schulhund auf der Grundschulstufe

eingereicht von: Miranda Schläpfer
Begleitung: Lars Mohr
15.11.2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht Möglichkeiten und Grenzen der sozial-emotionalen Förderung durch den Einsatz eines Schulhundes auf der Grundschulstufe aus Sicht von pädagogischen Fachkräften. Ausgangspunkt bildet die Annahme, dass sozial-emotionale Kompetenzen zentrale Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen darstellen. Viele Kinder zeigen jedoch vermehrt sozial-emotionalen Förderbedarf, was für Lehrpersonen eine zunehmende Herausforderung bedeutet. Da in der Schweiz bislang nur wenige wissenschaftliche Erkenntnisse zum pädagogischen Nutzen von Schulhunden vorliegen, wurde eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Dafür wurden pädagogische Fachkräfte mit Erfahrungen in der sozial-emotionalen Förderung mit Schulhund befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Schulhund auf einfache, aber wirksame Weise zentrale sozial-emotionale Kompetenzen fördern kann. Er scheint eine vielversprechende Ergänzung und mögliche Alternative zu konventionellen Förderansätzen der Grundschule zu sein, sofern die Bedürfnisse von Tier und Mensch gleichermaßen berücksichtigt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Fähigkeitsbereiche emotionale und soziale Kompetenz	8
2.1	Fähigkeitsbereich emotionale Kompetenz.....	8
2.2	Fähigkeitsbereich soziale Kompetenz	10
2.3	Zusammenhang sozialer und emotionaler Kompetenzen	12
2.4	Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen.....	13
2.4.1	Emotionsregulation	15
2.4.2	Empathie.....	16
2.4.3	Einfluss auf die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen	17
2.5	Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen.....	18
3	Tiergestützte Interventionen	20
3.1	Zentrale Begriffe.....	20
3.1.1	Tiergestützte Interventionen	20
3.1.2	Hundegestützte Pädagogik	22
3.2	Tiergestützte Pädagogik mit einem Schulhund.....	22
3.2.1	Einsatzbereiche eines Schulhundes	23
3.2.2	Fördermöglichkeiten eines Schulhundes	23
3.2.3	Einsatzformen eines Schulhundes	25
3.2.4	Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen professionellen Einsatz	26
4	Aktueller Stand der Wirksamkeitsforschung zu Fördermöglichkeiten sozial-emotionaler Kompetenzen durch einen Schulhund	31
4.1	Studien zu Fördermöglichkeiten sozial-emotionaler Kompetenzen	31
4.1.1	Studien zu Schulhunden im Klassenzimmer	31
4.1.2	Studien mit Bezug und Nähe zum Unterricht mit Schulhunden.....	32
4.2	Wissenschaftliche Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung	34
4.2.1	Biophilie	34
4.2.2	Du-Evidenz	34

4.2.3	Spiegelneurone	35
4.2.4	Sozialer Katalysator.....	35
4.2.5	Bindungstheorie	35
4.2.6	Oxytocin.....	36
4.3	Bedeutung der wissenschaftlichen Befunde für den Einsatz von Schulhunden	36
5	Forschungsvorgehen	38
5.1	Qualitative Forschung	38
5.2	Erhebungstechnik.....	39
5.2.1	Qualitative Interviews.....	39
5.2.2	Auswahl und Beschreibung der Stichprobe.....	40
5.2.3	Erhebungsinstrument «Interviewleitfaden».....	43
5.2.4	Durchführung und Aufzeichnung des Interviews	44
5.3	Aufbereitungstechnik.....	45
5.3.1	Datenschutz und Anonymisierung.....	45
5.3.2	Transkriptionsverfahren.....	45
5.4	Auswertungstechnik.....	46
6	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse.....	48
6.1	Voraussetzungen und Rahmenbedingungen	48
6.1.1	Beweggründe für einen Schulhund	48
6.1.2	Vorbereitungen und Aufgaben der pädagogischen Fachkraft	49
6.1.3	Ebene Hund	53
6.1.4	Ebene Schüler*innen	53
6.1.5	Angst vor Hunden und der Umgang mit dieser	55
6.1.6	Allgemeine Voraussetzungen und Rahmenbedingungen.....	56
6.1.7	Mehrwert und Grenzen	56
6.1.8	Diskussion	58
6.2	Aktivitäten im sozial-emotionalen Bereich	60
6.2.1	Intentionale Aktivitäten	60

6.2.2	Spontane Aktivitäten	62
6.2.3	Mehrwert und Grenzen	64
6.2.4	Diskussion	64
6.3	Wirkungen des Schulhunde-Einsatzes im sozial-emotionalen Bereich.....	66
6.3.1	Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich auf die Schüler*innen.....	66
6.3.2	Wirkungen auf die pädagogische Fachkraft und den Schulhund	71
6.3.3	Mehrwert und Grenzen	73
6.3.4	Diskussion	74
7	Fazit.....	77
7.1	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellung	77
7.2	Beantwortung der Fragestellung	78
7.3	Reflexion des Forschungsvorgehens	79
7.3.1	Erhebungstechnik: Leitfadeninterview	79
7.3.2	Aufbereitungstechnik: Wortwörtliche Transkription	80
7.3.3	Auswertungstechnik: Qualitative Inhaltsanalyse.....	80
7.4	Einordnung in den Forschungsstand und Ausblick	81
8	Schlusswort	81
9	Literaturverzeichnis.....	82
10	Abbildungsverzeichnis.....	85
11	Tabellenverzeichnis	85
Anhang	86
Anhang 1:	Infobrief.....	87
Anhang 2:	Interviewleitfaden	89
Anhang 3:	Transkriptionsregeln.....	93
Anhang 4:	Transkript F.....	94
Anhang 5:	Kategoriensystem	106
Anhang 6:	Codiertes Transkript F mit Valenzanalyse.....	111

1 Einleitung

Der Auftrag der Schule ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur Kulturtechniken wie Rechnen, Lesen und Schreiben beizubringen, sondern auch deren sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern. Im Lehrplan 21 sind diese unter überfachlichen Kompetenzen verortet, da sie in allen Fächern gefördert werden können (Departement Bildung und Kultur des Kantons Appenzell Ausserrhoden, 2016). Soziale und emotionale Kompetenzen spielen eine bedeutende Rolle im Leben jedes Einzelnen und sind wichtig für ein demokratisches Miteinander. Der frühzeitige Erwerb dieser Kompetenzen ist für die kindliche Entwicklung zentral und eine essenzielle Voraussetzung für die spätere Lebens- und Alltagsbewältigung (Pfeffer, 2017, S. 18). Für Fend (2008) stellt daher neben der Familie die Schule eine wichtige Sozialisationsinstanz dar, denn die Schüler*innen verbringen viele Stunden in der Schule und entwickeln sich durch soziale Interaktionen mit anderen Kindern und Lehrpersonen (zit. nach Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 9). Durch die täglichen sozialen Interaktionen im Unterricht können wertvolle Beziehungen entstehen, welche die zentrale Grundlage für das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit und somit für die Motivation und das Lernen der Schüler*innen bildet. Da Denken und Lernen eng mit Emotionen verknüpft sind, ist eine angstfreie und respektvolle Lernatmosphäre grundlegend (Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 10–11, 17).

Es zeigt sich aber, dass psychische und soziale Probleme unter den Kindern und Jugendlichen weit verbreitet sind (Beelmann, 2008, S. 442). Eine geringe emotionale Kompetenz führt zu mehr zwischenmenschlichen Schwierigkeiten und stellt einen Risikofaktor hinsichtlich schulischer Leistungen, Verhaltensauffälligkeiten und Suchtverhalten dar (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22ff.). Gerade deshalb sind präventive Massnahmen in diesem Bereich in der Schule so wichtig (Beelmann, 2008, S. 442). Gemäss Bauer (2008) erfordert der Schulalltag von Lehrpersonen derzeit immer mehr Erziehung und Beziehungsarbeit, um überhaupt eine Situation zu schaffen, in der Lernen möglich ist (zit. nach Beetz, 2019, S. 91). Die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen rückt immer mehr in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns, da eine Familie diese Aufgabe nicht mehr allein bewältigen kann (Vierhaus, 2014, S. 117). Die Ursachen dafür können unter anderem der gesellschaftliche und technologische Wandel oder auch eine Wohlstandsvernachlässigung sein. Darunter wird eine emotionale Vernachlässigung der Kinder trotz Wohlstand verstanden, da es den Eltern im hektischen Alltag häufig an Zeit fehlt. Die heutige Welt ist geprägt von ständigen Veränderungen, rasanten Fortschritten, steigenden Anforderungen, Konsum und einer Informationsflut, was die Erziehung nicht leicht macht (Eltern-echo, 2023). Auch die digitalen Medien, welche mittlerweile zum Alltag einer Familie gehören, können Gründe für eine eingeschränkte sozial-emotionale Entwicklung und Verhaltensauffälligkeiten sein, wenn damit im falschen Mass umgegangen wird (von Wyl, Schneebeli, Hubacher & Braune-Krickau, 2022, S. 327–328, 341). Verhaltensauffälligkeiten aufgrund mangelnder sozial-emotionaler Kompeten-

zen und deren Umgang stellen für Stein und Müller (2018, S. 13) eine der grössten Herausforderungen für Lehrpersonen dar und wird durch die Entwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem, wie es die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorgibt, zusätzlich verstärkt. Weiter vermerken Vernooij und Schneider (2018, S. 136–137) vermehrt Kinder mit Auffälligkeiten im Verhalten, Lernen oder der Sprache, die keinen diagnostizierten Förderbedarf haben, aber dennoch mehr Unterstützung benötigen, was jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen diesen Kindern oftmals nicht geboten werden kann. Umso wichtiger ist es, dass es ergänzende (präventive) Massnahmen gibt (ebd.).

Eine der neueren Massnahmen, die in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum zunehmend an Beliebtheit gewonnen hat, bildet die hundegestützte Intervention im schulischen Kontext. Gemäss Beetz können pädagogische und therapeutische Massnahmen enorm davon profitieren. Die aktuellen Forschungsbefunde deuten darauf hin, dass der Einsatz eines Schulhundes Chancen bietet, die emotionalen und sozialen Kompetenzen von Grundschulkindern zu fördern. Diese Erkenntnisse stützen sich jedoch zurzeit auf eine geringe objektive Datenmenge (Beetz, 2019, S. 9, 19, 53–61). Insbesondere in der Schweiz existieren hierzu kaum wissenschaftliche Forschungsbefunde. In Ermangelung dieser Studien möchte diese Masterarbeit erkunden, was für Erfahrungen pädagogische Fachkräfte in deutschschweizer Grundschulklassen bei der Förderung im sozial-emotionalen Bereich mithilfe eines Schulhundes bislang machen konnten. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet der Einsatz eines Schulhundes bei der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Grundschulkindern aus der Sicht von pädagogischen Fachkräften, die Erfahrungen in diesem Bereich mit ihrem Schulhund in einer Schulklasse sammeln konnten?

In dieser Arbeit wird mithilfe von Interviews untersucht, inwieweit ein Schulhunde-Einsatz zur Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen von Grundschulkindern beitragen kann. Die Interviewstudie erfolgt mit ausgewählten pädagogischen Fachkräften, die Berufserfahrungen mit Schulhunden haben.

Im ersten Teil dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie der hundegestützten Intervention dargelegt. In einem weiteren Schritt wird der aktuelle Stand der Wirksamkeitsforschung zu den Fördermöglichkeiten sozial-emotionaler Kompetenzen durch den Einsatz eines Schulhundes beleuchtet. Im weiteren Verlauf widmet sich diese Arbeit dem Forschungsdesign. Anschliessend werden die Ergebnisse präsentiert sowie diskutiert. Die Arbeit endet mit einem Fazit zur Forschungsarbeit und einem Ausblick hinsichtlich der weiteren Forschung.

2 Fähigkeitsbereiche emotionale und soziale Kompetenz

«Der Begriff ‚Kompetenz‘ meint die gelungene Verflechtung von angelegten Fähigkeitsdispositionen und deren praktischer Umsetzung aufgrund von Lernprozessen» (Vernooij, 2005, zit. nach Vernooij & Schneider, 2018, S. 116).

Die Qualität, in der die sozial-emotionalen Kompetenzen ausgebildet sind, ist in vielen Lebensbereichen von hoher Relevanz. Zunächst einmal sind sozial-emotionale Fähigkeiten für den einzelnen Menschen bedeutend. Sie bestimmen die Qualität, in der ein Kind oder ein Erwachsener Beziehungen zu anderen Personen erleben und gestalten kann. Dies ist sowohl im Privatleben mit Familie und Freunden als auch im Kindergarten, in der Schule oder im Berufsleben wesentlich (Pfeffer, 2017, S. 15). Die Schule stellt nämlich für Kinder einen zentralen Ort für soziale Beziehungen dar. Sie finden dort Freunde, lernen, andere zu verstehen, Konflikte zu lösen und mit anderen zu kooperieren (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2008, S. 824). In welchem Mass wir die Gefühle von anderen erkennen und nachvollziehen können, bestimmt die Kommunikation. Wenn Gefühle von anderen Menschen nicht erkannt oder falsch interpretiert werden, entstehen oft Missverständnisse und Konflikte. Ebenfalls ist es wichtig, Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Ist dies nicht der Fall, können sich schnell Aggressionen entwickeln. Der Gefühlszustand bestimmt die Art und Weise des Verhaltens und der Nutzung der eigenen Möglichkeiten. Ein Kind, das häufig ängstlich oder unsicher ist, wird seine kreativen Fähigkeiten nicht optimal für ein bestimmtes Ziel einsetzen können. Stattdessen muss es viel Energie aufwenden, um für seine eigene gefühlsmässige Sicherheit zu sorgen. Dagegen wird ein Kind, das Selbstbewusstsein und Sicherheit ausstrahlt, seiner Umwelt mit weit grösserer Neugierde und Offenheit begegnen und so auch Neues deutlich erfolgreicher lernen können (Pfeffer, 2017, S. 15). Gemäss Petermann und Wiedebusch (2016, S. 22ff.) zeigt sich das auch in unterschiedlichen Untersuchungen, die belegt haben, dass eine ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenz mit einer positiven schulischen Leistung korreliert. Eine frühzeitige Förderung dieser Kompetenz ist daher auch mit Bildungserfolg verbunden und ist somit auf lange Sicht auch gut für die Gesellschaft (Pfeffer, 2017, S. 16).

Im Folgenden werden nun die beiden Fähigkeitsbereiche emotionale und soziale Kompetenz definiert sowie deren Zusammenhang aufgezeigt. Es folgt eine Erklärung zur Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen und deren Beeinflussung. Anschliessend werden Fördermöglichkeiten beschrieben.

2.1 Fähigkeitsbereich emotionale Kompetenz

Emotionale Kompetenz ist bedeutend für den Lebenserfolg eines Menschen und beinhaltet unterschiedliche, zusammenhängende Fähigkeiten. So können emotional kompetente Personen sich ihrer eigenen Gefühle bewusst sein, diese angemessen ausdrücken und regulieren sowie die Gefühle des Gegenübers erkennen, verstehen und allenfalls regulieren (Hermann & Holodyski, 2014, S. 135–136;

Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13). Diese Fähigkeiten führen dazu, «dass sich eine Person in emotionsauslösenden Situationen nicht von ihren Emotionen überwältigt fühlt, sondern sich im Erleben und Regulieren der eigenen Emotionen wie der ihrer Mitmenschen als selbstwirksam erlebt [...]» (Hermann & Holodynski, 2014, S. 135–136). Die Ausbildung einer umfassenden emotionalen Kompetenz ist gemäss Petermann und Wiedebusch (2016, S. 13–14) eine zentrale Entwicklungsaufgabe und stellt die Grundlage für weitere Entwicklungsschritte dar. Nach den beiden zählen der eigene mimische Emotionsausdruck, das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen, der sprachliche Emotionsausdruck, das Emotionswissen und -verständnis sowie die selbstgesteuerte Emotionsregulation zu den Bereichen, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln. Für Saarni stellt die emotionale Kompetenz eine Ressource dar, die dabei hilft, Herausforderungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen zu meistern (2011, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13–14).

In der Literatur finden sich viele verschiedene Modelle und Konzepte der emotionalen Kompetenz. Das Konzept von Saarni (1999) zeigt die zentralen Fähigkeiten der emotionalen Kompetenz in einer übersichtlichen und nachvollziehbaren Weise auf, weshalb auf dieses Bezug genommen wird (siehe Abbildung 1). Diese acht Schlüsselfähigkeiten werden im Laufe des Lebens entwickelt und durch das familiäre und kulturelle Umfeld beeinflusst. Für Saarni (1999) ist das Konzept jedoch unabgeschlossen und kann daher um weitere Fähigkeiten ergänzt werden (zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15).

Acht Schlüsselfähigkeiten der emotionalen Kompetenz (nach Saarni)	
1. Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und einordnen	<ul style="list-style-type: none"> • Körpersignale spüren und zuordnen • Gefühle voneinander unterscheiden • Achtsam in Bezug auf die eigenen Empfindungen sein • Bewusst über den eigenen emotionalen Zustand sein
2. Den mimischen und gestischen Gefühlsausdruck anderer Menschen erkennen	<ul style="list-style-type: none"> • Den Gefühlsausdruck eines anderen Kindes oder eines Erwachsenen einordnen • Verschiedene Ausdrucksformen und Intensitäten der aktuellen Gefühlslage wahrnehmen • Achtsam mit anderen sein • Körpersprachliche Signale im Rahmen der bekannten Kultur »lesen«
3. Gefühle nonverbal und verbal ausdrücken	<ul style="list-style-type: none"> • Die eigenen Gefühle nach außen angemessen mitteilen • Über mimische und gestische Ausdrucksformen verfügen • Über sprachliche Ausdrucksformen wie ein umfassendes Emotionsvokabular verfügen • Ausdrucksregeln der eigenen Kultur kennen • In Bezug auf interkulturelles Lernen: Ausdrucksregeln anderer Kulturen kennen
4. Die Fähigkeit zur Empathie	<ul style="list-style-type: none"> • Die Perspektive eines anderen Kindes oder Erwachsenen übernehmen • Sich in die Situation eines anderen Kindes oder Erwachsenen einfühlen • Mitgefühl empfinden

5. Zwischen innerem Erleben und äußerem Ausdruck eines Gefühls unterscheiden	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen, dass der äußere Ausdruck nicht mit dem tatsächlich empfundenen Gefühl übereinstimmen muss • Gefühle verbergen können • Gefühlsausdruck gezielt steuern
6. Mit negativen Emotionen und Stress umgehen, Emotionen selbstgesteuert regulieren	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen, dass Gefühle veränderbar sind • Gefühle hervorrufen und aufrechterhalten können • Deren Intensität und Dauer kontrollieren können • Impulskontrolle entwickeln • Sich beruhigen können • Wut, Angst, Trauer und Stress bewältigen • Sich entspannen können • Ressourcen zur Verfügung haben
7. Bewusstsein darüber, dass zwischenmenschliche Beziehungen von der emotionalen Kommunikation bestimmt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Erkenntnis, dass Gefühle je nach Interaktionspartner unterschiedlich mitgeteilt werden • Wissen, dass die Mitteilung der eigenen Gefühle interpersonale Konsequenzen hat • Verschiedene Arten von Beziehungen unterscheiden (Freund, Mutter, Vater, Erzieherin ...) • Die emotionale Kommunikation darauf abstimmen
8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Das eigene emotionale Erleben wird akzeptiert • Negative Emotionen wie Wut oder Angst werden toleriert, aber nicht als überwältigend erfahren • Aktives Bemühen, eine problematische Situation zu lösen • Die Kinder gehen davon aus, eine Situation gestalten zu können • Sie haben das Gefühl einer relativen Kontrolle über das eigene emotionale Erleben in dem Sinne, dass sie es meistern und sich selbst dabei achten • Die Kinder haben ein gutes Selbstwertgefühl

Abbildung 1: Acht Schlüsselfähigkeiten der emotionalen Kompetenz (Saarni, 1999, zit. nach Pfeffer, 2017, S. 10–11)

An diesem Modell wird deutlich, dass die emotionalen Fähigkeiten eine zentrale Rolle bei sozialen Interaktionen und zwischenmenschlichen Beziehungen spielen und somit auch für die Entwicklung der sozialen Kompetenz unerlässlich sind (Pfeffer, 2017, S. 11).

2.2 Fähigkeitensbereich soziale Kompetenz

Im Privatleben und in der Arbeitswelt sind soziale Kompetenzen in vielen Bereichen sehr gefragt. Im Alltag gibt es immer wieder Anforderungen und Aufgaben, die Kooperation und Abstimmung mit anderen Menschen verlangen. Soziale Kompetenzen zeigen sich jedoch nicht erst im Erwachsenenalter, sondern bereits in der frühen Kindheit und entwickeln sich über das gesamte Leben (Vierhaus, 2014, S. 117). Nach Kanning (2002, S. 154) handelt es sich bei der sozialen Kompetenz um eine Schlüsselkompetenz, die zu privatem und beruflichem Erfolg und Wohlbefinden beiträgt. Die soziale Kompetenz ist jedoch wie bereits erwähnt, eng mit der emotionalen Kompetenz verbunden (Pfeffer, 2017, S. 11). Denn diese ermöglicht es erst, sich in sozialen Situationen kompetent verhalten zu können (Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 59). Neben den emotionalen Fähigkeiten beinhaltet soziale Kompetenz zahlreiche

weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit zur Konfliktlösung, die Identitätsentwicklung und die Entwicklung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit. Es wird deutlich, dass soziale Kompetenz eine Vielzahl an verschiedenen Fähigkeiten umfasst, weshalb es auch verschiedene Definitionsversuche gibt (ebd., S. 12).

Kanning (2002, S. 155) definiert soziale Kompetenz wie folgt: Eine Person verhält sich sozial kompetent, wenn sie einen Interessensausgleich beider Parteien anstrebt und dazu beiträgt, dass alle beteiligten Personen ihre Interessen gleichermaßen verwirklichen können. In dieser Definition wird die Durchsetzungsfähigkeit einer Person und ihre Anpassung an das soziale Umfeld hervorgehoben.

Einen weiteren Definitionsversuch liefern Malti und Perren (2016, S. 284–286) mit ihrem Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz. Das folgende Modell soll gemäss den Autorinnen interaktiv verstanden werden, das heisst, die Ebenen sind durchlässig und stehen in fortwährender Beziehung zueinander.

Abbildung 2: Das Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz (Malti & Perren, 2016, S. 285)

Auf **Ebene 1** befinden sich unterschiedliche intrapsychische Prozesse. Dazu zählen sozial-kognitive Fähigkeiten (z.B. Perspektivenübernahme oder soziale Informationsverarbeitung), sozial-emotionale Fähigkeiten (z.B. Empathie und Emotionsregulation) und motivationale Fähigkeiten. Auf der **Ebene 2** ist das soziale Verhalten angesiedelt, das sich in selbst- und fremdbezogenes Verhalten unterscheiden lässt. Selbstorientierte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel soziale Initiative und Durchsetzungsfähigkeit, zielen auf die Befriedung der eigenen Bedürfnisse ab. Fremdorienteerte Verhaltensweisen, wie z.B. prosoziales und kooperatives Verhalten, berücksichtigen hingegen die Ziele und Bedürfnisse von anderen. Die **Ebene 3** bildet die psychosoziale Anpassung, womit die Auswirkungen von sozialen Kompetenzen fokussiert werden. Die Ausprägung der sozialen Kompetenzen hängt sowohl mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden als auch mit der Qualität der sozialen Beziehungen zusammen (ebd.).

Das Modell von Caldarella und Merrell (1997, zit. nach Pfeffer, 2017, S. 14–15) definiert fünf zentrale Fähigkeitsbereiche sozialer Kompetenz, die gerade für Grundschul Kinder und daher auch für diese Arbeit von Bedeutung sind. In diesem Modell wird ebenfalls die enge Verbindung der sozialen und emotionalen Kompetenzen deutlich und es zeigt, wie wichtig Emotionswissen und Emotionsregulation für die Beziehungsgestaltung ist.

Modell der sozialen Kompetenz (nach Caldarella & Merrell)	
Fähigkeitsbereiche	Beispiele
1. Fähigkeit zur Bildung positiver Beziehungen zu anderen	<ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeiten der Perspektivenübernahme • Andere wahrnehmen • Anderen helfen • Andere loben
2. Selbstmanagement-Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Die eigene Gefühlslage »managen« • Ärger kontrollieren • Konflikte bewältigen
3. Kognitive Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Anweisung der Erzieherin bzw. des Erziehers, der Eltern oder der Lehrkraft folgen können • Zusammenhänge verstehen • Um Hilfe bitten
4. Kooperative Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Normen in einer Gemeinschaft erkennen • Soziale Regeln anerkennen • Angemessen auf konstruktive Kritik reagieren
5. Positive Selbstbehauptung und Durchsetzungsfähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Gespräch beginnen • Ein Bedürfnis äußern • Darauf bestehen, dass man gehört wird • Freundschaften schließen

Abbildung 3: Modell der sozialen Kompetenz (Caldarella & Merrell, 1997, zit. nach Pfeffer, 2017, S. 14)

Allen drei Definitionsversuchen von sozialer Kompetenz scheint der Kompromiss zwischen der sozialen Anpassung und der Durchsetzung eigener Interessen gemein zu sein.

Ob ein Verhalten als sozial kompetent bewertet wird, hängt jedoch immer auch von den Interessen der Personen in einer bestimmten Situation sowie den geltenden Normen und Werten einer Gesellschaft oder einer sozialen Gruppe ab. Daher gibt es nicht *das* sozial kompetente Verhalten. Dies verdeutlicht, warum es so viele Definitionen für soziale Kompetenz gibt, von denen hier nur eine kleine Auswahl vorgestellt wurde (Pfeffer, 2017, S. 14).

2.3 Zusammenhang sozialer und emotionaler Kompetenzen

Wie zuvor dargelegt, lässt sich ein enger Zusammenhang zwischen der emotionalen und sozialen Kompetenz feststellen. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen der anderen bildet die Basis für die zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung (Pfeffer, 2017, S. 11). «Wenn die emotionalen Fähigkeiten auf hohem Niveau entwickelt sind, sind auch die Wahrnehmung von und der Umgang mit gegenseitigen Befindlichkeiten und Bedürfnissen im Zusammensein mit anderen eher von Achtsamkeit ge-

prägt» (Pfeffer, 2017, S. 11–12). Kinder, die ihre emotionale Kompetenz nicht ausreichend ausbilden können, werden gemäss Hermann und Holodynski (2014, S. 136) eher von anderen Kindern abgelehnt, sind häufiger in soziale Konflikte verwickelt und entwickeln öfters psychische Erkrankungen. Petermann und Wiedebusch (2016, S. 22ff.) fügen hinzu, dass eine geringe emotionale Kompetenz zu schlechteren Schulleistungen, Verhaltensauffälligkeiten und Suchtverhalten führen kann. Nach Scherzinger und Wettstein fällt es sowohl aggressiven als auch schüchternen oder sozial unsicheren Kindern schwer, soziale Beziehungen zu anderen aufzubauen. Kindern mit Problemen im Sozialverhalten mangelt es oft an Emotionswissen und Emotionsregulation und sie können Emotionen von anderen Menschen weniger gut erkennen und deuten. Eine geringe Fähigkeit zur Emotionsregulation stellt gemäss den beiden ein Risikofaktor für aggressives Verhalten dar. Verfügen die Kinder jedoch über adäquate emotionale Fähigkeiten, haben sie eher einen höheren sozialen Status in der Gruppe und sind beliebter. Demnach ist ein umfassendes Emotionsverständnis und -wissen sowie eine effektive Emotionsregulation von hoher Bedeutung für das Sozialverhalten, die sozialen Interaktionen und den Aufbau von Beziehungen bzw. Freundschaften (Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 59–62, 65). Positive, enge Freundschaften sind wiederum langfristig mit besseren akademischen Leistungen, weniger psychischen Auffälligkeiten und einem höheren Selbstwert verbunden (Vierhaus, 2014, S. 124). Der frühzeitige Erwerb der sozial-emotionalen Kompetenzen ist also für die kindliche Entwicklung äusserst wichtig und stellt eine essenzielle Voraussetzung für die spätere Lebens- und Alltagsbewältigung dar (Pfeffer, 2017, S. 18). Ausserdem soll hier noch einmal darauf verwiesen werden, dass die Befriedigung individueller Bedürfnisse und Interessen in jeder Kultur in einem Netzwerk an soziokulturellen und sächlichen Beziehungen involviert ist. So muss ein Kind lernen, seine Handlungen und Emotionen den Intentionen, Regeln und Normen der anderen Menschen einer Gemeinschaft anzupassen. Das zeigt, dass sich soziale und emotionale Kompetenzen hinsichtlich ihrer Entwicklung gegenseitig bedingen, was auch gemäss Hermann und Holodynski in Entwicklungsmodellen, Diagnoseinstrumenten und Förderprogrammen zur emotionalen Kompetenz ersichtlich wird (Hermann & Holodynski, 2014, S. 136–137).

2.4 Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen

Mit dem Eintritt in die Schule wird von Kindern erwartet, dass sie eigene Motive befriedigen können, ohne die Rechte anderer zu verletzen, dass sie mit Erwachsenen und Gleichaltrigen kooperieren, dass sie mit Frustrationen in angemessener Weise umgehen sowie aggressive und destruktive Handlungsbereitschaften kontrollieren können. (Hermann & Holodynski, 2014, S. 137)

Um diesen Erwartungen gerecht werden zu können, erlernen die Kinder im Verlauf ihrer Kindheit verschiedene sozial-emotionale Kompetenzen. Die Entwicklung ebendieser Kompetenzen stellt jedoch einen lebenslangen Prozess dar. Sie entwickeln sich von Beginn an im Zusammensein mit Erwachsenen und anderen Kindern, das heisst, die Kinder lernen vom ersten Tag an durch die Beziehung zu anderen

mit Emotionen umzugehen (Pfeffer, 2017, S. 18). Sowohl die Familie als auch die Gleichaltrigen sind wichtig für die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes, denn sie ergänzen einander. Eltern haben den Auftrag zu erziehen und haben einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung. Gleichaltrige begegnen sich hingegen auf Augenhöhe, haben gleich viel zu sagen und müssen unterschiedliche Meinungen verhandeln. So erfordern die Interaktionen mit ihnen auch andere Formen der Emotionsregulation (Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 58–59). «Für die sozial-emotionale Entwicklung, das Erlernen von aushandlungsbasierten Konfliktstrategien und die Identitätsentwicklung sind Gleichaltrige deshalb besonders wichtig» (ebd., S. 58). In den ersten Lebensmonaten spielt jedoch allein die Familie bzw. die nahen Bezugspersonen die wichtigste Rolle, denn in dieser Zeit wird die Bindung aufgebaut, welche grundlegend für die sozial-emotionale Entwicklung ist. Bindung wird dabei als emotionales Band zwischen Bezugsperson und Kind verstanden, welches nach und nach entsteht und die bisherigen Erfahrungen des Kindes im Umgang mit der Bezugsperson verkörpert. Kann ein Kind seine soziale Umgebung als verlässlich erleben, empfindet es emotionale Sicherheit. Wenn also ein Kind seine Bezugsperson als verlässliche Basis betrachtet, zu der es immer gehen kann, um seine Bedürfnisse (z.B. nach Sicherheit oder Trost) zu stillen, dann wird von einer sicheren Bindung gesprochen (Lohaus & Glüer, 2014, S. 18–19). Vierhaus beschreibt, dass sich Kinder mit einer sicheren Bindung später kontaktfreudiger und weniger ängstlich zeigen und dass sie beliebter bei Gleichaltrigen sind (2014, S. 119–120). Wenn sich unsichere Bindungen zu nahen Bezugspersonen (etwa den Eltern) entwickeln, haben Kinder zahlreiche Möglichkeiten zur Kompensation, da sie Bindungen zu verschiedenen Personen, wie etwa zu Grosseltern, Geschwistern oder Lehrpersonen, aufbauen können (Lohaus & Glüer, 2014, S. 19).

Gemäss Pfeffer (2017, S. 18) entwickeln sich in den ersten Lebensmonaten die Basisemotionen Freude, Traurigkeit, Angst, Ärger, Überraschung und Interesse, deren gleicher mimischer Ausdruck in verschiedenen Kulturen beobachtbar ist. Ab dem Ende des zweiten Lebensjahres bilden sich komplexere Emotionen wie Stolz, Mitleid, Scham, Neid, Verlegenheit und Schuld aus. Für das Erleben dieser Emotionen, muss ein Kind die sozial anerkannten Verhaltensstandards- und regeln kennen und sein eigenes Verhalten dazu in Beziehung setzen können. Im zweiten Lebensjahr beginnt sich die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme bzw. Empathie auszubilden, welche sich vor allem zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr beträchtlich verbessert. Es gelingt den Kindern immer besser zwischen den eigenen Gefühlen und denen des Gegenübers zu differenzieren, die Perspektive eines anderen einzunehmen und dessen Gefühle zu verstehen und mitzuempfinden. Zusammen mit den sprachlichen Fähigkeiten nimmt auch das verbale Ausdrucksvermögen von Emotionen zu. Die Kinder sind zunehmend in der Lage zu verstehen, dass bestimmte Situationen Emotionen auslösen können. Ab dem dritten Lebensjahr lernen Kinder das Erleben von Gefühlen vom sichtbaren Ausdruck von Emotionen zu differenzieren (Pfeffer, 2017, S. 18). Im Verlauf ihrer Entwicklung erlernen Kinder immer mehr Strategien, um ihre Emotionen eigenständig zu regulieren, sich prosozial statt aggressiv zu verhalten, ihre eigenen

Ziele zu verfolgen und mit anderen zu verhandeln (Hawley, 1999, zit. nach Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 59). Im folgenden Kapitel wird die Emotionsregulation genauer beschrieben.

2.4.1 Emotionsregulation

Die Regulation der eigenen Gefühle und Empfindungen stellt eine Entwicklungsaufgabe dar, die über das gesamte Leben hinweg herausfordern ist (Pfeffer, 2017, S. 86). Zu Beginn können Kinder ihre eigenen Emotionen noch nicht selbst regulieren. Die Emotionen werden von den nahen Bezugspersonen reguliert, indem sie die Bedürfnisse des Kindes befriedigen. Mit der Zeit erlernen die Kinder mithilfe ihrer Bezugspersonen ihre Emotionen zunehmend eigenständig zu regulieren, z.B. über Modelllernen (Hermann & Holodynski, 2014, S. 138–140). Auch hier ist die Bindungsqualität von Bedeutung, denn gemäss Petermann und Wiedebusch zeigen Kinder mit einer sicheren Bindung zu ihren Eltern bessere Regulationsfertigkeiten (2016, S. 87). In den verschiedenen Altersstufen kommen immer mehr Gefühle dazu, sie werden differenzierter und komplexer und die Emotionsregulationsstrategien müssen weiterentwickelt werden. So gibt es Situationen, in denen unterschiedliche Emotionen gleichzeitig auftreten können. Die Fähigkeit Emotionen effektiv zu regulieren, ist in allen Alltagssituationen von Bedeutung, kommt aber bei intensiven und unerwünschten Emotionen wie beispielsweise Wut oder Angst verstärkt zum Tragen (Pfeffer, 2017, S. 18, 83). Die Emotionsregulation profitiert enorm von der sprachlichen Entwicklung, indem die Kinder Emotionen benennen und über sie sprechen können. Bis zum Grundschulalter haben Kinder bereits ein differenziertes Repertoire an Emotionsregulationsstrategien erlernt. Im Laufe der Schulzeit wird die Regulation zunehmend bewusster und die Rolle der mentalen Strategien nimmt zu. In der Abbildung 4 werden verschiedene Strategien der Emotionsregulation im Schulalter aufgezeigt (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 82–83, 88).

Strategie	Beschreibung
externale Regulation durch Eltern	Eltern unterstützen die eigenständige Emotionsregulation der Kinder durch die Lenkung der Aufmerksamkeit und Bewusstmachen
externale Regulation durch Gleichaltrige	Gleichaltrige unterstützen die Emotionsregulation durch gezieltes Ablenken
verbale Strategien	über Emotionen sprechen und Unterstützung holen, Selbstinstruktion, Selbstgespräche
Situationsselektion	gezielte Vermeidung von emotionsauslösenden Situationen
Situationsmodifikation	bewusste Veränderung der Situation
mentale (kognitive) Strategien	kognitive Ablenkung, Gedankenstoppen, positives Denken
Bewusste Steuerung des Emotionsausdrucks	Emotionsausdruck bewusst an die Situation anpassen

Abbildung 4: Emotionsregulationsstrategien im Schulalter (Kullik & Petermann, 2012, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 88)

Die Wahrnehmung und Erkennung von Emotionen bei sich selbst und bei anderen sowie die Fähigkeit zur Empathie sind wichtige Kompetenzen, welche die Emotionsregulation unterstützen (Pfeffer, 2017,

S. 87). Die Empathie wird im weiteren Verlauf näher erläutert. Gemäss Hermann und Holodynski (2014, S. 140–141) ist das Erlernen einer angemessenen Emotionsregulation entscheidend für eine gesunde sozial-emotionale Entwicklung. Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation durch eine Über- oder Unterregulation können unter anderem zu sozialer Ausgrenzung, defizitärem Sozialverhalten oder mangelhaften schulischen Leistungen führen. Durch eine Unterregulation von Emotionen können *externalisierende* Probleme wie aggressives oder impulsives Verhalten entstehen. Eine Überregulation von Emotionen kann zu *internalisierenden* Problemen wie sozialem Rückzug, Angst oder Depressionen führen. Eine gezielte Förderung der Emotionsregulation ist daher von grosser Bedeutung.

2.4.2 Empathie

Unter Empathie versteht Pfeffer (2017, S. 33–34) die Fähigkeit, zu einer anderen Person eine emotionale Verbindung herzustellen, ihre Perspektive zu übernehmen und sich in sie einzufühlen. Es geht darum, am Erleben einer anderen Person emotional Anteil zu nehmen, also darum ihre Emotionen nachzuempfinden. Empathie ist jedoch eine komplexe Fähigkeit, die auf unterschiedlichen Fähigkeiten basiert. Zuallererst gelten das Erkennen und Verstehen von Gefühlen als Voraussetzung für Empathie. Empathie umfasst auch die Wahrnehmung von Emotionen bei Mitmenschen und deren gleichzeitige Abgrenzung vom eigenen Selbst sowie den eigenen Gefühlen, das heisst, die Perspektive des Gegenübers kann übernommen werden, sie wird aber zugleich von der eigenen Sichtweise differenziert. Nach Petermann und Wiedebusch (2016, S. 44–45) steht Empathie ausserdem in enger Verbindung mit prosozialem Verhalten wie Trösten oder Helfen. Empathische Kinder zeigen häufiger prosoziales Verhalten. Zusätzlich zeigte eine Studie von Denham (1986, zit. nach ebd.), dass sich Kinder eher prosozial verhalten, wenn sie sich selbst in einer positiven emotionalen Verfassung befinden. Offenbar stehen Hilfsbereitschaft und Unterstützung, die entscheidende Aspekte von kooperativen Verhalten sind, in einem bedeutenden Zusammenhang mit empathischen Fähigkeiten und dem eigenen Wohlbefinden. Empathie ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil in der Gewaltprävention (Pfeffer, 2017, S. 35).

Die Entwicklung empathischer Fähigkeiten hängt zunächst einmal stark mit der elterlichen Zuneigung und Wärme zusammen. Indem die Bezugspersonen einfühlsam auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren und ihm Liebe sowie Fürsorge bieten, wird die Entwicklung von Empathie gefördert. Beim Übergang in die Spielgruppe, Kindergarten oder Schule verbringen die Kinder viel Zeit mit neuen Bezugspersonen und in einer Gruppe von Gleichaltrigen. Wenn Kinder in diesen neuen Sozialräumen Einfühlsamkeit, gegenseitigen Respekt und Zuneigung erfahren, und wenn sie immer wieder dazu angeregt werden, sich in andere hineinzusetzen und deren Gefühle wahrzunehmen, fördert das ebenfalls die Entwicklung von Empathie. Die Beziehungen zu Geschwistern und Gleichaltrigen stellen für die Entwicklung empathischer Fähigkeiten und prosozialem Verhalten ein bedeutendes Übungsfeld dar. Im Alltag wer-

den zahlreiche Erfahrungen ausgetauscht und es gibt viele Möglichkeiten für Anteilnahme und gegenseitiges Verständnis (Pfeffer, 2017, S. 35–37).

2.4.3 Einfluss auf die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen

Im Verlauf der Kindheit und Jugend sammeln Heranwachsende durch zahlreiche Interaktionen mit Bezugspersonen Erfahrungen im Beziehungs- und Gefühlsbereich, Wissen über Emotionen sowie deren Handhabung. Diese Erfahrungen können vielseitig und differenziert oder eher beschränkt, eher konstruktiv und das Selbstwertgefühl stärkend oder hingegen verunsichernd und das Selbstwertgefühl schwächend sein. Das heisst, verschiedene Faktoren können die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen beeinflussen (Pfeffer, 2017, S. 19). Koglin und Petermann (2013, zit. nach Pfeffer, 2017, S. 13) zählen zu den Einflussfaktoren das Temperament eines Kindes, die Sprachentwicklung, frühe Verhaltensprobleme, die Beziehung zwischen Eltern und Kind, das Erziehungsverhalten sowie die Beziehung zu gleichaltrigen Kindern. Diese Faktoren stehen miteinander in Wechselwirkung und beeinflussen die Kompetenzentwicklung. Die kulturellen, gesellschaftlichen und lebensweltlichen Rahmenbedingungen haben ebenfalls einen Einfluss auf den Entwicklungsprozess. Gemäss von Wyl et al. (2022, S. 328–341) können auch digitale Medien die sozial-emotionale Entwicklung beeinflussen. Hierbei kommt es zwingend auf die Qualität der Inhalte und das Mass bzw. die Bildschirmzeit an. Um den Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht zu sprengen, wird dieser Thematik nicht weiter nachgegangen.

Der Einfluss des Erziehungsverhaltens spielt nicht nur für Eltern eine wichtige Rolle, sondern auch für pädagogische Fachkräfte in ihrer Arbeit mit Grundschulkindern. Hinzu kommt, dass gemäss Lohaus und Glüer Kinder mit einer unsicheren Bindung zu ihren Eltern, als Kompensation eine sichere Bindung zu ihren Lehrpersonen aufbauen können (2014, S. 19). Daher wird das Erziehungsverhalten und die Rolle der pädagogischen Fachkraft näher beleuchtet.

Erziehungsverhalten

Im Allgemeinen ist eine warme, von Zuneigung geprägte Erziehungshaltung, die den Kindern durch Regeln und Grenzen Sicherheit vermittelt, mit einer positiven Entwicklung verbunden (Koglin & Petermann, 2013, zit. nach Pfeffer, 2017, S. 19). Petermann und Wiedebusch (2016, S. 109) nennen entwicklungsfördernde und entwicklungshemmende Verhaltensweisen von Eltern im Umgang mit Emotionen, die sich aber auch auf Lehrpersonen übertragen lassen:

Entwicklungsfördernd:

- Bewusstheit über die eigenen Gefühle und die des Kindes
- Differenzierte Gespräche über Gefühle führen und Gefühle benennen

- Beim Auftreten von negativen Gefühlen Gespräche über den Umgang mit Emotionen führen und Regulationsstrategien vermitteln
- Das Kind im Umgang mit negativen Emotionen und emotionsauslösenden Situationen unterstützen (Problemlösung und angemessene Verhaltensweisen aufzeigen sowie Strategien vermitteln)

Entwicklungshemmend:

- Negative Gefühle des Kindes nicht zulassen können oder schnell ausräumen
- Gefühle des Kindes ignorieren oder verleugnen
- Das Kind ablenken, wenn es negativen Emotionen erlebt
- Strategien zum Umgang mit negativen Gefühlen oder emotionsauslösenden Situationen werden kaum vermittelt

Dies zeigt, dass auch das prosoziale Verhalten und Empathie vom Erziehungsverhalten beeinflusst wird (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 45).

Rolle der pädagogischen Fachkräfte

Als primäre Sozialisationsinstanz nimmt die Familie eine besondere Stellung bei der Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen ein. Wenn die Kinder älter werden, steigt jedoch der Einfluss von anderen Bezugspersonen an. Im Leben der Kinder stellt die Beziehung zu pädagogischen Fachkräften ein nicht zu unterschätzender Aspekt dar. Aus einer guten Beziehung können sich Gefühle wie Geborgenheit, Stolz, Neugier und Freude auch ausserhalb der Familie entwickeln. In der Grundschule kann das Wissen über Emotionen, der Umgang mit unterschiedlichen Gefühlen und herausfordernden Situationen sowie mit Konflikten und Bedürfnissen in einer Gruppe gezielt gefördert werden. Die Lehrperson dient durch ihr Verhalten als Vorbild. Durch ihre Achtsamkeit Gefühlen gegenüber, ihren klaren Gefühlsausdruck und ihr Handeln demonstriert sie den Kindern, wie mit Emotionen umgegangen werden kann. Es ist dabei nicht nur entscheidend, wie eine Lehrperson mit den Kindern umgeht, sondern auch wie sie sich selbst im Umgang mit Gefühlen, Konflikten und Bedürfnissen verhält. Die Kinder nehmen sich solche Modelle auch im Umgang mit herausfordernden Situationen und für Problemlösestrategien zum Vorbild (Pfeffer, 2017, S. 20).

2.5 Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen

Die hohe Relevanz der sozial-emotionalen Kompetenzentwicklung und deren Beeinflussung wurde in den vorherigen Kapiteln bereits deutlich gemacht. Wie bereits erwähnt, erfordert der Schulalltag von Lehrpersonen zurzeit immer mehr Erziehung und Beziehungsarbeit, um überhaupt eine Situation zu schaffen, in der Lernen möglich ist (Bauer, 2008, zit. nach Beetz, 2019, S. 91). Verhaltensauffälligkeiten und der Umgang mit ihnen stellen für Stein und Müller (2018, S. 13) eine der grössten Belastungen für

Lehrpersonen dar. In der Schule werden daher die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und die Prävention von ängstlichem oder aggressivem Verhalten sowie von Verhaltensauffälligkeiten gemäss Scherzinger und Wettstein (2022, S. 67) immer wichtiger, denn es ist besser, Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen, als sie zu therapieren. «Unter dem Begriff Förderung wird ein unterstützendes, helfendes (pädagogisches) Einwirken auf ein Kind verstanden, um es in seiner gesamten Entwicklung voranzubringen und seine individuelle Entfaltung zu einem Optimum zu führen» (Vernooij, 2005, zit. nach Vernooij & Schneider, 2018, S. 36).

Inzwischen existieren verschiedene präventive und universelle Interventionsprogramme zur Förderung sozial-emotionaler Fähigkeiten. Die Programme sind universell, da sie sich an alle Kinder einer Klasse richten und nicht nur an Risikokinder, was eine zusätzliche Isolation und Stigmatisierung vermeidet (Hermann & Holodynski, 2014, S. 149). Unter der Nutzung verschiedener Methoden, wie z.B. Rollenspiele, Modelllernen oder soziale Verstärkung (Beelmann, 2008, S. 444), verfolgt die Förderung hierbei häufig folgende Ziele:

[...] die Förderung (1) eines sozial verträglichen Ausdrucks eigener Emotionen, insbesondere von Ärger, (2) einer angemessenen Wahrnehmung eigener und fremder Emotionen, was auch die Fähigkeit zur Empathie umfasst, (3) der sozialverträglichen Regulation negativer Emotionen, insbesondere von Ärger und (4) die Förderung von prosozialem Verhalten. (Hermann & Holodynski, 2014, S. 153)

Mit einer solchen Förderung soll präventiv verhindert werden, dass Kinder zur Durchsetzung ihrer eigenen Wünsche und Interessen aggressives und antisoziales Verhalten erlernen und anwenden. Ausserdem haben diese Förderprogramme zum Ziel, ein positives Klassenklima zu schaffen und Aussenseiter sowie Risikokinder in die Klasse zu integrieren (ebd.). Hierzu ist auch eine wertschätzende Beziehung zwischen der Lehrperson und den Kindern wichtig, welche sowohl die Basis für das schulische Wohlbefinden, die psychische Gesundheit als auch für erfolgreiches Lernen und Lehren darstellt (Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 18–19, 68). Gasteiger-Klicpera und Klicpera betonen, dass es sich hierbei nicht nur um einmalige bzw. kurzfristige Förderprogramme handeln sollte. Die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen muss ein längerfristiges Anliegen sein, das mit viel Anstrengung, Geduld und Ausdauer verbunden ist. Diese Anstrengungen der Lehrpersonen werden jedoch nach den beiden durch die schulischen Rahmenbedingungen noch zu wenig unterstützt (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 845). Agsten (2022, S. 15) betont, dass gerade im Hinblick auf die Entwicklung in Richtung Inklusion und Digitalisierung in der Praxis allgemein noch zu wenig personelle und räumliche Voraussetzungen vorhanden sind, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler*innen gerecht zu werden. Agsten meint jedoch, dass ein Hund im Schulzimmer bei vielen oben genannten Herausforderungen im Schulalltag helfen und somit ein Ansatz sein kann, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Dies wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher durchleuchtet und geprüft.

3 Tiergestützte Interventionen

In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt die bedeutsamen Begriffe im Zusammenhang mit der tiergestützten Intervention definiert. Anschliessend wird die Entwicklung der tiergestützten Intervention aufgezeigt und die tiergestützte Pädagogik mit einem Schulhund wird genauer thematisiert.

3.1 Zentrale Begriffe

Nachfolgend werden zentrale Begriffe im Bereich der tiergestützten Intervention erläutert, welche für diese Arbeit von Bedeutung sind.

3.1.1 Tiergestützte Interventionen

Inzwischen ist der Begriff «Tiergestützte Intervention» allgemein als Oberbegriff für den professionellen Einsatz von Tieren anerkannt. Unter diesem Begriff wird eine zielgerichtete und strukturierte Intervention verstanden, die Tiere bewusst in die Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und soziale Arbeit einbezieht und integriert, um bei Menschen therapeutische Verbesserungen zu erreichen. Die weitere Untergliederung der tiergestützten Intervention ist in der deutschsprachigen Literatur noch nicht einheitlich und erfolgt nach verschiedenen Kriterien mit unterschiedlichen Begriffen (Agsten, 2022, S. 37, 40, 163). Aufgrund dessen wird für diese Arbeit die Untergliederung der tiergestützten Intervention in tiergestützte Pädagogik, tiergestützte Therapie und tiergestützte Aktivitäten verwendet, wie es auch unter anderem von Vernooij und Schneider (2018) sowie Agsten (2022) vorgeschlagen wird.

3.1.1.1 Tiergestützte Pädagogik

Mit dem Begriff tiergestützte Pädagogik werden zielgerichtete, geplante und strukturierte Interventionen im Zusammenhang mit Tieren verstanden, welche basierend auf einem (individuellen) Förderplan oder auf konkreten Lernzielen vorhandene Ressourcen von Kindern oder Jugendlichen stärken, weniger gut entwickelte Fähigkeiten, vor allem im sozialen und emotionalen Bereich, fördern und unterstützen sowie die Kompetenzen eines Kindes / Jugendlichen insgesamt verbessern. Die Zielgruppe der tiergestützten Pädagogik sind also vor allem Kinder oder Jugendliche mit Problemen im sozialen und emotionalen Bereich. Die tiergestützte Pädagogik hat zum Ziel, Entwicklungsfortschritte zu unterstützen und Lernprozesse in unterschiedlichen Bereichen zu initiieren. Tiergestützte Pädagogik wird von einer qualifizierten Lehrperson in allgemeiner Pädagogik oder Sonderpädagogik, unter Einbezug eines für den Einsatz spezifisch trainierten Tieres, entweder in Einzel- oder Gruppenarbeiten durchgeführt. Ein Beispiel hierfür ist ein hundegestütztes Lesetraining (Agsten, 2022, S. 163; Vernooij & Schneider, 2018, S. 46, 48–49).

3.1.1.2 *Tiergestützte Therapie*

In der tiergestützten Therapie wird das Tier als wesentlicher Bestandteil in ein vorhandenes therapeutisches Konzept eingebunden, um die Zielerreichung zu unterstützen und möglicherweise zu erleichtern. Das anwesende Tier soll damit in der Funktion eines Katalysators zur positiven Beeinflussung erwünschter psychisch-pragmatischer Prozesse sein. Die Interventionen der tiergestützten Therapie werden von Personen mit therapeutischer Qualifikation durchgeführt. Das spezifisch trainierte Tier wird innerhalb des Fachgebietes der therapeutisch qualifizierten Person eingesetzt. Die Zielgruppe der tiergestützten Therapie sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit psycho-physischer Störungen. Die Verhaltens-, Erlebnis- und Konfliktbearbeitung zur Stärkung und Verbesserung der Lebensgestaltungs-kompetenz ist das Ziel der tiergestützten Therapie, das heisst, sie strebt eine Verbesserung der physischen, kognitiven, verhaltensbezogenen und/oder sozial-emotionalen Funktionen an. In der therapeutischen und pädagogischen Arbeit gibt es jedoch gewisse Überschneidungen. Besonders in Sonderschulen sind die Grenzen zwischen Pädagogik und Therapie fließend. So können zum Beispiel sozial-emotionale Kompetenzen in beiden Bereichen angestossen werden (Agsten, 2022, S. 48, 163; Vernooij & Schneider, 2018, S. 44–51).

3.1.1.3 *Tiergestützte Aktivitäten*

Die Hauptziele tiergestützter Aktivitäten sind vor allem die Steigerung der Lebensqualität und die Verbesserung des Wohlbefindens. Diese tiergestützten Interventionen sollen dabei helfen, erzieherische, rehabilitative und soziale Prozesse zu unterstützen. Sie werden von mehr oder weniger ausgebildeten Personen mit entsprechend geeigneten Tieren durchgeführt. Tiergestützte Aktivitäten haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der sogenannte Tierbesuchsdienst stellt wohl den grössten Teil der tiergestützten Aktivitäten dar. Es handelt sich dabei um Personen, die ehrenamtlich zusammen mit ihrem Tier zu festgelegten Zeiten beispielsweise Bewohner*innen von Alters- oder Pflegeheimen, Kinder in Kinderheimen oder Patient*innen im Krankenhaus besuchen (Vernooij & Schneider, 2018, S. 34–35). Die tiergestützte Hilfe bei Krisen ist ein weiteres Beispiel für eine tiergestützte Aktivität. Hierbei werden den Menschen nach einer Krise, Traumatisierung oder Katastrophe Trost und Unterstützung gegeben (Agsten, 2022, S. 164). Die Zielgruppe für tiergestützte Aktivitäten sind somit Menschen jeden Alters (Vernooij & Schneider, 2018, S. 46).

Bei allen drei Formen ist es zwingend erforderlich, dass die Fachkraft über adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und die Stressindikatoren sowie -regulation des involvierten Tieres verfügt (Agsten, 2022, S. 163–164).

3.1.2 Hundegestützte Pädagogik

Eine hundegestützte Intervention definiert sich über die Ausbildung des Menschen im Hund-Mensch-Team. Auch in der Therapie können Hunde eingesetzt werden, aber aufgrund der Thematik dieser Arbeit wird nur der Bereich der Pädagogik näher beleuchtet. Die hundegestützte Pädagogik ist ein Teilbereich der tiergestützten Pädagogik und wird von einer Fachkraft mit einer pädagogischen beziehungsweise heil-, sonder- oder sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem Fachwissen über Hunde durchgeführt. Die Intervention verfolgt dabei eine pädagogische Zielsetzung im Bereich der Bildung und/oder der Erziehung. Für den Einsatz mit Menschen werden die ausgewählten Hunde speziell sozialisiert und ausgebildet. Die Intervention wird vor allem durch den menschlichen Partner strukturiert und die Professionalität des Hund-Mensch-Teams ist massgebend von diesem abhängig. Das Tier agiert lediglich als Assistenz (Beetz, 2019, S. 15–17).

Beetz (2019, S. 16) unterscheidet beim Hunde-Einsatz in Schulen zwischen dem Schulhund (Präsenzhund) und dem Schulbesuchshund. Agsten (2022, S. 48) macht dieselbe Unterscheidung, nur verwendet sie den Begriff Schulbegleithund anstatt Schulhund.

Der **Schulhund** [Hervorhebung v. Verf.] (Präsenzhund [oder Schulbegleithund]) verbringt regelmässig eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Er wird von einer für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausgebildeten Lehrperson geführt. Der Hund ist speziell auf seine Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und wird regelmässig im Einsatzort Schule überprüft. Zu den wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen des Einsatzes von Schulhunden zählt ihr Beitrag zur Verbesserung des sozialen Gefüges in der Klasse, der Lehrer[*in]-Schüler[*in]-Beziehung, des Klassenklimas und der individuellen sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen der Schüler[*innen]. (Beetz, 2019, S. 16)

(Schul-)Besuchshunde [Hervorhebung v. Verf.] besuchen Schulklassen ein- oder mehrmals stundenweise. Sie werden von einer für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausgebildeten, externen Begleitperson geführt. Die Hunde werden auf ihre Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und regelmässig überprüft. Zu den Zielsetzungen gehört die altersgerechte Wissensvermittlung über Hunde und deren Umgang (adäquate Haltung, Pflege, Kosten und Ausbildung, insbesondere die Ausdrucksformen wie Körpersprache, Lautäusserungen) sowie über Tierschutzanliegen (z.B. tiergerechte Erziehung, Tierquälerei, Qualzucht u.ä.). (Beetz, 2019, S. 16)

3.2 Tiergestützte Pädagogik mit einem Schulhund

Es gibt keine andere Tierart, die dem Menschen so eng verbunden ist und auf so vielfältigste Art und Weise eingesetzt werden kann wie der Hund (Vernooij & Schneider, 2018, S. 196). In diesem Kapitel werden die verschiedenen Einsatzbereiche, die Fördermöglichkeiten und Einsatzformen eines Schulhundes sowie die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen gelingenden Einsatz aufgezeigt.

3.2.1 Einsatzbereiche eines Schulhundes

Der Einsatz von Schulhunden ist in jeder Schulform und Klassenstufe vorstellbar und sinnvoll. Daher lassen sich Schulhunde in fast allen Schularten finden (Beetz, 2019, S. 20). Ein Schulhund kann in folgenden unterschiedlichen Einsatzbereichen sinnvoll eingesetzt werden (Beetz, 2019, S. 120–133):

- Kindergarten
- Primarschule
- Sekundarstufe I
- Sekundarstufe II (Gymnasium, Fachmittelschule, Berufsmittelschule, Berufsfachschule)
- Nachmittagsbetreuung
- Sonderpädagogischer Einsatz
- Spezielle Einsatzgebiete des Schulhundes:
 - Therapie
 - Förderprogramme: Hundegestützte Leseförderung, Konzentrations-, Empathie- bzw. Soziales Kompetenz-Training
- Weitere Einsatzgebiete im schulischen Kontext: Schulpsychologen, Jugendarbeit, Biologieunterricht, Prävention von Beißvorfällen und Unfällen mit Hunden (Umgang mit Hunden)

Die Praxis und erste Befunde aus der Wissenschaft zeigen, dass ein gut ausgebildeter Schulhund in vielen verschiedenen Einsatzbereichen in der Schule und im schulischen Umfeld viel Positives für die Schüler*innen und die dazugehörige Lehrperson bewirkt und die Arbeit der Lehrpersonen und weiteren Fachkräften erleichtert, indem er sie bei der Erreichung ihrer pädagogisch-therapeutischen Zielen effektiv unterstützen kann. Dafür braucht es aber zwingend als Basis eine gute Beziehung zwischen Schulhund und Lehrperson und die weiteren Voraussetzungen und Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 3.2.4) müssen ebenfalls berücksichtigt werden, damit optimale Effekte erzielt werden können (ebd.)

3.2.2 Fördermöglichkeiten eines Schulhundes

Abbildung 5: Mögliche tiergestützte Interventionsbereiche (Vernooij & Schneider, 2018, S. 79; eigene Darstellung)

Diese dargestellte Abbildung zeigt die möglichen Persönlichkeits- und Verhaltensbereiche auf, welche eine tiergestützte Intervention bzw. ein Schulhund positiv beeinflussen kann. Es existieren diesbezüglich jedoch kaum wissenschaftlich fundierte Effektivitäts- beziehungsweise Evaluationsstudien. Hierbei

gilt es zu beachten, dass eine tiergestützte Förderung nicht immer direkt am Problembereich eines Kindes ansetzen muss. Beispielsweise kann ein Kind mit Problemen in der Motorik über das freudvolle Erleben der tiergestützten Intervention zu Bewegungen motiviert sein, die es ohne Tier nicht versuchen oder zeigen würde. Der Problembereich wird hier nicht direkt gefördert, aber über die Emotionalität und Soziabilität ergeben sich dort in der Gesamtwirkung oft Verbesserungen. Somit kommt das Prinzip der Ganzheitlichkeit zum Tragen. Damit ist die Notwendigkeit gemeint, Lernprozesse mehrdimensional und nicht einseitig zu gestalten, was bereits Pestalozzi (1801) mit seiner Leitlinie «Lernen mit Kopf, Herz und Hand» angestrebt hat. Ganzheitliches Lernen sowie die Motivation sind wichtig für alle Entwicklungs- und Lernprozesse. Bei tiergestützten Interventionen geschieht ganzheitliches Lernen auf natürliche Weise. Die Motivation wird bei einem Kind oft spontan durch die Anwesenheit eines Tieres geweckt (Vernooij & Schneider, 2018, S. 84–85, 117, 124–125).

Im folgenden Abschnitt werden die Fördermöglichkeiten im sozial-emotionalen Bereich genauer erläutert, da dieser Bereich in dieser Arbeit im Fokus steht.

Insbesondere Hunde sind mit dem Menschen sehr eng verbunden und können laut den Aussagen von Vernooij und Schneider (2018, S. 133–140, 196–197) aufgrund ihrer authentischen, verlässlichen, treuen und nicht wertenden Art ein Gefühl des Angenommenseins, der Geborgenheit, Spass, Freude und Unbefangenheit im Umgang vermitteln. Dadurch können sie die Kinder und vor allem solche mit sozial-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Denn ein solches Kind fühlt sich gemäss den Autorinnen oftmals von einem Tier eher akzeptiert und wertgeschätzt als von Menschen. Der Kontakt mit dem Hund hilft den Kindern, ihre eigenen Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten wahrzunehmen, auszuleben und auszudrücken. Da der Hund ein lebendes Wesen mit eigenen Empfindungen und Bedürfnissen ist, erkennt das Kind schnell, dass der Umgang bestimmte Regeln erfordert. Dabei werden Fürsorglichkeit, Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl gestärkt. Damit ein Kind eine Beziehung zum Hund aufbauen und mit ihm in Interaktion treten kann, muss es Empathie entwickeln, die Bedürfnisse und Gefühle des Tieres erkennen und angemessen darauf reagieren. Dabei lernt es, sich in den Hund hineinzusetzen, Rücksicht zu nehmen, eigene Wünsche zurückzustellen und sein Verhalten zu reflektieren, denn ein Hund reagiert stets auf die aktuelle Stimmung und das momentane Verhalten seines Interaktionspartners: Bei grober Behandlung zieht er sich zurück, bei sanftem Umgang sucht er wieder Kontakt. Dadurch lernt das Kind, dass es durch Verhaltensanpassung positive Reaktionen erzielen kann. Weiter stärkt der Umgang mit einem Hund das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen des Kindes. Es lernt, Grenzen zu setzen, Nähe und Distanz selbst zu bestimmen oder in der Kommandoarbeit Ziele zu erarbeiten, was zu Erfolgserlebnissen führt und damit sein Selbstkonzept und seine Motivation fördern. All diese positiven Erfahrungen ermutigen

das Kind möglicherweise, die gelernten Verhaltensweisen durch den Hund auch in zwischenmenschliche Interaktionen zu integrieren.

Gemäss Beetz (2019, S. 131–132) können auch verschiedene bereits existierende Fördertrainings in diesem Bereich, zum Beispiel zu Empathie oder sozialer Kompetenz, die bisher in der Schule ohne Tiere durchgeführt wurden, auch mit Hund umgesetzt werden. Diese Programme können in Kleingruppen oder mit ganzen Klassen durchgeführt werden und der Hund wird aktiv und über Präsenz-Kontakt (siehe Kapitel 3.2.3) in das Trainingsprogramm integriert. Diese Programme können präventiv, aber auch korrektiv im Schulbereich mit Hund durchgeführt werden.

3.2.3 Einsatzformen eines Schulhundes

Hunde werden heute sehr vielfältig in der Schule eingesetzt. Es lassen sich konkret drei Einsatzformen unterscheiden, welche je nach Zielsetzung (Förderung von Entspannung, Sozialverhalten, Motivation oder exekutive Funktionen) und schulischem Kontext mehr oder weniger zur Anwendung kommen (Beetz, 2019, S. 104–115): Präsenz-Kontakt, die aktive Beteiligung an bestimmten Übungen und die direkte Arbeit mit dem Hund.

In der **Präsenz-Kontakt-Form (passiver Einsatz)** sollte ein Schulhund die meiste Zeit seines Einsatzes verbringen. Im Wesentlichen ist er einfach nur anwesend und kann sich frei im Klassenzimmer bewegen. Wenn er es möchte, darf er Kontakt zu den Kindern aufnehmen. Die Kinder sollen auch die Möglichkeit erhalten, nach Absprache mit der Lehrperson und unter Beachtung der Umgangsregeln den Kontakt zum Hund zu initiieren. Der Hund entscheidet jedoch immer, ob und wie lange der Kontakt dauert. Ist er gestresst, dann wird er auch weniger zur Entspannung und dem Wohlbefinden der Kinder beitragen. Diese freie Interaktion zwischen Kindern und Hund sollte über eine längere Zeit möglich sein und der Hund sollte hierbei wirklich Hund sein dürfen. Das Hauptziel ist hierbei die Förderung der Entspannung, des Sozialverhaltens und einer positiven Klassenatmosphäre. Mit der **aktiven Beteiligung (aktiver Einsatz)** ist gemeint, dass der Hund gezielt in bestimmte Aufgaben integriert wird, beispielsweise für das Apportieren von Rechenkärtchen im Mathematikunterricht. Die Steigerung der Motivation und der Freude an den eigentlichen Aufgaben (wie z.B. Lesen oder Rechnen) im Unterricht ist das Hauptziel dieser Einsatzform. Diese Form verlangt vom Hund mehr Konzentration und Aktivität und ist deshalb insgesamt anstrengender für ihn. Daher ist diese Einsatzform nur für kürzere Unterrichtseinheiten geeignet. Bei der **direkten Arbeit mit dem Hund** sind keine fachlichen Aufgaben gemeint, sondern beispielsweise Kommandoarbeit, Parcours oder Versorgung bzw. Pflege des Hundes. Hierbei können relativ einfach die Selbstwirksamkeit, das Selbstbewusstsein, die Selbstreflexion, die Selbstwahrnehmung, Verantwortung, Zuverlässigkeit, Selbstdisziplin oder die exekutiven Fähigkeiten, wie z.B. Impulskontrolle oder Konzentration bei der Kommandoarbeit, gefördert werden. Diese Form nutzt vor allem erfahrungsgelitetes Lernen. Auch diese Einsatzform ist für den Hund sehr intensiv und sollte

daher auch nur über kürzere Zeitspannen von jeweils maximal 10 Minuten erfolgen. Am besten sollten diese Arbeiten mit einem positiven Erfolgserlebnis für Hund und Kind enden. Bei den letzten beiden Formen sind speziell trainierte Fähigkeiten von Vorteil, wie beispielsweise Apportieren oder Tricks, die die Lehrperson mit dem Hund zuerst separat üben muss (ebd.).

3.2.4 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen professionellen Einsatz

Ein Schulhund trägt auf relativ einfache, aber bedeutsame Weise zu vielen Voraussetzungen für Erziehung und Lernen bei, wenn die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Einsatz, welche im Folgenden erläutert werden, berücksichtigt werden. Gemäss Beetz profitieren grundsätzlich alle Schüler*innen und Lehrpersonen von den positiven Wirkungen, insbesondere jedoch schwierige Klassen und Kinder mit unsicheren Bindungsmustern und besonderem Förderbedarf. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder keine Angst, sondern eine positive Einstellung und emotionale Beziehung zum Hund haben bzw. aufbauen können. Dann können förderlichen Effekte eines Schulhunde-Einsatzes in den Bereichen Bildung und Erziehung erzielt werden (Beetz, 2019, S. 51, 110, 125).

3.2.4.1 Voraussetzungen des Schulhundes

Mittlerweile werden viele verschiedene Hunderassen als Schulhunde eingesetzt, da in erster Linie nicht die Rasse, sondern die Eignung eines Hundes ausschlaggebend ist. So ist es wichtig, dass jeder Hund unabhängig von der Rasse von Experten auf seine Eignung überprüft wird (Beetz, 2019, S. 25–27). Nach Schäfer et al. (2023, S. 53) sollte ein Hund bei Beginn der Schulhundeausbildung mindestens 12 Monate alt sein. Weiter empfehlen sie, einen Hund erst nach Erreichen der sozialen Reife in den Schuleinsatz wirklich einzuführen, was je nach Rasse variiert, das heisst, frühestens mit 18 Monaten. Gemäss Beetz (2019, S. 19, 25–26) sollte ein Schulhund die Kriterien der folgenden Abbildung erfüllen:

- ruhiges und freundliches Wesen
- am Menschen orientiert und interessiert
- absolut verträglich mit Kindern
- geringe aggressive Ausstrahlung und Aggressionsbereitschaft (auch nicht gegenüber anderen Hunden)
- kein Herdenschutztrieb (sonst mögliche Verteidigung/Aggression gegenüber Personen außerhalb des Klassenverbands)
- Gehorsam
- geringe Stressempfindlichkeit, d. h. ausgeglichenes Wesen
- geringe Geräuschempfindlichkeit
- nicht ängstlich und unsicher; d. h. selbstsicher und aufgeschlossen
- körperlich weitgehend gesund

Abbildung 6: Kriterien für die Eignung zum Schulhund (Beetz, 2019, S. 25–26)

Das Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V. (2023, S. 141) und der Verein Schulhunde Schweiz (2020, S. 12) ergänzen noch weitere Eignungskriterien: Ein Schulhund braucht eine sichere Bindung zu seiner Bezugsperson, zeigt Freude am Einsatz, kennt verschiedene Umgebungen, andere Tiere sowie ungewöhnliche Fortbewegungsarten (z.B. Hüpfen, Fahrrad, Rollstuhl).

Dazu ist die Akzeptanz eines Schulhundes im schulischen Umfeld (andere Lehrpersonen, Eltern oder Hausmeister*in) sicherlich höher, wenn er wenig bellt, kaum Fell verliert, nicht stark riecht und wenig speichelt. Da einige Menschen Angst vor Hunden haben oder aus hygienischen oder kulturellen Gründen negativ gegenüber Hunden eingestellt sind, trägt ein gepflegtes Erscheinungsbild und ein freundliches Wesen dazu bei, einen Hund leichter in die Schule zu integrieren (Beetz, 2019, S. 26).

3.2.4.2 Voraussetzungen und Aufgaben der Lehrperson

Die Integration von Tieren in das tägliche Leben oder in den Schulalltag hängt stets von der Mensch-Tier-Beziehung ab. Ein Schulhund benötigt eine feste Bezugsperson, die sich vorrangig um ihn kümmert und ihn sehr gut kennt. Nur durch regelmässigen sozialen Kontakt kann eine vertrauensvolle bzw. sichere Bindung zwischen Bezugsperson und Hund entstehen und aufrechterhalten werden. Die gemeinsam verbrachte Zeit ist essenziell, damit die Lehrperson die Eigenarten, Bedürfnisse und Belastung des Hundes, welche immer berücksichtigt werden müssen und sich auch ändern können, richtig einschätzen kann und den Einsatz entsprechend anpassen kann. Ausserdem kann auch der Hund dank der gemeinsam verbrachten Zeit seine Bezugsperson besser einschätzen. Die Lehrperson benötigt also hundespezifisches Fachwissen und sie muss die Körpersprache bzw. das Verhalten ihres Hundes richtig lesen können, damit beispielsweise seine individuellen Stresssignale sicher identifiziert und reguliert werden können. Zum Beispiel kann er dann in seine Ruhezone gebracht werden. Das Thema Stress spielt eine zentrale Rolle bei Schulhunden. Daher ist es die Aufgabe der Lehrperson, Stress vorzubeugen und für einen Ausgleich in der Freizeit zu sorgen. Ein Hund soll als Individuum, als vollwertiger Partner für die pädagogische Arbeit behandelt werden und nicht als Arbeitsmittel. Das heisst, weder Hund noch Mensch darf zu einer Interaktion gezwungen werden. Die Lehrperson trägt die Verantwortung für die Sicherheit und das Wohlergehen ihres Hundes und ihrer Schüler*innen. Das bedeutet, dass sie nicht nur ihren Hund, sondern auch die Klasse kennen und dass sie den Schüler*innen die Grundlagen über Hunde und die individuellen Bedürfnisse ihres Hundes vermitteln muss. Dazu ist es wichtig, verbindliche Regeln für den Umgang mit dem Hund einzuführen. Die Lehrperson benötigt als Basis eine gewisse Sicherheit in ihrem Beruf und Unterstützung durch ihr privates Umfeld, um den zusätzlichen Aufgaben durch den Schulhund gewachsen zu sein. Darüber hinaus sollte die Lehrperson zur Selbstreflexion fähig sein (Agsten, 2022, S. 60, 76–79; Beetz, 2019, S. 34–40, 121, 133; Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V., 2023, S. 144; Vernooij & Schneider, 2018, S. 102–103, 110–111).

Um Risiken und Stress bei allen Beteiligten möglichst zu minimieren, braucht es klare Umgangsregeln, welche je nach Hund, Klasse und Schüler*innen variieren können. Die folgenden Regeln sind gemäss Agsten (2022, S. 107–108) und Beetz (2019, S. 37–38) für einen respektvollen Umgang mit dem Hund und einen sicheren Schulalltag wichtig:

- Der Hund darf in seiner Ruhezone (Decke, Korb, Hundebox) nicht gestört und gestreichelt werden
- Die Kinder dürfen dem Hund nichts wegnehmen und sollten ihm nicht in die Augen starren
- Die Kinder sollten normal laut sein, also nicht schreien und lärmern, da der Hund geräuschempfindlicher sein kann
- Die Kinder sollten den Hund nicht festhalten, hochheben, ärgern oder ungefragt füttern und vor dem Körperkontakt sicherstellen, dass der Hund das Kind wahrgenommen hat, ihn an bestimmten Stellen nicht streicheln und zu nichts zwingen
- Die Kinder sollen sich nicht vom Hund ablenken lassen, nicht während des Unterrichts mit ihm spielen und Kommandos nur nach Absprache geben
- Die Kinder sollen im Klassenzimmer nicht rennen
- Schulrucksäcke sind geschlossen zu halten, weder Essen noch Gegenstände sollten herumliegen
- Immer nur ein Kind darf den Hund streicheln (nicht mehrere gleichzeitig)
- Das Einhalten von Hygieneregeln sowie das Händewaschen sind Pflicht
- Regeln für die Arbeit mit dem Hund sollen beachtet werden: Loben, Nein sagen, beim Namen nennen und konsequent sein

Der Verein Schulhunde Schweiz (2020, S. 14) empfiehlt, die Umgangsregeln vor dem ersten Einsatz des Hundes den Kindern zu erklären und mit einem Plüschhund zu üben. Denn damit ein Einsatz gelingt, braucht es einen rücksichtsvollen Umgang mit dem Hund. Auch die anderen Klassen und Lehrpersonen sowie Eltern sollen daher über die Hunderegeln informiert werden (Schäfer et al., 2023, S. 82–84). An dieser Stelle soll die Wichtigkeit der Ruhezone noch einmal betont werden. Nur wenn sich ein Hund sicher ist, dass er an seinem Rückzugsort nicht gestört wird, kann er sich entspannen und erholen. Denn regelmässige Ruhepausen sind für einen Hund sehr wichtig. Das heisst, seine Grundbedürfnisse (Schlaf, Bewegungsfreiheit, Gassi gehen, Wasser und Futter) müssen während eines Einsatzes erfüllt werden (Agsten, 2022, S. 114–115; Beetz, 2019, S. 34).

3.2.4.3 Ausbildung des Schulhund-Lehrperson-Teams

In der Schweiz gibt es keine offiziellen Richtlinien für eine Schulhundeausbildung. Die Qualität und Sicherheit eines Schulhunde-Einsatzes hängt jedoch massgeblich von der Ausbildung der Lehrperson ab (Verein Schulhunde Schweiz, 2020, S. 10). Ein Schulhund ist nur so gut wie die Lehrperson, die ihn führt. Daher sollte ein Schulhund nicht einfach an andere Lehrpersonen ausgeliehen werden, da dies aus tierschutzrechtlicher Sicht problematisch sein kann. Eine Lehrperson, die nicht hundertprozentig mit dem Hund vertraut ist, übersieht subtile Stresssignale eher und der Hund verliert durch die Trennung von seiner Bezugsperson eine Möglichkeit zur sozialen Stressregulation. Daher erachten Experten eine spezifische Ausbildung in Theorie und Praxis sowie regelmässige Supervisionen für den professionellen Schulhunde-Einsatz als unabdingbar. Es gibt aber bislang nur sehr wenige Ausbildungsangebote, die

sowohl Theorie für die Lehrperson als auch Praxis für das Schulhund-Lehrperson-Team miteinander verbinden. Ausserdem gibt es auch viele Lehrpersonen mit Schulhunden, die gar keine spezifische Ausbildung im tiergestützten Bereich aufweisen, was für Beetz gefährlich sein kann. In der folgenden Abbildung werden die zentralen Inhalte einer Ausbildung zum Schulhund-Lehrperson-Team aufgeführt (Beetz, 2019, S. 29–32):

Theoretische Ausbildung der Lehrkraft – allgemein

- wissenschaftliche Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung sowie Theorien und Studien mit einem Fokus auf die Mensch-Hund-Beziehung
- tiergestützte Therapie und Pädagogik
- Einsatzmöglichkeiten für den Hund je nach Veranlagung des Tieres, Art des Einsatzes, Schulform, Klassengröße, besonderen Bedürfnissen der Schüler
- Vermittlung verschiedener praktischer Übungen und Techniken zur Förderung bestimmter Kompetenzen und Unterrichtsinhalte (Mathematik, Deutsch, soziale Kompetenz) sowie der allgemeinen positiven Effekte des Schulhundes auf die Klasse
- Organisation und Dokumentation eines Schulhund-Projekts hinsichtlich der schulischen Rahmenbedingungen und dem Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten, Behörden und Eltern
- rechtliche Rahmenbedingungen und Versicherung
- Hygiene, hundespezifische Zoonosen
- Außendarstellung des Projekts (Umgang mit Presse)

Theoretische Ausbildung der Lehrkraft – hundespezifisch

- verhaltensbiologische Grundlagen zum Thema Hund
- Körpersprache des Hundes (Stress, Angst und Aggression)
- Mensch-Hund-Kommunikation
- Grundlagen des Lernens bei Hunden und Trainingsmethoden
- gezielte Gewöhnungsprozesse an das schulische Umfeld
- Schutz und Stressmanagement für den Hund
- themenspezifische Grundlagen zu Ethik und Tierschutz

Praktische Inhalte zur Ausbildung des Schulhund-Lehrkraft-Teams

- Festigung der Beziehung zwischen Lehrkraft und Hund
- Grundgehorsam
- Gewöhnung an schulrelevante Reize (Lärm, Bodenbeläge, Roller, Auffälligkeiten der zu betreuenden Schüler, z. B. Verhalten, Rollstuhl, Gehhilfen)
- individuell angepasste Ausgleichsbeschäftigung
- Erkennen von Stresssignalen beim eigenen Hund sowie das Einüben adäquater Reaktionen
- Förderung der individuellen Anlagen des Hundes, die im Schuleinsatz genutzt werden können (Apportieren, Suchen, Tricks, Agility, Obedience/ Gehorsam)

Abbildung 7: Ausbildung des Schulhund-Lehrkraft-Teams (Beetz, 2019, S. 30–31; eigene Darstellung)

Für die Autorin dieser Arbeit erscheinen die bisherigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen gelingenden Einsatz in der Schule als sehr zentral, weshalb sie ausführlicher beschrieben wurden.

3.2.4.4 Organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen

Bevor ein Schulhund regelmässig im Unterricht eingesetzt werden kann, müssen noch weitere organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen erfüllt werden, welche Agsten (2022, S. 78–109), Beetz (2019, S. 21–22, 38–45), Schäfer et al. (2023, S. 51) sowie Vernooij und Schneider (2018, S. 105–114) in ihren Büchern beschrieben haben und im Folgenden zusammengefasst wird:

Einerseits benötigt es die Genehmigung der Schulleitung bzw. Schulbehörde und je nach Schule müssen auch Kollegium, Eltern und Hausmeister*in einverstanden sein. Die Kinder sind in der Regel leicht zu begeistern. In jedem Fall sollen alle Beteiligten im Schulhaus genau über den Einsatz informiert und vorbereitet werden. Andererseits braucht es eine Haftpflichtversicherung für den Hund, also eine spezielle Absicherung zur normalen Hundehaftpflicht. Weiter muss insbesondere das Tierschutzgesetz beachtet werden. Aufgrund der mangelnden allgemeinen Richtlinien für einen Schulhunde-Einsatz in der Schweiz gibt es die Selbstverpflichtung und die Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht, in der Vorgaben zum Schulhunde-Einsatz gemacht werden, woran sich Lehrpersonen orientieren können. Um den professionellen Einsatz zu gewährleisten und die Entscheidungsträger zu überzeugen, muss die Lehrperson ein Einsatzkonzept vorlegen, welches mindestens einmal jährlich überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten (Alter des Hundes, Kinder, ...) angepasst werden muss. Darin sind das Vorhaben, die vielfältigen Voraussetzungen, die Ziele, Hygiene- und Gesundheitsaspekte (Gesundheitsprävention, tierärztliche Untersuchungen, Impfungen, Entwurmungen, Körperpflege, Ruhezone, Händewaschen/Desinfizieren, Allergien oder Phobien bei Kindern etc.) und ein Notfallplan (bei plötzlichen Verletzungen, Krankheiten, Konflikten etc.) beschrieben. Dazu sollte der Einsatz eines Schulhundes kurz und kompakt dokumentiert und fortlaufend evaluiert werden. Weiter ist es sinnvoll, nicht nur feste Umgangsregeln zu etablieren, sondern auch Rituale in den Unterricht einzuplanen, da diese ebenfalls bei Hunden zur Stressreduzierung beitragen. Ausserdem muss sich die Lehrperson Gedanken über fahrtechnische, räumliche, zeitliche und finanzielle Aspekte sowie über die Häufigkeit und Dauer des Schulhunde-Einsatzes machen. Hierfür sind die Einsatzorte und -formen sowie die individuelle Belastbarkeit und Eignung bzw. Charakter des Hundes ausschlaggebend. Wichtig ist, dass ausreichend Ruhezeiten eingeplant werden. Natürlich muss auch die Einsatzform dem Alter, Ausbildungsstand, Charakter, Stärken oder Vorlieben des Hundes fortlaufend angepasst werden (Verein Schulhunde Schweiz, 2020, S. 16).

Gemäss der Beurteilung von Beetz werden die Ideale der pädagogischen Professionalität und des Tierschutzes in der gängigen Praxis zwar grösstenteils, aber leider noch nicht immer erfüllt. Die positive quantitative Entwicklung des Schulhunde-Einsatzes ist nicht automatisch mit einer entsprechenden Qualität verbunden. Dies kann aufgrund mangelnder einheitlicher Richtlinien für den Einsatz von Schulhunden erklärt werden (Beetz, 2019, S. 20, 40).

4 Aktueller Stand der Wirksamkeitsforschung zu Fördermöglichkeiten sozial-emotionaler Kompetenzen durch einen Schulhund

In diesem Kapitel wird zunächst der aktuelle Forschungsstand der Fördermöglichkeiten eines Schulhundes im sozial-emotionalen Bereich aufgezeigt. Anschliessend werden mögliche theoretische Erklärungsansätze für die positiven Effekte herangezogen und erläutert. Das Kapitel schliesst mit der Bedeutung der wissenschaftlichen Befunde für den Schulhunde-Einsatz ab.

4.1 Studien zu Fördermöglichkeiten sozial-emotionaler Kompetenzen

Verschiedene Autor*innen (Agsten, 2022, S. 27–30; Beetz, 2019, S. 52–61; Mombeck, 2022, S. 23–40; Vernooij & Schneider, 2018, S. 146–149) zeigen auf, dass es heute immer noch mehr subjektive Berichte aus der Praxis als theoretische und empirische Studien zu Effekten von Hunden im schulischen Kontext gibt. Die Anzahl der Studien dazu ist, insbesondere in Bezug auf die sozial-emotionalen Kompetenzen, aktuell noch recht überschaubar. Denn die wissenschaftliche Erforschung der tiergestützten Interventionen kommt allgemein relativ langsam voran. Ein Grund dafür ist gemäss Mombeck (2022, S. 23) die Vielfalt der tiergestützten Interventionen, Tätigkeitsfelder, eingesetzten Tierarten und Einsatzweisen. Aufgrund der wenigen Studien können für das Schulsetting daher noch keine eindeutigen Aussagen getroffen werden.

Agsten (2022, S. 27–30), Beetz (2019, S. 54–61, 75–76, 132), Mombeck (2022, S. 23–35) sowie Vernooij und Schneider (2018, S. 146–149) haben in ihren Büchern verschiedene empirische Studien zusammengetragen und erläutert, die zwischen 2002 und 2020 durchgeführt wurden. Für diese Arbeit wurden ausschliesslich jene Studien ausgewählt, die mit Hunden und Kindern durchgeführt wurden, sowie Wirkweisen im sozial-emotionalen Bereich untersucht haben. Die nachfolgenden Ausführungen und Darstellungen sollen dazu einen Überblick verschaffen. In den Darstellungen werden zunächst die Autor*innen, der Titel der Studie (falls vorhanden) und das Jahr der Veröffentlichung angegeben. In der zweiten Spalte werden die Ergebnisse der Studie beschrieben.

4.1.1 Studien zu Schulhunden im Klassenzimmer

Die Erhebungen der folgenden Studien fanden in Schulklassen statt und der Hund wurde primär als Schulhund eingesetzt.

Tabelle 1: Studien zu Schulhunden im Klassenzimmer (eigene Darstellung)

Autor*innen/Jahr/Titel	Ergebnisse
Hergovich et al. (2002): <i>The effects of the presence of a dog in the classroom</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Empathie gegenüber Tieren - Verbesserung des Klassenklimas - Bessere Integration der Kinder in die Klasse - Reduktion von aggressiven Verhalten - Mehr Freunde an der Schule und am Lernen - Kein Unterschied bezüglich sozialer Intelligenz der Kinder
Kotrschal und Ortbauer (2003): <i>Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vermehrte soziale Interaktionen zwischen Kindern - Grössere und freundlichere Aufmerksamkeit gegenüber der Lehrperson - Reduktion von aggressiven Verhalten unter den Kindern - Verbesserung bezüglich des regelmässigen Schulbesuchs
Beetz (2013): <i>Socio-emotional correlates of a school-dog-teacher-team in the classroom</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserungen in den Bereichen Lernfreude und positiver Einstellung zur Schule - Verbesserte Fähigkeit zur Regulierung negativer Emotionen - Verbessertes Klassenklima
Anderson und Olson (2006): <i>The value of a dog in a classroom of children with severe disorders</i> (Sonderpädagogische Klasse mit 6 Kindern, die unter anderem Probleme im sozial-emotionalen Bereich haben)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserte Fähigkeit zur Regulierung negativer Emotionen - Kinder zeigten höhere emotionale Stabilität (weniger emotionale Krisen bzw. rascheres deeskalierendes Verhalten) - Positivere Haltung zur Schule - Hund verhalf zu mehr Wohlbefinden - Erlernen von Respekt, Verantwortung und Empathie fiel leichter

Die Studien zeigen, dass ein Schulhund im Klassenzimmer einen positiven Einfluss auf sozial-emotionale Kompetenzen der Kinder hat. Sie zeigen eine Verbesserung der Kontaktfähigkeit, des Sozialverhaltens, der Empathie, der Emotionsregulation, der Lernbedingungen, des Klassenzusammenhaltes sowie eine Reduktion von aggressiven Verhalten. Wie bereits erwähnt, dürfen diese Ergebnisse aufgrund der wenigen Studien nicht als gegeben betrachtet werden (Beetz, 2019, S. 60).

4.1.2 Studien mit Bezug und Nähe zum Unterricht mit Schulhunden

Die Rahmenbedingungen der folgenden Studien entsprechen nicht der natürlichen Unterrichtssituation, sie weisen jedoch eine Nähe zum tiergestützten Unterricht auf und geben somit wertvolle Hinweise auf die Wirkweise von Schulhunden im Klassenzimmer (Mombeck, 2022, S. 29).

Tabelle 2: Studien mit Bezug und Nähe zum Unterricht mit Schulhunden (eigene Darstellung)

Autor*innen/Jahr/Titel	Ergebnisse
Tissen und Mitarbeitende (2007): <i>School-Based Social Training with and without Dogs: Evaluation of Their Effectiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Sozialverhaltens und Empathie - Signifikante Reduktion von aggressiven Verhalten
Sprinkle (2008): <i>Animal, Empathy, and Violence</i> (Effekte von Gewaltpräventions- und Gewaltinterventionsprogrammen mit Hunden)	<ul style="list-style-type: none"> - Reduktion von Aggression und gewalttätigem Verhalten - Verbesserung der Empathie - Verbesserung bezüglich des regelmässigen Schulbesuchs

<p>Vanek-Gullner (2003): <i>Dissertation zur tiergestützten Heilpädagogik zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern mit auffälligem Sozialverhalten</i></p> <p>(Sonderpädagogisches Setting)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesteigertes Selbstbewusstsein - Sichereres Auftreten und vermehrte Kommunikation ängstlicher Kinder - Reduktion von aggressiven Verhalten - Mehr Vertrauen und Entspannung - Gesteigerte gegenseitige Rücksichtnahme gegenüber anderen Kindern und Hund
<p>Beetz et al. (2012): <i>Effects of social support by a dog on stress modulation in male children with insecure attachment</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Anstieg der physiologischen Indikatoren von Stress in einer Stresssituation in der Anwesenheit eines Hundes (je mehr physischer Kontakt zum Hund, desto geringerer Cortisolspiegel)
<p>Wice et al. (2020): <i>The Relationship Between Humane Interactions with Animals, Empathy, and Prosocial Behavior among Children</i></p> <p>(Interaktion bezog sich auf Heimtiere bzw. privaten Hund)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Intensität und Qualität der Interaktion von Kind und Tier beeinflussen die Empathie-Fähigkeit des Kindes und damit indirekt prosoziales Verhalten - Enge und freundschaftliche Beziehung zum Tier hat größeren Einfluss auf soziale Entwicklung des Kindes

Die genannten Studien weisen alle eine enge Verbindung zum Schulsetting auf und liefern Hinweise auf die Auswirkungen eines Schulhundes im sozial-emotionalen Bereich. Tissen et al. (2007) und Sprinkle (2008) belegen einen positiven Effekt tiergestützter Interventionen auf aggressives Verhalten. Vanek-Gullner (2003) hebt die positiven Wirkungen tiergestützter Pädagogik auf die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in diesem Bereich hervor. Beetz et al. (2012) zeigen, dass Kinder mit unsicheren Bindungsmustern ihre Stressbewältigung durch die Anwesenheit eines Hundes verbessern können. Schliesslich liefern Wice et al. (2020) Erkenntnisse über den positiven Zusammenhang zwischen der Qualität der Mensch-Tier-Bindung und Empathie (Mombeck, 2022, S. 35). Es gibt zudem zahlreiche weitere Studien zu positiven Effekten von Hunden auf Menschen ausserhalb des schulischen Umfelds, für deren Ergebnisse empirische Evidenz besteht und wichtige Hinweise für den schulischen Kontext liefern. Die Gesamtschau dieser Ergebnisse zeigt, dass die Präsenz von Tieren und besonders der direkte Kontakt mit ihnen positive Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit, Stimmung, soziale Interaktionen und soziale Aufmerksamkeit, Entspannung und das Wohlbefinden haben. Vor allem aber können Tiere psychologische und physiologische Stresssymptome verringern und Ängste reduzieren. Dazu kann ein anwesendes Tier die menschliche Konzentration und Motivation fördern (Beetz, 2019, S. 62, 67; Mombeck, 2022, S. 35–36).

Für Beetz erklären all diese positiven Effekte, warum ein Schulhund im deutschsprachigen Raum immer beliebter wird: Er kann mit seiner Präsenz in Bereichen wirken, die für Lehrpersonen heutzutage immer häufiger im Schulalltag eine Herausforderung darstellen. Hier gilt es noch einmal zu erwähnen, dass diese positiven Effekte nur erzielt werden können, wenn die vorgestellten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen adäquat berücksichtigt werden (Beetz, 2019, S. 19, 51).

4.2 Wissenschaftliche Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung

Mit den bisherigen Ausführungen konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von Hunden in der Schule positive Wirkungen auf sozial-emotionale Kompetenzen beziehungsweise allgemein auf Bildung und Erziehung von Kindern haben kann. Im Folgenden werden nun verschiedene theoretische Erklärungsansätze für diese positiven Wirkungen erläutert, die sich gegenseitig beeinflussen.

4.2.1 Biophilie

Die meisten Menschen sind interessiert an Beziehungen und Interaktionen mit anderen Lebewesen, sie sind biophil. Wilson (1984) definiert Biophilie als eine Affinität zu Leben und Natur, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt hat und wahrscheinlich biologisch verankert ist. Mehr als 99 % der stammesgeschichtlichen Entwicklung lebten Menschen eng verbunden mit Tieren und der Natur. Es ist ihnen daher ein Bedürfnis, Kontakt und sogar Beziehungen zu Tieren herzustellen. Biophilie liefert einen Erklärungsansatz für das Phänomen, warum Menschen in der Nähe von ruhigen Tieren entspannter werden und sich sicherer fühlen. Dieser Effekt beruht möglicherweise darauf, dass Tiere mit ihrem Verhalten den Menschen Sicherheit oder Gefahr signalisieren. Das auf Biophilie beruhende Gefühl von Sicherheit, Ruhe und physiologischer Entspannung in Anwesenheit von Tieren, fördert die Entwicklung einer sicheren Bindung zwischen Mensch und Tier (Kellert & Wilson, 1993; Olbrich, 2009; Julius, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2012, zit. nach Beetz, 2019, S. 92)

4.2.2 Du-Evidenz

Mit Du-Evidenz bezeichnet Greiffenhagen (1991) die Tatsache, dass zwischen Menschen und höheren Tieren Beziehungen möglich sind, welche denen entsprechen, die Menschen beziehungsweise Tiere unter sich kennen (zit. nach Vernooij & Schneider, 2018, S. 7). Diese Mensch-Tier-Beziehung kommt dann zum Tragen, wenn es Gemeinsamkeiten im körpersprachlichen Ausdruck, den Beweggründen, Empfindungen sowie den spezifischen Bedürfnissen (wie Nähe, Berührung, Bewegung, Kommunikation und Interaktion) von Mensch und Tier gibt. Auf dieser Grundlage nehmen sich beide gegenseitig als «Du» wahr und können eine Beziehung miteinander eingehen. Menschen gehen daher vor allem mit Hunden und Pferden eine solche Beziehung ein. In diesem Kontext betrachtet der Mensch das Tier nicht als minderwertig, sondern sieht die Beziehung zu ihm als Kamerad- und Partnerschaft an (Vernooij & Schneider, 2018, S. 7–9). Die Namensgebung ist hierbei ein wichtiges Merkmal. Dadurch wird das Tier unverwechselbar und ihm werden individuelle Eigenschaften, Gefühle, Bedürfnisse und Rechte zugesprochen (Wohlfarth & Beetz, 2019, S. 54). Du-Evidenz meint also das Wahrnehmen eines bestimmten Tieres in seiner individuellen Persönlichkeit und Besonderheit, als Individuum. Sie spielt eine zentrale Rolle, um Empathie und Mitgefühl gegenüber Menschen und anderen Lebewesen empfinden zu können (Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V., 2023, S. 45).

4.2.3 Spiegelneurone

Das Konzept der Spiegelneurone ist eng verbunden mit dem Konzept der Du-Evidenz. Es besagt, dass unser Gehirn eine Art Kopie des inneren Zustands eines beobachteten Menschen oder Tieres erstellt. Dadurch können wir bis zu einem gewissen Grad die Gefühle anderer nachempfinden und ihre Gedanken errahnen. Spiegelneurone spielen eine wichtige Rolle bei der Gruppensynchronisation, Stimmungsübertragung und bilden die Basis für Empathie (Wohlfarth & Beetz, 2019, S. 54). Spiegelneurone können daher bestimmte Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehung erklären. Vorausgesetzt, dass Tiere (z.B. Hunde oder Pferde) auch über Spiegelneurone verfügen, ergibt sich daraus, dass Tiere mithilfe der Spiegelneurone Verhalten und möglicherweise sogar Stimmungen von Menschen spiegeln können und dass sich der Mensch dadurch vom Tier «verstanden» fühlt, was die Mensch-Tier-Beziehung intensiviert (Vernooij & Schneider, 2018, S. 13).

4.2.4 Sozialer Katalysator

Tiere wirken als soziale Katalysatoren, da sie die Schwelle der Kontaktaufnahme mit anderen Menschen senken. Tiere, insbesondere Hunde, erleichtern soziale Interaktionen und fördern prosoziales Verhalten. Hunde wirken als «Eisbrecher» und können Hemmungen abbauen. Freundlich aussehende Tiere verhelfen ihren Begleitpersonen zu einer positiveren Wahrnehmung, mehr sozialer Aufmerksamkeit und Vertrauen ihnen gegenüber. Darüber hinaus begünstigen Tiere eine freundlichere nonverbale und verbale Kommunikation zwischen den Anwesenden. In der Schule können Tiere den positiven sozialen Austausch unter den Kindern sowie zwischen Lehrpersonen und Kindern fördern. Tiere können so den Aufbau einer guten Lehrperson-Schüler*in-Beziehung unterstützen, was für erfolgreiches Lernen und Erziehen entscheidend ist. Speziell Hunde, die gut sozialisiert sind, machen schnell Beziehungs- und Kommunikationsangebote, wie zum Beispiel das Geben der Pfote, Blickkontakt oder das Sich-Anbieten zum Streicheln (Beetz, 2019, S. 64–65; Mombeck, 2022, S. 37; Wohlfarth & Beetz, 2019, S. 56).

4.2.5 Bindungstheorie

Laut der Bindungstheorie beeinflussen die frühen Bindungserfahrungen mit einer oder mehreren Bezugspersonen beziehungsweise deren Fehlen maßgeblich die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern. Die Art der Bindungserfahrung bildet die Basis für das spätere emotionale und soziale Verhalten eines Menschen, für seine Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen, zu beurteilen und situationsangemessen auszudrücken sowie für die Qualität seiner Sozialbeziehungen (Vernooij & Schneider, 2018, S. 10). Bei einer sicheren Bindung sucht ein Kind bei Stress oder Angst aktiv die Nähe zur Bezugsperson, um Trost und Unterstützung zu erhalten. Das Erfahren von sozialer Unterstützung und einer uneingeschränkten Akzeptanz ist Bestandteil jeder vertrauensvollen Beziehung und die Basis für eine psychisch gesunde Entwicklung. Das effektivste Mittel, um Stress zu regulieren, ist die soziale Unterstützung in

vertrauensvollen Beziehungen. Eine solche Beziehung kann auch zwischen Lehrperson und Kindern stattfinden. Jedoch übertragen gemäss Beetz viele Kinder ihre suboptimalen Bindungserfahrungen mit ihren primären Bezugspersonen oftmals auf die Lehrperson, weshalb sie die soziale Unterstützung der Lehrperson nur schlecht zur Stressregulation nutzen. Ein Hund kann jedoch selbst bei Kindern mit unsicheren Bindungsmustern nachweislich Stress abbauen und langfristig eine positive Wirkung auf die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind haben. Die Beziehung zu einem vertrauten Hund bzw. Tier erfüllt laut Beetz bei den meisten Menschen, unabhängig von der Qualität ihrer menschlichen Bindungen, die Funktion einer sicheren Bindung. Dies zeigt das erhebliche Potenzial von hundegestützten Interventionen für Kinder mit unsicheren Bindungsmustern. Studien belegen, dass mehr Menschen eine sichere Bindung zu ihrem Tier aufbauen als zu anderen Menschen. Dies kann unter anderem über den Biophilie-Effekt und aufgrund der bedingungslosen Akzeptanz eines Tieres erklärt werden. Dazu begünstigen das häufigere Streicheln des Tieres und die damit verbundenen physiologischen Reaktionen die Entwicklung einer sicheren Bindung (Beetz, 2019, S. 81–94).

4.2.6 Oxytocin

Die Anwesenheit eines Tieres bzw. Hundes, vor allem aber positive Interaktionen und das Streicheln, fördern die Ausschüttung des Hormons Oxytocin sowohl beim Menschen als auch beim Hund. Oxytocin wird oft als Bindungs- oder Kuschelhormon bezeichnet und steigert das Bedürfnis nach Vertrauen, Sicherheit und Nähe zu anderen. Es kann den Blutdruck, die Herzfrequenz sowie den Cortisolspiegel (Stresshormon) bei Erwachsenen und Kindern deutlich reduzieren. Körperliche Berührungen wirken dabei als soziale Unterstützung, um Stress abzubauen. Obwohl dieser Effekt auch mit einem fremden Hund erzielt werden kann, ist er bei der Interaktion mit einem vertrauten Hund stärker. Zusammengefasst fördert das Hormon Oxytocin nachweislich die Gesundheit, Entspannung, Vertrauen, soziale Interaktionen, Bindung, Empathie sowie positive Stimmung und reduziert gleichzeitig Stress, Angst und Aggressivität. Für die Erklärung der positiven Effekte der Mensch-Tier-Beziehung scheint das Hormon Oxytocin eine Schlüsselrolle darzustellen (Beetz, 2019, S. 72, 77–82; Wohlfarth & Beetz, 2019, S. 55).

4.3 Bedeutung der wissenschaftlichen Befunde für den Einsatz von Schulhunden

Die beschriebenen positiven Effekte eines Hundes sind in der Schule sowohl für Kinder als auch für Lehrpersonen äusserst wichtig. Besonders die Verringerung von Stress und Angst und die Förderung von Ruhe und Entspannung über den Körperkontakt des Tieres kommt den Kindern zugute, die im Unterricht oder bei Prüfungen angespannt sind und solchen mit unsicherer Bindung. Denn die Freiheit von Stress und Angst ist wichtig für optimales Lernen und kognitive Leistungsfähigkeit. Deshalb sollten insbesondere ängstliche oder überforderte Kinder in herausfordernden Situationen gezielt die Möglichkeit zum direkten Hunde-Kontakt erhalten. Gerade die sogenannten exekutiven Funktionen, wie Impulskontrolle, Selbstmotivation oder Konzentration, welche für sozialen und schulischen Erfolg es-

senziell sind, sind besonders anfällig für Stress. Exekutive Funktionen spielen eine bedeutende Rolle für die soziale Kompetenz und damit auch für angemessenes Sozialverhalten und erfolgreiche Beziehungen. In der Schule sollte daher eine positive, entspannte Atmosphäre angestrebt werden, damit die exekutiven Funktionen optimal funktionieren können. Hierbei kann ein Schulhund unterstützen und somit die Voraussetzungen für sozial-emotionales und kognitives Lernen fördern. Der Schulhund kann aber auch der Lehrperson soziale Unterstützung bieten und zu deren Stressregulierung beitragen, was sich wiederum positiv auf die Kinder auswirkt. Weiter können Hunde die Empathie fördern, die Beziehungen innerhalb der Klasse stärken sowie das Einhalten von Regeln erleichtern. Sie tragen damit zu einem positiven Lernumfeld, einer guten Lehrperson-Schüler*in-Beziehung, einer besseren Integration auffälliger Kinder in die Klasse, zu mehr Selbstbewusstsein, Spass, Motivation und Freude an der Schule bei. Zusätzlich spricht der Kontakt mit Tieren alle Sinne gleichzeitig an und unterstützt dadurch eine ganzheitliche Verarbeitung im Gehirn. Dazu wird erfahrungsgeleitetes Lernen ermöglicht, da neues im Gehirn besser abgespeichert wird, wenn es mit eigenen Emotionen und Erfahrungen verknüpft wird. Das heisst, Inhalte bleiben durch positive Interaktionen mit dem Hund besser im Gedächtnis. Diese Ausführungen zeigen, dass jedes Kind von einem Schulhund profitieren kann. Alles in allem kann ein Schulhund also dabei helfen, optimale Voraussetzungen für sozial-emotionales und kognitives Lernen, also für Bildung und Erziehung, zu schaffen. Ein Schulhund stellt daher im Rahmen der Bestrebungen, Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen und Auffälligkeiten vermehrt zu integrieren und inkludieren, eine besondere Chance dar (Beetz, 2019, S. 73–76, 97–110, 135; Wohlfarth & Beetz, 2019, S. 57).

Abschliessend werden die positiven Wirkungen von Schulhunden im nebenstehenden Modell noch einmal zusammenfassend dargestellt. Aus den vielfältigen positiven Effekten leitet Beetz (2019) drei zentrale Haupteffekte ab, die eine Lehrperson ohne Hund nicht oder nur in geringem Masse bewirken könnte, und veranschaulicht diese übersichtlich in ihrem Drei-Faktoren-Modell (S. 105).

Abbildung 8: Das Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden (Beetz, 2019, S. 107)

5 Forschungsvorgehen

Die Fragestellung dieser Arbeit lautet: *Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet der Einsatz eines Schulhundes bei der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Grundschulkindern aus der Sicht von pädagogischen Fachkräften, die Erfahrungen in diesem Bereich mit ihrem Schulhund in einer Schulklasse sammeln konnten?*

Aus der Fragestellung und der Theoriearbeit ergaben sich einige wesentliche Themen, welche für die vorliegende Arbeit untersucht wurden und für die Beantwortung der Fragestellung zentral sind:

1. Bedeutung eines professionellen Schulhunde-Einsatzes aus Sicht der Fachkräfte
2. Erfahrungen der Fachkräfte im sozial-emotionalen Bereich mit Schulhund
3. Mehrwert und Grenzen des Schulhunde-Einsatzes im Bereich der sozial-emotionalen Förderung

Für die Erarbeitung der erwähnten Themen wurden zunächst pädagogische Fachkräfte gesucht, die Berufserfahrung sowohl in der Grundschule als auch im sozial-emotionalen Bereich mit Schulhund aufweisen. Im nächsten Schritt wurden diese Kernthemen mithilfe der qualitativen Forschungsmethode des Interviews mit den pädagogischen Fachkräften vertieft. Dazu wurde im Vorfeld ein Interviewleitfaden entwickelt, der als Basis für die Vorbereitung und Durchführung der Interviews diente. Die Interviews wurden anschliessend aufbereitet und gemäss der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse unter Einsatz der QDA-Software MAXQDA analysiert und ausgewertet.

Im Folgenden wird zunächst die qualitative Forschung erläutert. Danach werden die entsprechenden Techniken zur Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung näher beschrieben.

5.1 Qualitative Forschung

Für die empirische Sozialforschung gibt es zwei unterschiedliche Zugänge: die quantitative und die qualitative Forschung. Quantitative Forschung befasst sich mit Phänomenen, die in Zahlen gefasst und statistisch ausgewertet werden können, also mit Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Die qualitative Forschung hingegen untersucht individuelle Sichtweisen und versucht, den Sinn von Handlungen zu verstehen. Daher kommt die qualitative Forschung im Gegensatz zur quantitativen Forschung häufig mit sehr kleinen Fallzahlen aus und arbeitet mit nicht standardisierten Daten. Innerhalb einer Untersuchung ergänzen sich diese beiden Zugänge jedoch oft. Welcher Zugang gewählt werden soll, hängt von der jeweiligen Fragestellung ab (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169–170, 191). Die zugrundeliegende Fragestellung dieser Arbeit erfordert die qualitative Forschungsmethode. Das Verstehen subjektiver Deutungsmuster, Handlungsorientierungen oder soziokultureller Lebenswelten steht im Fokus, was nach Stigler und Reicher (2012, S. 93) die Stärken qualitativer Methoden darstellen. «Qualitatives Forschen kann in Form von Beobachtungen, Fallanalysen, biografischer Methoden, qualitativer Experimente,

Dokumentanalysen oder Inhaltsanalysen von Texten, Bildern und Filmen realisiert werden» (Misoch, 2015, S. 13). Eine besondere Form der qualitativen Datenerhebung stellen für Misoch die Interviews dar, da dabei die Daten während eines mündlichen Gesprächs erhoben werden (ebd.). Hierbei besteht das Datenmaterial aus verbalen Aussagen von Personen (Stadler Elmer, 2023, S. 178). Die entstandenen Materialien aus allen genannten Formen müssen normalerweise bestimmte Transformationen durchlaufen, bevor sie als qualitative Daten vorliegen und interpretativ ausgewertet werden können (Stigler & Reicher, 2012, S. 92).

Bei der qualitativen Forschung gibt es verschiedene Techniken für die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung. Mayring (2016, S. 65, 134) unterscheidet hierbei zwischen:

- **Erhebungstechniken** (z.B. Problemzentriertes Interview oder Gruppendiskussion): dienen der Materialsammlung
- **Aufbereitungstechniken** (z.B. wortwörtliche Transkription oder zusammenfassendes Protokoll): dienen der Sicherung und Strukturierung des Materials
- **Auswertungstechniken** (z.B. gegenstandsbezogene Theoriebildung oder qualitative Inhaltsanalyse): nehmen eine Materialanalyse vor

In den folgenden Kapiteln werden die relevanten Techniken für diese Arbeit beschrieben.

5.2 Erhebungstechnik

Zuerst wird die Forschungsmethode des qualitativen Interviews beschrieben. Anschliessend werden die Auswahl und die Beschreibung der Stichprobe erläutert. Zuletzt werden das Erhebungsinstrument «Interviewleitfaden» sowie die Durchführung und Aufzeichnung des Interviews dargelegt.

5.2.1 Qualitative Interviews

Die Interview-Methode wird in der qualitativen Forschung sehr häufig eingesetzt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 225). Unter «Interview» verstehen Roos und Leutwyler (2017, S. 228) eine «geplante, zielgerichtete und nach bestimmten Regeln durchgeführte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen». Qualitative Interviews lassen im Gegensatz zu standardisierten schriftlichen Befragungen mehr Spielraum für die Beantwortung der Fragen zu und ermöglichen es, die persönlichen Sichtweisen, Erfahrungen und Erlebnisse genauer zu erfragen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 226–227). Der Grad des Spielraumes und der Vergleichbarkeit der Antworten wird durch die Form des Interviews bestimmt. Hierbei gibt es drei Formen: das strukturierte Interview, das halbstrukturierte Interview und das unstrukturierte Interview. Je mehr das Interview strukturiert wird, desto weniger Spielraum, aber desto mehr Vergleichbarkeit wird möglich. Im Themenkreis von Schule, Bildung und Erziehung stellt gemäss Roos und Leutwyler eine halbstrukturierte Befragung eine sinnvolle Möglichkeit für die Datenerhebung

dar. Denn diese erlaubt mehr Tiefe und Zusammenhänge, ermöglicht aber dennoch eine gewisse Vergleichbarkeit der individuellen Sichtweisen von interviewten Personen. Die befragende Person erstellt dafür einen Interviewleitfaden mit offenen Fragen (ebd., S. 230–232). Um möglichst tiefe, aussagekräftige und authentische Aussagen bzw. Daten zu erhalten, ist es von zentraler Bedeutung, dass die interviewende Person eine vertrauensvolle Beziehung zur teilnehmenden Person und somit eine möglichst angenehme Atmosphäre herstellen kann (Misoch, 2015, S. 200). Es gibt mittlerweile verschiedene Interviewtechniken, die halbstrukturiert vorgehen und einen Leitfaden verwenden, wie z.B. das Problemzentrierte Interview, das Fokussierte Interview, das Themenzentrierte Interview oder das Experteninterview. Die vorliegende Arbeit bedient sich der Methode des Experteninterviews. Gemäss Misoch werden Personen als Experten bezeichnet, die ein spezielles Sonderwissen in einem spezifischen Bereich haben, welches nicht Teil des Allgemeinwissens ist. Dies trifft auf die ausgewählten pädagogischen Fachkräfte zu, denn sie verfügen im Schulhunde-Gebiet über ein Spezialwissen und Erfahrungen aufgrund ihrer eigenen beruflichen Aktivität (Misoch, 2015, S. 65, 120–121).

Für diese Arbeit wurden sechs Einzelinterviews durchgeführt, da sich diese sehr gut eignen, um individuelle Erfahrungen und Sichtweisen jeder einzelnen pädagogischen Fachkraft zu ermitteln (Roos & Leutwyler, 2017, S. 233). Es gilt jedoch zu erwähnen, dass Interviews immer auch eine soziale Situation darstellen, in der bewusste und unbewusste Verhaltensweisen der befragenden Person sowie gegenseitige Erwartungen die Antworten beeinflussen können (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Daher ist es gemäss Misoch (2015, S. 221) zentral, die Rolle des Interviewers bzw. der Interviewerin und die potenziellen Einflüsse während des Forschungsprozesses kritisch zu reflektieren.

5.2.2 Auswahl und Beschreibung der Stichprobe

Aufgrund des gewählten Forschungsgegenstandes und der daraus resultierenden Fragestellung wurden Interviewpartner*innen gesucht, die über entsprechende Kenntnisse bzw. Erfahrungen in der sozial-emotionalen Kompetenzförderung mit Schulhund in der Grundschule verfügen. Es wurden daher vier Lehrpersonen, eine schulische Heilpädagogin und eine Sozialpädagogin, die Schulhunde ausbildet und bereits in der Funktion als Schulleiterin und schulische Heilpädagogin tätig war, ausgewählt, die alle über eine abgeschlossene Schulhundeausbildung verfügen. Diese geeigneten Interviewpartner*innen wurden auf unterschiedliche Weise gefunden. Die Schulhundeausbilderin wurde bereits zu Beginn des Masterarbeitsprozesses bei der Internetrecherche zum Thema Schulhunde gefunden und per E-Mail für ein Interview angefragt. Über sie konnte zu einem späteren Zeitpunkt eine Anfragemail an alle Absolventen und Absolventinnen ihrer Schulhundeausbildung versendet werden. Dadurch konnten zwei weitere geeignete Interviewpartner*innen gefunden werden. Gleichzeitig wurden Berufs- und Studienkolleg*innen der Autorin nach eventuellen Kontaktdaten gefragt. Aus fünf direkten Anfragen per E-Mail konnten so drei weitere Interviewpartner*innen mit entsprechender Erfahrung ermittelt werden.

Im Folgenden wird die anonymisierte Stichprobe, also die Interviewpartner*innen, genauer beschrieben. Vor der Durchführung des Interviews wurden die soziodemografischen Angaben der teilnehmenden Personen mittels Kurzfragebogen schriftlich per E-Mail erhoben (siehe Anhang 1: Infobrief).

Tabella 3: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in A

Schulhundeausbildung	Ja; Schulbesuchshundeausbildung zu Bissprävention
Anzahl Jahre Erfahrung mit Schulhund	3 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Mittelstufe einer Time-out Schule; Mittelstufe in Funktion als schulische Heilpädagogin
Hunderasse(n)	Hovawart-Berner-Sennenhund-Mix
Alter des Hundes	Ca. 5-8 Jahre alt
Alter der Person	60 Jahre alt
Ausbildung/Werdegang	Sozialpädagogin; Hundetrainerin; Leitung einer Time-out Schule; Fachperson tiergestützte Interventionen; Leitung Schulbegleithundeausbildung von schulhundeausbildung.ch
Anzahl Berufsjahre	Ca. 25 Jahre
Aktuelle Tätigkeit	Schulsozialarbeiterin (ohne Hund); Leitung Schulbegleithundeausbildung von schulhundeausbildung.ch

Tabella 4: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in B

Schulhundeausbildung	Ja; helferhund.ch
Anzahl Jahre Erfahrung mit Schulhund	6 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Kindergarten
Hunderasse(n)	Bolonka Zwetna
Alter des Hundes	Fast 7 Jahre alt
Alter der Person	50 Jahre alt
Ausbildung/Werdegang	Kindergartenlehrperson; Ergotherapeutin
Anzahl Berufsjahre	16 Jahre Kindergartenlehrperson; 10 Jahre Ergotherapeutin
Aktuelle Tätigkeit	Kindergartenlehrperson im Jobsharing und Teamleitung

Tabella 5: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in C

Schulhundeausbildung	Ja
Anzahl Jahre Erfahrung mit Schulhund	3.5 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Mittelstufe
Hunderasse(n)	Mini Australien Shepherd
Alter des Hundes	4 Jahre alt

Alter der Person	40 Jahre alt
Ausbildung/Werdegang	Primarlehrperson, Ausbildung zur Praxislehrperson; Schulbegleithundeausbildung
Anzahl Berufsjahre	18 Jahre
Aktuelle Tätigkeit	Primarlehrperson

Tabelle 6: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in D

Schulhundeausbildung	Ja
Anzahl Jahre Erfahrung mit Schulhund	2 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Unterstufe
Hunderasse(n)	Shar Pei-Amstaff Mischling
Alter des Hundes	Ca. 5 Jahre alt
Alter der Person	32 Jahre alt
Ausbildung/Werdegang	Lehre als Gestalter Werbetechnik EFZ; Arbeit im Service; Berufsmatura; Primarlehrperson
Anzahl Berufsjahre	5.5 Jahre
Aktuelle Tätigkeit	Primarlehrperson

Tabelle 7: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in E

Schulhundeausbildung	Ja
Anzahl Jahre Erfahrung mit Schulhund	2 Jahre
Schulstufenerfahrungen	Kindergarten
Hunderasse(n)	Goldendoodle
Alter des Hundes	2 Jahre alt
Alter der Person	43 Jahre alt
Ausbildung/Werdegang	Kindergärtnerin; Heilpädagogin
Anzahl Berufsjahre	22 Jahre
Aktuelle Tätigkeit	Sprachheilkindergärtnerin

Tabelle 8: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in F

Schulhundeausbildung	Ja
Anzahl Jahre Erfahrung mit Schulhund	3 Jahre
Schulstufenerfahrungen	1. bis 9. Klasse
Hunderasse(n)	Altdeutscher Schäferhund
Alter des Hundes	3.5 Jahre alt

Alter der Person	28 Jahre alt
Ausbildung/Werdegang	Lehre als Fachfrau für Leder und Textil; Fachmatur Sozial; Primarlehrperson
Anzahl Berufsjahre	4 Jahre
Aktuelle Tätigkeit	Primarlehrperson

5.2.3 Erhebungsinstrument «Interviewleitfaden»

Bei qualitativen Interviews stellt der Leitfaden ein zentrales Element dar. Ein Interviewleitfaden fungiert als roter Faden für die Erhebung der verbalen Daten und ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Daten (Misoch, 2015, S. 65–66). Der Leitfaden ist eine Art Fragenkatalog mit Schlüsselfragen und optionalen Fragen und wird immer schriftlich erarbeitet. Er gibt die Grobstruktur des Interviews wieder und dient als Stütze während des Interviews (Roos & Leutwyler, 2017, S. 230, 235; Stigler & Reicher, 2012, S. 141). «Der Interview-Leitfaden ist Ausdruck der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld und beinhaltet eine wörtliche Formulierung des Einstiegs, je nach Strukturierungsgrad unterschiedlich viele Fragen zum interessierenden Themenbereich sowie einen klar geplanten Ausklang und Abschluss des Interviews» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 243). Um grosse thematische Sprünge zu vermeiden, wird dem Leitfaden eine Grob- und Feinstruktur verliehen (Stigler & Reicher, 2012, S. 142). Dabei sollen inhaltlich alle zentralen Themenbereiche und die dazugehörigen Fragen im Leitfaden in einer vernünftigen Abfolge aufgelistet werden, jedoch muss die Reihenfolge der Fragen nicht strikt befolgt werden. Es wird eine offene und flexible Handhabung des Leitfadens empfohlen, denn dies ermöglicht tiefe Einblicke in die subjektive Welt. Es muss allerdings für die Vergleichbarkeit der Daten darauf geachtet werden, dass dennoch alle geplanten Themenbereiche behandelt werden. Die Fragen sollen möglichst offen formuliert sein, sodass die Interviewpartner*innen so frei wie möglich antworten können (Misoch, 2015, S. 66, 220–223; Roos & Leutwyler, 2017, S. 230–231). Bei jeder formulierten Frage muss jedoch zwingend geprüft werden, ob diese wirklich einen Bezug zur Fragestellung aufweist und von den Interviewpartner*innen beantwortbar ist. Ausserdem sollen verschiedene Fragestrategien eingesetzt werden: Erzählaufforderungen, Aufforderungen zu Stellungnahmen und Begründungsaufforderungen (Stigler & Reicher, 2012, S. 142–143). Eine erzählauffordernde Frage eignet sich beispielsweise sehr gut als Einstiegsfrage für das Interview (Misoch, 2015, S. 60). Diese genannten Aspekte und Kriterien aus der Fachliteratur wurden bei der Konstruktion des Interviewleitfadens berücksichtigt.

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Schulhund wurde die Fragestellung dieser Masterarbeit generiert und mithilfe der Theoriearbeit verschiedene Themenbereiche bzw. Leitthemen herausgearbeitet, die eine ausführliche Beantwortung der Fragestellung ermöglichen. Diese Leitthemen bilden die zentralen Aspekte im Interviewleitfaden. Aus der Fragestellung, der Erarbeitung der Theorie und den Leitthemen konnten die verschiedenen Fragen für das Interview abgeleitet werden. Während der

Erarbeitung der theoretischen Grundlagen wurden immer wieder mögliche Fragen gesammelt. Diese konnten für die Konstruktion des Leitfadens herangezogen, gemäss den genannten Kriterien überarbeitet, geordnet, bei allfälligen Überschneidungen aussortiert und den entsprechenden Leitthemen zugeordnet werden (Stadler Elmer, 2023, S. 183, 187). Zudem wurden Einstiegs- und Abschlussfragen formuliert. In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2017, S. 235) wurde der Interviewleitfaden in drei Teile gegliedert: Einstieg, Hauptteil mit den zentralen Fragen zu den Leitthemen und Abschluss. Der konstruierte Leitfaden hilft dabei, die Fragen in jedem Interview möglichst ähnlich zu stellen, sodass die erhobenen Daten vergleichbar sind. Der Leitfaden befindet sich im Anhang (siehe Anhang 2: Interviewleitfaden).

5.2.4 Durchführung und Aufzeichnung des Interviews

Die Durchführung der Interviews sollte nach Stigler und Reicher mit einer Erprobung des Leitfadens vorbereitet werden. Um den Leitfaden dieser Arbeit bezüglich seiner Anwendbarkeit zu prüfen, wurde daher ein Probeinterview durchgeführt. Dabei konnte der Fokus auf fachliche Hürden bzw. Lücken, Wiederholungen, plötzliche Themenwechsel oder Formulierungsschwächen gerichtet werden (Stigler & Reicher, 2012, S. 142–144). Die Daten des Probeinterviews wurden ebenfalls in die Auswertung miteinbezogen, da der Interviewleitfaden nach der Durchführung kaum verändert wurde. Zur Vorbereitung der Interviews und mit dem Ziel, Schwierigkeiten bei der Durchführung qualitativer Interviews entgegenzuwirken, befasste sich die Autorin mit unterschiedlichen Grundlagen und Techniken der Interviewführung und stellte eine Liste mit den für sie bedeutsamen Punkten aus der Literatur (Altrichter, Posch & Spann, 2018; Misoch, 2015; Roos & Leutwyler, 2017; Stadler Elmer, 2023; Stigler & Reicher, 2012) zusammen. Diese Liste befindet sich im Anhang (siehe Anhang 2: Interviewleitfaden).

Die Interviewpartner*innen erhielten vor den Interviews einen Infobrief (siehe Anhang 1) per E-Mail, mit dem ihre soziodemografischen Daten sowie ihre Einverständniserklärungen für die Tonaufnahme und die eventuelle Veröffentlichung der anonymisierten Daten schriftlich erhoben wurden. Zusätzlich wurden im Infobrief die Leitthemen des Interviews bekannt gegeben, damit sich die einzelnen Interviewpartner*innen inhaltlich etwas auf das Interview vorbereiten konnten. Die Interviewpartner*innen, die sich im näheren Umfeld der Autorin befanden, konnten wählen, ob das Interview persönlich oder per Video-Anruf stattfinden soll. Bei denjenigen, die weiter weg wohnten, wurde das Einverständnis für ein Interview per Video-Anruf via Teams, Zoom oder Skype eingeholt. Zwei Interviews fanden persönlich im Schulhaus der jeweiligen Person statt, die anderen per Teams oder Zoom. Vor der Durchführung der Interviews wurden die beiden Videokonferenzsysteme Teams und Zoom mit verschiedenen Testpersonen erprobt. Da das Aufzeichnen der Interviews wichtig für die Aufbereitung und Auswertung der verbalen Daten ist, wurde während der Einstiegsphase erneut das Einverständnis für eine Aufzeichnung eingeholt. Die Tonaufzeichnung wurde mithilfe eines Aufnahmeegerätes vorgenommen

und anschliessend auf einem Stick abgespeichert. Die Audiodateien wurden daraufhin mithilfe des Textverarbeitungsprogrammes Word transkribiert.

5.3 Aufbereitungstechnik

Die gesammelten Daten wurden möglichst umgehend nach dem Interview aufbereitet. Für eine systematische Auswertung der verbalen Daten muss das Interview zwingend transkribiert werden. Erst durch die Transkription, also die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, können die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar gemacht werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 240). Nachfolgend werden der Umgang mit dem Thema Datenschutz und Anonymisierung sowie das Transkriptionsverfahren für diese Arbeit genauer erläutert.

5.3.1 Datenschutz und Anonymisierung

Qualitative Daten enthalten oft sensible Informationen, die Rückschlüsse auf einzelne Personen ermöglichen. Daher ist eine Anonymisierung der Daten aus Datenschutzgründen unerlässlich (Kuckartz, 2018, S. 171). In dieser Arbeit wurde die Anonymisierung bereits im Zuge des Transkriptionsprozesses vorgenommen. Dabei wurden alle Namen der Interviewpartner*innen durch die Buchstaben A bis F ersetzt und Ortsnamen wurden, falls genannt, weggelassen und nur Schule statt Schule XY geschrieben.

5.3.2 Transkriptionsverfahren

In der qualitativen Sozialforschung ist es mittlerweile üblich, die Transkripte am Computer mit einem Analyseprogramm auszuwerten. Daher wurden die Transkriptionsregeln für eine computergestützte Auswertung in Anlehnung an Kuckartz (2018, S. 167) angewendet und zusammengefasst (siehe Anhang 3), welche festlegen, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird (Kuckartz, 2018, S. 163, 166). Die Interviews wurden wortwörtlich transkribiert, leicht geglättet und Dialekte wurden möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt. Die Transkripte wurden selbst per Hand mithilfe des Textverarbeitungsprogrammes Word und dessen Diktierfunktion erstellt. So konnten erste Eindrücke für die spätere Auswertung erlangt werden. Während der Transkription wurde jeder Sprechbeitrag als eigener Absatz dargestellt und die Zeilen wurden fortlaufend nummeriert, um später bei der Auswertung und Analyse besser darauf Bezug nehmen zu können, sodass aus den Transkripten zitiert werden konnte (Stigler & Reicher, 2012, S. 304). Die Absätze der interviewenden Person wurden mit einem «I» gekennzeichnet, jene der Interviewpartner*innen mit «A, B, C, D, E oder F». Die Transkripte wurden anschliessend in eine Software zur computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse namens MAXQDA importiert. Da die Zeilennummerierung von Word nicht mit derjenigen von MAXQDA übereinstimmte, wurden alle zeilennummerierten Transkripte aus MAXQDA wieder exportiert, überarbeitet und dem digitalen Anhang beigefügt (siehe digitalen Anhang 7: Transkripte A bis F). Bei einem Zitat aus einem Transkript wurde jeweils der Buchstabe des Transkripts bzw. der Interviewperson (A bis F) und

die entsprechenden Zeilennummern angegeben. Somit wurden Textpassagen später folgendermassen zitiert: F, 120-123. Das Zitat stammt also aus dem Transkript mit der Interviewpartner*in F, Zeile 120 bis 123. Als Beispiel befindet sich das Transkript F im Anhang (siehe Anhang 4).

5.4 Auswertungstechnik

Eine angemessene, sachrichtige, systematische und nachvollziehbare Auswertung von erhobenen Daten stellt ein wesentliches Qualitätsmerkmal empirischer Forschung dar. Die qualitative Inhaltsanalyse ist dabei die häufigste verwendete Methode, um qualitative Daten auszuwerten. Diese zielt auf eine systematische Strukturierung und Bündelung von umfangreichem Textmaterial, zum Beispiel von transkribierten Interviews. Dabei sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für die Fragestellung von Bedeutung sind (Roos & Leutwyler, 2017, S. 290–294). Die Auswertung des Datenmaterials dieser Arbeit orientierte sich an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 97–121). Dafür wurden die Transkripte vorher in MAXQDA importiert. Danach wurde das gesamte Datenmaterial mithilfe von MAXQDA in einem mehrstufigen Prozess anhand definierter Kategorien codiert und anschliessend einer Valenzanalyse unterzogen. Im Folgenden werden die sieben Phasen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz dargestellt und im Kontext der vorliegenden Arbeit näher erläutert (2018, S. 100–121):

- 1. Initiierende Textarbeit:** In dieser Phase wurden die Transkripte aufmerksam gelesen, wichtige Passagen markiert und Anmerkungen, Auswertungsideen und Besonderheiten wurden als Memos in MAXQDA festgehalten.
- 2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien:** Hauptkategorien werden zunächst häufig deduktiv aus einem theoretischen Bezugsrahmen, der Forschungsfrage oder dem Leitfaden abgeleitet. So konnten erste Hauptkategorien gebildet werden, die nach einem ersten Durchlauf durch einen Teil des Materials auf ihre konkrete Anwendbarkeit überprüft und angepasst wurden. Aus diesem intensiven Prozess entstanden drei Hauptkategorien: Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen gelingenden Einsatz, Aktivitäten im sozial-emotionalen Bereich, Wirkungen des Einsatzes.
- 3. Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien:** Hier wurde jedes Transkripte Zeile für Zeile durchgegangen und mit den entsprechenden Hauptkategorien codiert. Es wurden nur Textstellen codiert, die für die Fragestellung relevant sind und isoliert betrachtet verständlich waren.
- 4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen:** Alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen wurden anschliessend in einer Tabelle zusammengestellt.
- 5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material:** In dieser Phase wurden die Subkategorien direkt aus dem Datenmaterial abgeleitet. Die Hauptkategorien wurden ausdifferenziert und es entstanden neue Subkategorien. Aus den Subkategorien ergaben sich fortlaufend neue Kategorien, welche geordnet und allenfalls zusammengefasst wurden. Als sich keine neuen Subkategorien mehr

aus den bereits codierten Textstellen ableiten liessen, wurde das Kategoriensystem festgelegt. Für jede Subkategorie einer Hauptkategorie wurde im weiteren Verlauf des Prozesses eine trennscharfe Definition erstellt und mit einem Ankerbeispiel (konkretes Zitat aus einem Transkript) versehen. Nach Kuckartz (2018, S. 86) sollten diese Beispiele möglichst typisch sein, eine klare Abgrenzung zu anderen Kategorien ermöglichen und dadurch Sicherheit im Umgang mit der Kategorie schaffen. Das entwickelte Kategoriensystem sollte eine einfache und eindeutige Zuordnung der Textstellen zu den jeweiligen Kategorien ermöglichen. Darüber hinaus gab es die inhaltliche Strukturierung der späteren Ergebnisdarstellung vor (siehe Anhang 5: Kategoriensystem).

- 6. Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien:** Nach der Entwicklung des konkreten Kategoriensystems wurde das bisher codierte Datenmaterial mithilfe von MAXQDA den entsprechenden Subkategorien zugewiesen. Die Texte wurden erneut Zeile für Zeile durchgegangen und passende Textstellen wurden entweder einem bereits definierten Code oder einem neuen zugewiesen. In der Software MAXQDA wurden die generierten Codes automatisch in einem separaten Code-System festgehalten, was das Sortieren, Zusammenfassen und somit die Auswertung vereinfachte (Kuckartz, 2018, S. 178). Das eindeutig definierte Kategoriensystem verhinderte Mehrfachcodierungen und erleichterte dadurch die spätere Interpretation der Ergebnisse.
- 7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung:** In der letzten Phase erfolgte die eigentliche Analyse und die Vorbereitung der Ergebnisdarstellung. Nach der kategorialen Analyse fand die Valenzanalyse statt. Dabei wurden die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten, codierten Textstellen aller Haupt- und Subkategorien auf positive und negative Wertungen untersucht. Die Valenzen beziehungsweise Wertungen wurden mit Farbcodes markiert. Um Textstellen mit positiven Wertungen hervorzuheben, also um den Mehrwert des Schulhunde-Einsatzes bei der sozial-emotionalen Kompetenzförderung aufzuzeigen, wurde ein grüner Farbcode verwendet. Textstellen mit negativen Wertungen wurden mit einem roten Farbcode markiert, um Grenzen des Schulhunde-Einsatzes bei der sozial-emotionalen Kompetenzförderung sichtbar zu machen. Die farbcodierten Textstellen konnten in MAXQDA übersichtlich dargestellt werden, was die Auswertung der Valenzanalyse erleichterte. Die Ergebnisdarstellung dieser Arbeit richtete sich nach dem entwickelten Kategoriensystem, wobei die Haupt- und Subkategorien im Zentrum der Auswertung standen. Neben den wichtigen Erläuterungen zu jeder Haupt- und Subkategorie wurden auch Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie und zwischen den Hauptkategorien analysiert. Erkenntnisse aus der Valenzanalyse wurden ebenfalls berücksichtigt und flossen gezielt dort ein, wo sie für die Beantwortung der Fragestellung relevant waren.

Für ein besseres Verständnis des Prozesses befindet sich im Anhang das Kategoriensystem (siehe Anhang 5) und das codierte Transkript F mit Valenzanalyse als Beispiel (siehe Anhang 6). Die restlichen codierten Transkripte inklusive Valenzanalyse befinden sich im digitalen Anhang 8.

6 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Leitfadeninterviews präsentiert und anschliessend diskutiert. Die Struktur des Kapitels richtet sich nach dem entwickelten Kategoriensystem. Für jede Haupt- und Subkategorie werden die zentralen Ergebnisse im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung zusammenfassend dargelegt. Die textliche Darstellung wird durch Grafiken sowie durch relevante Zitate aus den Interviews ergänzt. Zur besseren Lesbarkeit werden einzelne Zitate sinn- gemäss umformuliert oder gekürzt; Auslassungen werden durch aufeinanderfolgende Punkte in eckigen Klammern kenntlich gemacht. Nach jeder Ergebnisdarstellung einer Hauptkategorie werden die wichtigsten Ergebnisse ebendieser theoriegestützt interpretiert, diskutiert und Erkenntnisse für die Beantwortung der Fragestellung gewonnen.

6.1 Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Im Folgenden werden die optimalen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den Einsatz eines Schulhundes aus Sicht der Interviewpartner*innen erläutert und anschliessend diskutiert. Diese bilden die Grundlage für einen gelingenden Einsatz im sozial-emotionalen Bereich.

6.1.1 Beweggründe für einen Schulhund

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Auskunftspersonen die Vorstellung, mit einem eigenen Schulhund zusammenzuarbeiten, als bereichernd empfanden. Die Auskunftsperson D beispielsweise wollte schon lange einen eigenen Hund und hatte vom Mehrwert eines Schulhundes erfahren (D, 3, 13-16). Auskunftsperson C hingegen war zuerst nicht sehr hundebegeistert, wurde jedoch aufgrund verschiedener Filme auf das Thema Schulhund aufmerksam und fand den Gedanken, mit Kindern noch auf einer anderen Ebene in Kontakt zu treten, äusserst spannend (C, 4-9). Die Auskunftspersonen B und F hatten bereits in ihrer Kindheit viel mit Hunden zu tun und wollten ihren Schüler*innen dieselben schönen Erfahrungen bieten:

B: «Ich habe immer Hunde gehütet und gemerkt, dass ich ihnen alles erzählt habe. Sorgen, was ich erlebt habe und die Tiere dir einfach zuhören und dich einfach so nehmen, wie du bist. Aus diesem Grund habe ich Chico [...] in den Kindergarten mitgenommen, weil ich denke, dass er eine Bereicherung gerade im sozio-emotionalen Bereich für alle Kinder ist, die einen Zugang zu ihm haben möchten.» (B, 4-9)

F: «Ich bin auch mit Tieren aufgewachsen [...] und für mich war das Tier immer der sichere Anker bei mir im Leben, für meine Emotionen und alles, oder bei schwierigen Familiensituationen. [...] Für mich war es einfach von Anfang an klar, wenn ich einen Hund zu mir nehme, will ich mit dem auch die Schulbegleithundeausbildung machen [...]. Einfach auch aus dem Grund, weil ich den Kindern dasselbe bieten wollte, was ich damals hatte in meiner Kindheit, zwar nicht in der Schule, aber es war immer ein Tier

da. Ich glaube, alle, die mit Tieren aufgewachsen sind oder selbst Tiere haben, wissen, wie viel so ein Tier in einer Beziehung ausmachen kann [...].» (F, 3-13)

6.1.2 Vorbereitungen und Aufgaben der pädagogischen Fachkraft

Im Hinblick auf die Vorbereitungen und Aufgaben, welche die pädagogischen Fachkräfte vor und während des Schulhunde-Einsatzes betreffen, konnten aus den Interviews verschiedene Erkenntnisse gewonnen werden, welche für den Schulhunde-Einsatz grundlegend sind.

6.1.2.1 Vor dem Einsatz eines Schulhundes

Gemäss den Auskunftspersonen gilt es, vieles im Voraus abzuklären. So berichten alle Auskunftspersonen, dass sie zuerst jeweils die Genehmigung und die Unterstützung der Schulleitung oder Schulgemeinde einholen mussten. Auskunftsperson C musste zusätzlich den Schulrat überzeugen (C, 64-74). Die Auswertungen der Interviews zeigen, dass es dafür ein Schulhunde-Konzept benötigt, in dem Informationen über den Hund und das Vorhaben festgehalten werden. Gemäss der Auskunftsperson A beispielsweise müssen darin die Ziele des Einsatzes, die Einsatzzeiten, Stärken und Schwächen des Hundes enthalten sein (A, 94-97). Auch die Einsatzform muss gemäss der Auskunftsperson B gut überlegt werden. Dazu betont sie, wie wichtig das Konzept ist und *«dass man wirklich darauf schaut, was macht Sinn für den Hund, für mich als Lehrkraft und für alle»* (B, 46-47). Die Auskunftsperson C hat zum Beispiel auch ihr Vorhaben in Bezug auf die Schulhunde-Ausbildung im Konzept beschrieben (C, 76-78). Weiter muss gemäss der Auskunftsperson A auch die Freiwilligkeit im Konzept festgehalten werden: *«Unbedingt ist festzuhalten, dass der Einsatz von einem Hund freiwillig ist, also für die Kinder der Kontakt und umgekehrt vom Hund der Kontakt zu den Kindern muss freiwillig sein»* (A, 101-102). Dies bestätigen auch die anderen Auskunftspersonen. Es ist ihnen sehr wichtig, dass auch der Hund selbst entscheiden darf, wo und mit wem er ist (B, 26-27; D, 245-247; E, 412-416; F, 383). Die Freiwilligkeit muss nach der Auskunftsperson C unbedingt mit der Klasse thematisiert werden (C, 51-55). Weiter galt es, das Team und die Eltern über das Vorhaben zu informieren. Die Auskunftspersonen B, C und E erzählen, dass sie zusätzlich das Einverständnis aller Eltern einholen mussten (B, 96-98; C, 27-28; E, 25).

Auch die Schulhundeausbildung wird in jedem Interview zum Thema. Die Auskunftsperson A beispielsweise ist der Meinung, dass sich die pädagogische Fachkraft selbst gut vorbereiten muss und dass es besser wäre, wenn sie bereits etwas Berufserfahrung mitbringen würde (A, 141-142), damit ein Schulhunde-Einsatz gelingt und professionell wird: *«Ein professioneller Schulhunde-Einsatz fängt bei mir ganz klar in der Vorbereitung an und zur Vorbereitung gehört am besten eine gute Ausbildung [...]. Ich lege bei meiner Schulhundeausbildung den allergrössten Wert darauf, dass der Mensch den Hund gut lesen kann. [...] Ungefähr gleichwertig ist aber auch, dass die Hund-Mensch-Beziehung stimmt, und zwar im Sinne, dass der Hund [...] sein Frauchen/Herrchen als sicheren Hafen kennt und nutzen kann.*

Das ist sicher das A und O» (A, 83-89). Zu einer guten Ausbildung gehört gemäss der Auskunftsperson A aber auch, dass die pädagogische Fachkraft Theorien bzw. Wirkweisen von tiergestützten Interventionen sowie Richtlinien für eine pädagogische Arbeit mit Tieren kennt (A, 92-94, 114-118). Auch für die Auskunftspersonen B, C und E ist es wesentlich, dass das Schulhunde-Team gut ausgebildet ist. Die Wichtigkeit von Ausbildungen rund um den Hund, wie Welpenschule, Hundeschule und Schulhundeausbildung, und regelmässigen Schulhunde-Weiterbildungen betonen vor allem die Auskunftspersonen C und E (C, 120-127, 140-142; E, 142-144, 151-154). Dazu weisen die Auskunftspersonen B und C auf den Aspekt der Absicherung dank der Schulhundeausbildung hin (B, 145-147, 150; C, 141-142). Auch die Auskunftsperson D empfand die Schulhundeausbildung als sehr hilfreich, jedoch erachtet sie, im Gegensatz zu den Auskunftspersonen A, B, C und E, die Schulhundeausbildung nicht als zwingend nötig, wenn eine Person schon viel Erfahrung mit Hunden hat (D, 261-271), was bei der Auskunftsperson F der Fall war. Für sie waren die Inhalte der Schulhundeausbildung weniger gewinnbringend und sie hat sie nur für das Zertifikat gemacht (F, 96, 104-105). Die Auskunftspersonen D und F setzen in Bezug auf die menschliche Ausbildung lediglich Folgendes voraus:

D: «Was man aber braucht, ist ein grosses Verständnis über Hunde allgemein, über ihr Verhalten, Körpersignale. [...], dass man eigentlich den Hund lesen kann, damit man schnell intervenieren kann» (D, 261-264)

F: «Das ist auch etwas sehr Wichtiges, dass du deinen Hund auswendig kennst. Dass du weisst, wann kommt er in Bedrängnis, wann fühlt er sich unwohl, wann kommt er in hohe Energie [...], dass du weisst, wie funktioniert ein Hund, Körpersprache vom Hund [...]]» (F, 156-160)

Dennoch wird aus den Interviews ersichtlich, dass die Mehrheit der Auskunftspersonen die Schulhundeausbildung als unverzichtbar ansieht. Einigkeit besteht darin, dass ein Schulhund eine gute Grundausbildung braucht, sodass man ihm vertrauen kann. So meint die Auskunftsperson E, gerade auch in Bezug auf ängstliche Kinder, Folgendes: *«Ich denke, da ist es einfach wichtig, dass der Hund abrufbar ist, dass der Hund die Regeln kennt, dass er auf mich hört» (E, 83-84).* Dabei betont die Auskunftsperson F, dass es sehr wichtig ist, dass der Hund auch zu Hause funktioniert und dass er da die gleichen Regeln hat: *«Wenn ich den in sein Bettchen schicke, bleibt er dort, egal ob Besuch kommt, ein Kind durchrennt [...] und dementsprechend kann ich ihm auch im Klassenzimmer vertrauen» (F, 110-116).*

Des Weiteren wird aus den Interviews ersichtlich, dass es wichtig ist, dass das Schulzimmer dem Hund entsprechend gestaltet wird. So erwähnt beispielsweise die Auskunftsperson A, dass sich der Hund im Schulzimmer gut bewegen können muss, dass es ordentlich ist, dass Wasser vorhanden ist und vor allem, dass der Hund eine Ruhezone hat, die er selbständig aufsuchen kann (A, 103-104, 106-11).

Die pädagogische Fachkraft muss jedoch nicht nur sich selbst und den Hund vor dem Einsatz vorbereiten, sondern auch ihre Klasse. So zeigt die Auswertung, dass dabei die Aufklärungsarbeit und das Lehren von Umgangs- und Verhaltensregeln gegenüber dem Hund für die Auskunftspersonen zentral sind. Auskunftsperson A empfiehlt beispielsweise, diese Regeln zuerst mit einem Plüschhund einzuführen und Geschichten oder Filme über Hunde zu erzählen bzw. zu zeigen, bevor der Schulhund mitgenommen wird (A, 326-328, 405-406). Die Auskunftspersonen B und E berichten, dass sie jedes Jahr nach den Sommerferien im Kindergarten eine klare Einführung der Regeln machen, bevor der Hund da ist, und sie dazu noch ein Bild mit den Regeln im Kindergarten aufhängen (B, 77-79; E, 57-62). Zusätzlich hat die Auskunftsperson E eine Streichellandschaft entwickelt, «also einen Hund mit roten und grünen Punkten, wo es der Hund gerne hat, wenn man sie berührt. [...] Wir haben dann auch einen Stoffhund, wo die Kinder das üben können, bevor ich den richtigen Hund mitnehme» (E, 270-273). Auch die Auskunftsperson F erzählt, dass sie ihren Hund jeweils in den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien nicht mitnimmt, um mit ihrer Primarschulklasse zuerst die Hunde-Regeln zu lernen. Dafür hat auch sie ein Hunde-Plakat, auf dem die Regeln stehen (F, 117-123, 135-136). Die Auskunftspersonen B, E und F betonen, dass sie nicht nur ihrem Hund, sondern auch den Kindern vertrauen müssen. Dafür ist es wichtig, dass alle Beteiligten wissen, welche Regeln gelten (E, 115-116; F, 133; B, 110) und dass die Fachkraft die Kinder auch etwas kennt (B, 82; F, 364).

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aspekte noch einmal kurz zusammengefasst:

Tabelle 9: Zusammenfassung der Vorbereitungen und Aufgaben vor dem Einsatz

Vorbereitungen und Aufgaben der Fachkraft vor dem Schulhunde-Einsatz
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Entscheidungsträgern, Eltern und Team Einverständnis einholen - Informationen über den Hund und das Vorhaben in einem Konzept festhalten - Einsatzvorhaben auf den individuellen Hund zuschneiden - Kontakt zwischen Hund und Kindern muss für beide Parteien freiwillig sein; Freiwilligkeit mit Kindern thematisieren - Hundeausbildungen und Schulhundeausbildung absolvieren mit den Zielen: Eigenen Hund auswendig kennen sowie lesen können, gute Hund-Mensch-Beziehung und Grundgehorsam vorhanden - Geeignete Schulzimmergestaltung: Ruhezone, Wasser, Ordnung und Bewegungsfreiheit - Klasse auf den Einsatz vorbereiten: Aufklärungsarbeit und Umgangs- und Verhaltensregeln lehren, bevor der Hund mitgenommen wird - Ziel vor dem Einsatz: Alle Beteiligten wissen, welche Regeln gelten, damit die Fachkraft sowohl dem Hund als auch den Kindern vertrauen kann

6.1.2.2 Während des Schulhunde-Einsatzes

Wenn ein Schulhund in die Klasse mitgenommen wird, kommen je nach Alter und Ausbildungsstand des Hundes weitere Aufgaben dazu, die eine pädagogische Fachkraft erledigen muss. Die Auskunftspersonen B, C, E und F erzählen, dass sie ihren Hund bereits als Welpen mitnehmen konnten und die Einsatzzeit sowie den Kontakt langsam aufgebaut haben. Die Auskunftsperson F weist in diesem Zusam-

menhang darauf hin, dass mit einem Welpen noch keine Schulhundeausbildung absolviert werden kann. Das geht frühestens mit Halbjährig (F, 33-34). So berichtet die Auskunftsperson E beispielsweise, dass es zu Beginn um das Kennenlernen zwischen Hund und Kindern ging, um die Aufklärungsarbeit und dass auch der Welpen seine Regeln im Zimmer lernen musste. Der Welpen wurde jedoch jeweils nur für kurze Sequenzen mitgenommen und anschliessend bei einer Freundin abgegeben. Der Einsatz wurde dann kontinuierlich aufgebaut (E, 29-39, 216-219). Die Auskunftsperson C hatte für ihren Welpen noch andere Umgangsregeln. Damit er genügend Ruhe hatte, hat sie ihn jeweils nach einer Stunde in die Hundebox getan (C, 15-22). Gemäss der Auskunftsperson A sollte jeder Hund, egal ob Welpen oder erwachsener Hund, jeweils langsam in die aktuelle Klasse eingeführt werden. So empfiehlt auch sie, den Hund zuerst nur einmal in die Halbklassen mitzunehmen und einmal zu testen, wie es geht und den Kontakt langsam aufzubauen (A, 411-413). Auch Auskunftsperson F berichtet, dass sie ihren Hund bisher bei jeder Einführung nur für kurze Sequenzen mitgenommen hat: *«Dann kommt er vielleicht nur mal am Nachmittag mit und mal schauen, schaffen es die Kinder. Mit Camero weiss ich, das funktioniert, aber schaffen es auch die Kinder, sich an die Regeln zu halten. Meistens muss man sie noch die ersten 2/3 Wochen immer wieder so kurz daran erinnern an die wichtigen Regeln [...] und nachher funktioniert das eigentlich sehr gut. [...] weil sie haben ja einen Grund, sich an die Regeln zu halten und der Grund ist Camero und das ist ihnen wichtig»* (F, 124-150). Die Auskunftsperson D erzählt, dass sie gleich zu Beginn, als ihr erwachsener Hund neu mit in die Schule kam, das Thema Hund mit ihren Kindern durchgenommen hat. Zudem haben die Kinder den anderen Klassen die Umgangsregeln mithilfe von Rollenspielen präsentiert (D, 301-310).

Neben der Einführung in den Unterricht ist es gemäss der Auskunftsperson A wichtig, dass die Fachkraft nach einem Einsatz immer wieder reflektiert, wie es den Beteiligten ergangen ist und wenn möglich die Einsätze auch dokumentiert (A, 118-120, 124-128). Dazu zeigt die Auswertung der Interviews, dass das Wohlergehen des Hundes und der Kinder stets im Vordergrund steht. So erklärt die Auskunftsperson E, dass weder sie noch der Hund noch ein Kind in diesen Situationen gestresst sein sollte und dass eine wohlwollende Kommunikation zwischen allen Beteiligten wichtig ist (E, 114-115, 125-126). Die Auskunftsperson F betont, dass der Unterricht und das Zusammenarbeiten mit dem Schulhund immer dem Hund angepasst werden müssen, an seinen Charakter, seine Vorlieben, Stärken und Schwächen (F, 15-19). Zudem erwähnt Auskunftsperson C, dass sich auch ein Hund mit der Zeit verändern kann. Daher ist für sie die wichtigste Aufgabe, den Hund immer zu beobachten, ob er Spass oder Stress hat und auf die Einhaltung der Regeln zu achten (C, 81-85, 91). Allgemein betont die Auskunftsperson E, dass die Fachkraft stets die Leitperson im Unterricht bleibt und ein Hund nur als Hilfsmittel gedacht ist (E, 395-398). Weiter sind sich die Auskunftspersonen darüber einig, dass ein Hund regelmässige Ruhepausen und Spaziergänge braucht. So erklärt die Auskunftsperson F beispielsweise: *«Camero kommt nie mit ins Lehrerzimmer, weil ich dem auch eine Pause gönnen will. Wenn er Pause hat, darf er bei mir im*

Schulzimmer sein und dann schläft er dort. Über Mittag ist er auch bei mir im Schulzimmer, wir gehen zusammen spazieren und er geht wieder in sein Schulzimmer. Einfach, dass er seine gewohnte Umgebung hat» (F, 65-69). Die Auskunftsperson D baut zum Beispiel auch bewusste Arbeitspausen für alle in den Unterricht ein, um durchzuatmen und zurückzutreten. So kann sie den Überblick über das Wohlergehen der Kinder, des Hundes und sich selbst bewahren (D, 69-78). Auch die Auskunftspersonen A, B und C empfehlen eine gute Strukturierung des Unterrichtes mit einem Schulhund, zum Beispiel auch mit Hunde-Ämtchen, sodass alle zu ihrem Recht kommen (A, 338-340; B, 359-361; C, 380-381, 342-343). Daneben weist die Auskunftsperson C darauf hin, dass sie auch zu Hause weiterhin jeden Tag viel mit ihrem Schulhund arbeiten muss, damit der Grundgehorsam, die Tricks usw. in der Schule funktionieren (C, 109-114).

6.1.3 Ebene Hund

Im Hinblick auf die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die ein Schulhund erfüllen sollte, konnten aus den Interviews folgende Aspekte erkannt werden:

- Rasse und Charakter eines Hundes
- Aussehen eines Hundes
- Freude am Einsatz als Schulhund
- Alter und Ausbildung eines Hundes

So äussert sich Auskunftsperson B wie folgt: *«Sein Fell ist so weich und er sieht ein bisschen aus wie ein Kuscheltier. Er spricht die Kinder sehr an, weil er auch sehr vom Aussehen, vom Fühlen her sehr weich ist. [...] ich denke, ein Schulhund, der muss schon so ein gewisses Etwas haben, einen gewissen Blick. Also, da denke ich, ist nicht jeder Hund geeignet, um hier zu sein. Man muss wie auch den Charakter als Hund haben, dass er das gerne hat» (B, 187-193).* Die Auskunftsperson A erwähnt dazu, dass ein Hund sich gerne in der Schule und im Klassenzimmer aufhalten sowie Freude an den Kindern haben sollte (A, 317-319). Für die Auskunftspersonen A, E und F eignen sich Hunde, die entspannter und ruhiger oder Familienhunde sind, was gewisse Rassen auch eher mitbringen als andere (A, 199; E, 387-388; F, 26-27). Zudem erwähnen die Auskunftspersonen A und E, dass auch das Alter und die Grundausbildung eines Hundes die Eignung beeinflussen (A, 314-315; E, 345-346). Für die Auskunftsperson D ist die Eignung eines Hundes auch vom Einsatzwunsch der Fachkraft abhängig: *«Es kommt einfach auf den Hund darauf an und auf seine Eignung, welche Aufgaben liegen ihm und welche nicht» (D, 92-94).*

6.1.4 Ebene Schüler*innen

Hinsichtlich der Voraussetzungen, welche von Schüler*innen erfüllt sein und von der pädagogischen Fachkraft berücksichtigt werden müssen, um einen erfolgreichen Einsatz zu gewährleisten, konnten

folgende Schwerpunkte festgestellt werden: Freude am Hund, Angst und gesundheitliche Aspekte, Akzeptanz, Umgangsregeln, Alter und Vorerfahrungen.

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Kinder Freude am Hund haben oder dass es für sie zumindest okay ist, wenn er da ist. Alle Auskunftspersonen berichten über die Freude der Kinder am Schulhund, was in der folgenden Tabelle zum Ausdruck kommt:

Tabelle 10: Freude am Schulhund

Freude am Schulhund	
«Da haben sie sich wirklich ausgiebig gefreut, die einen mehr die anderen weniger. [...] Aber die Freude hat alles andere massiv überwogen» (A, 46-49)	«Ja, die Kinder erzählen auch immer, wenn wir im Wald waren, „Chico war dabei“ und er bekommt auch immer ein Abschlussgeschenk. [...] Es ist so, die Kinder schätzen es sehr» (B, 104-106)
«Die Kinder waren natürlich sehr begeistert» (E, 54)	«man sieht, dass sie Freude haben» (D, 227)
«Die Kinder haben sich sehr fest gefreut. [...] also die Kinder haben sich fast alle gefreut.» (F, 47-50)	«Die Kinder haben sich extrem fest gefreut.» (C, 30-31)

Die Auskunftspersonen C, D und F erwähnen, dass es auch Kinder gibt, die nicht viel mit einem Hund anfangen können, für die es aber in Ordnung ist, wenn er da ist (C, 241-243; D, 24-25; F, 333-336). Zudem erzählen alle Auskunftspersonen, dass manche Kinder auch Angst vor Hunden haben, was den Einsatz eines Schulhundes erschweren kann. Die Erfahrungen der Fachkräfte dazu werden im nächsten Kapitel ausführlicher dargestellt. Für Auskunftsperson C spielt dabei die Akzeptanz eine wichtige Rolle: «Eines ist halt schon, dass die anderen auch akzeptieren, dass wenn ein Kind nichts mit dem Hund machen will oder ihn nicht anfassen will oder Angst hat, dass das dann akzeptiert wird» (C, 329-331). Dazu betont die Auskunftsperson A, «dass es unterschiedlich lang dauert, bis sich ein Kind an den Hund gewöhnt hat oder etwas machen will oder sich das zutraut oder sich traut zu streicheln. Da hat jedes Kind sicher eine unterschiedliche Herangehensweise» (A, 356-359).

Eine weitere wichtige Grundvoraussetzung stellen die Umgangsregeln dar. Für die Auskunftspersonen A und F müssen sich die Kinder weitestgehend an die Umgangsregeln mit einem Hund halten können. Ansonsten würde für sie der Einsatz mit einem Hund keinen Sinn machen (A, 386-388; F, 437-439). In diesem Zusammenhang erwähnt die Auskunftsperson A auch das Alter eines Kindes als Voraussetzung dafür: «Ab welchem Alter macht es Sinn, einen Hund mit in die Schule zu nehmen, also wie alt sollten die Kinder sein. Da sind wir auch schon wieder bei den Regeln, die erfüllt sein müssen von [...] Kinderseite her» (A, 373-376). Die Auskunftsperson A macht ausserdem die Erfahrung, dass sich manche Kinder, welche einen eigenen Hund zu Hause haben, oftmals übergriffig gegenüber dem Schulhund verhalten, weshalb die Vorbereitungs- und Einführungsphase essenziell ist (A, 60-64).

Des Weiteren müssen bei Kindern Allergien oder andere Krankheiten, die das Immunsystem schwächen können, im Voraus erfragt und berücksichtigt werden, was den Einsatz eines Hundes eventuell beenden

könnte (A, 348-349). Diesbezüglich hatten alle Auskunftspersonen bisher jedoch Glück. Die Auskunftsperson C erzählt beispielsweise, dass sie bisher noch kein Kind mit einer Hunde-Allergie hatte (C, 27). Die Auskunftsperson F erwähnt, dass es trotz Allergie funktionieren kann, wenn das Kind den Hund nicht berührt (F, 74).

6.1.5 Angst vor Hunden und der Umgang mit dieser

Wie bereits erwähnt, berichten alle Auskunftspersonen von Erlebnissen mit Kindern, die Angst vor Hunden haben bzw. hatten. Es machten alle die Erfahrung, dass die Kinder in den meisten Fällen ihre Angst abbauen und eine Beziehung zum Hund herstellen konnten. Dabei zeigt die Auswertung der Interviews, dass sich dafür gewisse Methoden und Techniken bewährt haben. Die Auskunftsperson D hatte beispielsweise zu Beginn die Abmachung, dass die ängstlichen Kinder Abstand vom Hund halten. Dazu hat sie den Kindern geeignete Verhaltensweisen gezeigt, damit sie mit ihrem Verhalten die Aufmerksamkeit des Hundes nicht auf sich lenken. Anschliessend versuchte sie jeweils in ruhigen Phasen die Kinder dem Hund schrittweise anzunähern, indem sie beispielsweise die Kinder dem schlafenden Hund etwas vorlesen liess (D, 29-43). Die Auskunftsperson A geht bei ängstlichen Kindern, nebst der Aufklärung über den Hund, jeweils folgendermassen vor: *«Ich halte den Hund erstmal zurück, also ich bin einfach vorsichtig und gehe erstmal auf die Person ein und auf deren Ängste oder Besorgnis. [...] dass die Kinder dann zum Beispiel auf dem Tisch sitzen und die Füsse auch oben haben und wirklich Zeit und Ruhe haben, das Tier einfach mal zu beobachten. Dann sehen sie ja auch die anderen Kinder mit dem Hund umgehen und wie die Lehrperson mit dem Hund umgeht und dann ist es eigentlich nach ein paar Wochen kein Problem mehr»* (A, 23-33). Dazu betont sie auch immer die Freiwilligkeit und lehrt den Kindern die Technik, dass sie sich abwenden sollen, wenn der Hund ihnen zu nahekommt (A, 54-56). Auch Auskunftsperson E erzählt von Techniken wie sich abwenden oder die Hände verschränken, die sie ängstlichen Kindern beibringt (E, 54-56). Die Auskunftsperson F geht ähnlich wie die Auskunftsperson A vor. Im Umgang mit ängstlichen Kindern unterstreicht sie dazu den Grundgehorsam des Hundes: *«Sie sehen auch, dass Camero dann gut erzogen ist. Wenn ich den auf seinen Platz schicke, bleibt er dort, egal was passiert. Dann können sie sich schon mal in Sicherheit wiegen „Ah, der liegt jetzt einfach dort, der kommt nicht zu mir“»* (F, 56-58). Auch bei ihr ist es meistens nach 2 bis 3 Wochen so, dass sich die Kinder in den Hund verliebt haben, Vertrauen fassen und feststellen konnten, dass es ein Hund ist, vor dem sie keine Angst haben müssen, solange die Umgangsregeln beachtet werden. Sie erzählt zum Beispiel, dass die sehr ängstlichen Kinder, die sie aktuell hat, nach wie vor Respekt vor dem Hund haben, sich jedoch mittlerweile trauen, ihn zu streicheln und Leckerlis zu geben (F, 62-64, 79-81).

Die Auskunftspersonen B und C berichten jedoch auch von einzelnen sehr ängstlichen Kindern, denen es schwerfiel, eine Beziehung zum Hund aufzubauen. So erzählt die Auskunftsperson B beispielsweise von einem Kind, das zu Beginn kaum in den Kindergarten hineinkommen konnte, wenn der Hund da

war. Mittlerweile konnte es sich etwas an ihn gewöhnen, aber die Fachkraft muss immer darauf achten, dass der Hund nicht zu nahe bei ihm ist (B, 42-45, 48-51). Die Auskunftsperson C hatte einmal ein Kind, das bis zum Schluss seine Angst nicht wirklich vermindern und nicht mit ihm in Kontakt treten konnte (C, 31-32, 56-58). Für Auskunftsperson B kann eine grosse Angst eine Hürde für den Schulhunde-Einsatz darstellen. Es ist ein langer Prozess, um die Angst abzubauen und es braucht ein langsames Vortasten sowie Geduld (B, 89, 242-245). Ihr ist es jedoch wichtig, nicht nachzulassen, sodass das Kind *«den Hund wirklich doch auch kennenlernen darf und das Positive erleben darf mit dem Tier»* (B, 90-92).

6.1.6 Allgemeine Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Allgemein ist es für den Einsatz eines Hundes von Vorteil, wenn nicht nur die Schulleitung, sondern auch das Team und die Eltern diesem Vorhaben offen gegenüberstehen. Vier Auskunftspersonen erwähnen positive Reaktionen auf Seiten der Eltern und des Teams:

Tabelle 11: Reaktionen der Eltern und des Teams

Positive Reaktionen der Eltern und des Teams	
<i>«Die Eltern freuen sich sehr, dass ein Tier noch hier ist» (B, 41-42) «Es freuen sich alle im ganzen Haus, wenn er hier ist, auch der Hauswart» (B, 92-93)</i>	<i>«Aber die Eltern [...] und Lehrpersonen, das war alles super positiv» (C, 78-79)</i>
<i>«Aber sonst von den Eltern, die waren wirklich sehr offen, auch das Team. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass es dann für alle passt.» (D, 25-27)</i>	<i>«Also, das Team war eigentlich sehr positiv, sie fanden es eine tolle Idee.» (E, 41) «Die grosse Masse der Eltern war positiv gestimmt» (E, 43-45)</i>

Des Weiteren betont die Auskunftsperson A, dass für alle Beteiligten, also für Kinder, Fachkraft und Hund, ganz sicher ein Mehrwert entstehen muss durch den Einsatz (A, 229-232). Die Auskunftspersonen A und F haben dazu die Erfahrung gemacht, dass auch ein Beziehungsaufbau zwischen Hund und Kind Zeit braucht und daher eine erfolgreiche Förderung im sozial-emotionalen Bereich mithilfe des Hundes eine gewisse Zeitdauer benötigt, vor allem bei Kindern mit grösseren Schwierigkeiten (A, 229-232; F, 395-399). Ausserdem ist für die Auskunftsperson F eine wesentliche Voraussetzung für einen gelingenden Schulhunde-Einsatz, dass sich eine pädagogische Fachkraft an ihrer Schule und in ihrem Beruf wohlfühlt. Denn ihrer Erfahrung nach spürt das ein Hund sofort: *«Total, der merkt das auch sofort. Er hat auch dort an dieser Stelle nicht so viel mit den Kindern interagiert, wie er es jetzt macht, wo ich mich wieder wohlfühle und als Klassenlehrperson tätig bin. Er kann viel mehr auswirken jetzt»* (F, 413-417).

6.1.7 Mehrwert und Grenzen

Aus den Interviews wird ersichtlich, dass die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zentral für einen gelingenden und professionellen Schulhunde-Einsatz sind. So erzählen die Auskunftspersonen von Grenzen, die überwiegend im Zusammenhang mit den beschriebenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen auftreten können. Wenn diese jedoch adäquat berücksichtigt werden, sodass sich

alle Beteiligten wohlfühlen, dann entstehen positive Wirkungen und somit ein Mehrwert. So meint Auskunftsperson E beispielsweise Folgendes: «Das Wohlwollen des Hundes ist eigentlich an oberster Stelle beim Thema Schulhund. [...] weil dann profitieren alle. Erst dann entstehen diese positiven Effekte» (E, 450-452). Daher gibt es zu diesem Hauptthema nur wenig Äusserungen zum Mehrwert und viele bezüglich Grenzen. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf den Mehrwert und auf die Grenzen des Schulhunde-Einsatzes im Zusammenhang mit den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zusammenfassend auf.

Tabelle 12: Mehrwert und Grenzen in Bezug auf die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Mehrwert und Grenzen im Bereich Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
<i>Mehrwert in Bezug auf die Kinder, den Hund und die pädagogische Fachkraft</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Tiere reagieren wertfrei auf ihr Gegenüber, was es Kindern ermöglicht sich ihnen vorbehaltlos anzuvertrauen (B) - Wenn der Hund als Welpen in die Schule mitgenommen wird, kann er sich von Anfang an an Kinder und Schule gewöhnen (B) - Welpen haben Jö-Effekt und können die Angst vor Hunden etwas verringern (E) - Ängstliche Kinder lernen den Umgang mit dem Hund von nicht-ängstlichen Kindern und der Lehrperson (A) - Durch den Hund halten sich die Kinder selbstredend an die Regeln, was die Fachkraft entlastet (C)
<i>Grenzen in Bezug auf den Hund</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Eignung und Charakter des Hundes (A, B, C, D, E, F) - Alter des Hundes (C, E) - Zu hohe Erwartungen an den Hund: Für den Hund ungeeignete oder zu viele Aufgaben/Aktivitäten können den Hund überfordern (C, D, F) - Der Hund fühlt sich nicht wohl (A, B, D, E, F) - Der Hund hat zu wenig Ruhe bzw. keinen wirklichen Rückzugsort (A, E, F) - Mangelnde Grundausbildung/Gehorsam (A, E, F) - Ein Hund kann nur über Körpersprache kommunizieren (B) - Bei Streit zwischen Kindern ist kein direkter Einsatz möglich (B, C, E)
<i>Grenzen in Bezug auf das Kind</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Angst vor Hunden (A, B, C, E, F) - Allergien oder andere Krankheiten (A, B) - Ein Kind fühlt sich nicht wohl beim Schulhunde-Einsatz (D, F) - Heftige Ausbrüche, destruktives Verhalten oder Aggressivität gegen den Hund (A, F) - Wenn die Kinder die Umgangsregeln nicht oder zu wenig beachten (A, B, C, D, E, F) - Wenn Kinder die Freiwilligkeit (anderer Kinder oder des Hundes) nicht akzeptieren können (B, C, E)
<i>Grenzen in Bezug auf die pädagogische Fachkraft</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungsträger, Eltern oder Teammitglieder sind nicht einverstanden (A, B, C, D, E, F) - Keine gründliche Abklärung und Vorbereitung im Vorfeld (D) - Die Fachkraft muss die Kinder kennen (B, F) - Einsatzzeitpunkte und -zeiten gut durchdenken und dem Hund-Mensch-Team anpassen (B, C) - Zusatzarbeit durch den Schulhund ernst nehmen (A, C, D, E) - Vor einem Einsatz muss die Hund-Mensch-Beziehung genügend aufgebaut sein (A, D) - Überforderung, Stresssymptome oder Grenzen bzw. Möglichkeiten des Hundes werden zu wenig erkannt, berücksichtigt oder akzeptiert (A, C, D, F)

- Fehlendes Wissen über Hunde, ihr Verhalten und ihre Körpersprache (D, F)
- Fehlende Schulhundeausbildung (A, B, C, E)
- Das Wohlbefinden des Hundes steht nicht im Vordergrund (D, E, F)
- Die Fachkraft muss sich wohlfühlen am Einsatzort und während eines Einsatzes (F)
- Der Hund wird instrumentalisiert, er ist jedoch kein Werkzeug, nur ein Hilfsmittel (A, D, E)
- Die Verantwortung und Leitung dürfen nicht dem Hund abgegeben werden (D, E)
- Eifersucht kann entstehen, wenn die Fachkraft nicht konsequent darauf schaut, dass alle zu ihrem Recht kommen (B)

Wenn die beschriebenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen angemessen berücksichtigt werden, sehen die Auskunftspersonen A, C und D kaum Grenzen für den Einsatz im sozial-emotionalen Bereich. Für sie gibt es generell mehr Mehrwert als Grenzen (A, 343-346, 350; C, 345-346, 365; D, 280-282). Die Auskunftspersonen D und F sind der Meinung, dass es nicht viel braucht, damit der Einsatz eine grosse Wirkung hat, vorausgesetzt, dass der Hund einfach Hund sein darf (D, 89-90; F, 485-486).

6.1.8 Diskussion

Gemäss Beetz (2019, S. 110) trägt ein Schulhund auf relativ einfache, aber bedeutsame Weise zu vielen Voraussetzungen für Erziehung und Lernen bei, wenn die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Einsatz adäquat berücksichtigt werden. Auch aus den Interviews wird ersichtlich, dass die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zentral für einen gelingenden und professionellen Schulhunde-Einsatz sind. Im Kapitel 3.2.4 werden die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür aus Sicht der Fachliteratur beschrieben. Dabei werden neben der Eignung des Hundes auch die sichere Beziehung zwischen Hund und Fachkraft sowie die Ausbildung des Hund-Mensch-Teams als essenziell erachtet. Gemäss Beetz es ist die Aufgabe der Fachkraft, die Körpersprache ihres Hundes lesen zu können, um Stress vorzubeugen (2019, S. 34–36). Die Qualität und Sicherheit eines Schulhunde-Einsatzes hängen massgeblich von der Ausbildung der pädagogischen Fachkraft ab (Verein Schulhunde Schweiz, 2020, S. 10). Daneben spielen auch die organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle, die vor einem Einsatz beachtet werden müssen, wie z.B. das Einholen des Einverständnisses von Entscheidungsträgern, Eltern und Team, das Informieren aller Beteiligten oder das Schreiben eines Einsatzkonzeptes (Beetz, 2019, S. 38–40). Es zeigt sich, dass sich die Auskunftspersonen mit jenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen auseinandersetzen, die auch in der Fachliteratur thematisiert werden. So bekräftigen die Auskunftspersonen, dass es im Vorfeld zwingend ein Konzept und das Einverständnis aller Entscheidungsträger benötigt und es von Vorteil ist, wenn die Eltern und das Team dem Vorhaben offen gegenüberstehen, was bei den meisten Auskunftspersonen der Fall war. Ferner bestätigen sie, dass ein Hund vor allem einen geeigneten Charakter und Freude am Einsatz sowie eine Grundausbildung genossen haben sollte. Die Rasse eines Hundes scheint dabei nebensächlich zu sein. Dazu wird eine Schulhundeausbildung von fast allen als zwingend erachtet. Es wird deutlich, dass eine Fachkraft ihren Hund auswendig kennen, seine Körpersprache lesen und immer das Wohlergehen des

Hundes beobachten muss, um den Einsatz entsprechend anzupassen und Stress bei allen Beteiligten zu vermeiden. So weist auch Beetz (2019, S. 75) darauf hin, dass positive Wirkungen nur entstehen können, wenn der Hund frei von Stress ist. Eine Auskunftsperson hebt hierbei hervor, dass der Unterricht und das Zusammenarbeiten mit dem Schulhund allgemein immer dem individuellen Tier angepasst werden müssen, an seinen Charakter, Stärken, Vorlieben und Schwächen. Um Risiken und Stress bei allen Beteiligten zu vermeiden, wird im Kapitel 3.2.4.2 von Umgangsregeln gesprochen, die am besten vor dem ersten Einsatz des Hundes mit den Kindern geübt werden sollten. Für die Auskunftspersonen steht das Wohl des Hundes und der Kinder an oberster Stelle, weshalb auch sie grossen Wert auf die Aufklärungsarbeit und die Einübung der Umgangs- und Verhaltensregeln mit den Kindern, bevor der Schulhund dabei ist, sowie auf eine anschliessende langsame Einführung in die Klasse legen. Der frühzeitige Einbezug der Kinder in die Vorbereitungen scheint von grosser Bedeutung für einen gelingenden Einsatz zu sein. Weiter werden die Freiwilligkeit (Vernooij & Schneider, 2018, S. 102–103), das Einhalten von ausreichend Ruhezeiten und das Sorgen für einen Ausgleich in der Freizeit für den Hund (Beetz, 2019, S. 23, 35) sowohl in der Literatur als auch in den Interviews als weitere zentrale Voraussetzung erachtet.

In der Literatur wie auch in der Praxis werden nur wenige Voraussetzungen erläutert, welche von den Schüler*innen erfüllt werden müssen. Beetz (2019, S. 51, 125) betont hierbei, dass die Kinder keine Angst, sondern eine positive Einstellung und emotionale Beziehung zum Hund haben bzw. aufbauen können, damit förderliche Effekte erzielt werden können, was die Auskunftspersonen bestätigen. Gemäss den Interviewaussagen löst der Hund bei den meisten Kindern bereits vor dem Einsatz grosse Freude aus. Sicherlich auch aufgrund seiner treuen und nicht wertenden Art scheint er, so eine Wirkung zu haben. Es gibt jedoch immer vereinzelt Kinder, die kein Interesse am Hund zeigen, Allergien oder Angst vor Hunden haben, was einen Einsatz erschweren kann. Daher muss innerhalb der Klasse auch das Thema Freiwilligkeit und Akzeptanz besprochen werden. Es zeigt sich jedoch, dass ängstliche Kinder in den meisten Fällen ihre Angst abbauen und eine Beziehung zum Hund herstellen können. Dabei scheinen die Aufklärungsarbeit und ein sensibler Kontaktaufbau zum Hund hilfreich zu sein. Allgemein benötigen die Kinder gemäss den Interviewaussagen unterschiedlich lange, um eine Beziehung zum Hund auszubauen. Daneben ergänzen zwei Auskunftspersonen auch die Fähigkeit, sich weitestgehend an Regeln halten zu können, als wichtige Grundvoraussetzung. So scheint das Alter eines Kindes keine Grenze zu sein, solange es sich an die vereinbarten Regeln halten kann.

Zusammenfassend sind also viele verschiedene Faktoren wichtig für einen optimalen Einsatz, welche die Basis für die sozial-emotionale Förderung mit Schulhund legen. Nur wenn sich alle Beteiligten wohlfühlen und wissen, welche Regeln gelten, entstehen positive Wirkungen und somit ein Mehrwert. Grenzen hingegen können schnell entstehen, wenn diese Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

zu wenig berücksichtigt werden oder wenn Kinder Allergien, Ängste oder heftige Ausbrüche zeigen. Aus den Interviews wird jedoch ersichtlich, dass grosse Aggressivität nicht zwingend eine Grenze sein muss, solange sich das Kind an die Umgangsregeln halten kann und dem Hund gegenüber offen ist.

6.2 Aktivitäten im sozial-emotionalen Bereich

Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den intentionalen und spontanen Aktivitäten dargestellt, welche sich aus Sicht der Auskunftspersonen positiv auf die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schüler*innen auswirken. Im Anschluss erfolgt die Diskussion dieser Ergebnisse.

6.2.1 Intentionale Aktivitäten

Mit intentionalen Aktivitäten sind einerseits geführte Interaktionen zwischen den Schüler*innen und dem Hund gemeint, welche die pädagogische Fachkraft initiiert. Andererseits sind damit Gespräche gemeint, in welchen die Fachkraft den Schulhund explizit gedanklich miteinbezieht. Im weiteren Verlauf werden dazu verschiedene Beispiele aufgezeigt.

Für die Auskunftspersonen C, E und F ist das Begrüssungsritual am Morgen eine schöne initiierte Interaktion, welche Freude auslöst. So erzählte die Auskunftsperson F beispielsweise: *«Wenn die Kinder hereinkommen, ist Camero in seinem Bett, bis alle im Kreis sind [...]. Dann rufe ich ihn zu uns in den Kreis und [...] dann mega süss, zieht er so seine Runde, [...] geht bei jedem Kind schnell vorbei [...]. Und da sind alle Kinder schon wieder am Strahlen und Schwärmen»* (F, 263-267).

Aus Sicht der Auskunftsperson A (168-169) stellt es eine sinnvolle Aktivität dar, wenn ein Kind für eine bestimmte Zeit das Ämtchen erhält, sich um den Hund zu kümmern, wie z.B. den Wassernapf füllen. *«Also da ist es auch schön, gerade für Kinder, dass sie für jemanden sorgen können»* (A, 169-170). Die Auskunftsperson D ergänzt dazu, dass die Kinder durch solche Aufgaben lernen können, Verantwortung zu übernehmen (D, 60-61). Die Auskunftsperson C arbeitet auch mit Hunde-Ämtchen. Allerdings haben die Kinder dabei die Aufgabe, mit dem Hund Tricks zu machen. Ihrer Ansicht nach lernen die Kinder dabei, bestimmt und klar zu sein (C, 49-50, 221-233). Die Auskunftsperson A findet Tricks und Spielchen mit dem Hund ebenfalls gute Aktivitäten: *«Überhaupt der Umgang mit dem Hund, irgendwelche Spielchen oder Tricks machen. Also, es macht den Kindern wirklich immer Spass. Und dann sind sie wirklich [...] stolz, wenn sie das auch geschafft haben»* (A, 265-267). Diese direkte Arbeit mit dem Hund fördert gemäss der Auskunftsperson D das Selbstbewusstsein, die Selbstwirksamkeit und den Umgang mit Frust. Die Kinder müssen dabei auf den Hund achten und ihren Umgang mit ihm reflektieren. Dennoch möchte sie die Arbeit mit Tricks nicht zu sehr in den Fokus rücken, da der Hund einfach auch ein Klassenmitglied sein soll (D, 123-129, 91-92). Die Auskunftspersonen E und F machen ebenfalls nur wenig bis gar keine Tricks mit dem Hund und den Kindern, denn ihrer Meinung nach ist der Schulhund kein Zirkushund (E, 285-287; F, 86-88). Was die Auskunftsperson F jedoch manchmal macht, sind Suchspiele

oder Leckerli-Challenges: Bei der Leckerli-Challenge geht es darum, *«dass sie ein Leckerli zwischen den Fingern halten, ihm hinhalten und er kommt dann knabbern, auch dass diese Beisshemmung ein bisschen weggeht und sobald er weggeht, geben sie es ihm und loben. Dass sie merken, auch wenn er mit den Zähnen herankommt, dass er gar nichts macht, es tut gar nicht weh»* (F, 478-481). Bei dem Suchspiel bekommt der Hund von einem Kind das Kommando zu warten und es versteckt dann ein Spielzeug. Anschliessend darf der Hund es auf Kommando suchen gehen (F, 475-477). Die Auskunftsperson C macht ebenfalls gerne ein Suchspiel mit 5 Säckchen, die mit Leckerlis gefüllt sind. Hierbei dürfen 5 Kinder die Säckchen im Klassenzimmer verstecken und der Hund wartet mit der Fachkraft draussen. Für die Auskunftsperson C ist dies eine gute Übung für das Sozialverhalten. Ausserdem erzählt sie von der Aktivität *«Menschen-Parcours»*, bei der Kommunikation und Kooperation gefördert werden. Dabei müssen sich die Kinder selbständig im Zimmer unterschiedlich anordnen, während der Hund mit der Fachkraft draussen wartet. Anschliessend darf er den Parcours durchlaufen (C, 198-207, 208-217).

Den Hund draussen an der Leine zu führen, sehen die Auskunftspersonen B und D als eine weitere förderliche Aktivität für die Kinder an. Für die Auskunftsperson D ist es eine gute Übung für das Sozialverhalten, da die Kinder bei ihr untereinander abmachen müssen, wer ihn wann führen darf (D, 117-120). Auskunftsperson B nutzt diese Übung mehr als Selbstvertrauensförderung: *«Es gibt ja auch so ein gutes Gefühl, den Hund an der Leine, oder. Das gibt ja viel Selbstvertrauen. [...] finde ich eine gute Variante, um auch diesen Kindern, die etwas wenig Selbstvertrauen haben, auch einmal eine Führungskraft zu geben»* (B, 351-356). Auch die Auskunftsperson A geht sehr gerne mit einer Gruppe von Kindern und dem Hund nach draussen, um einen Spaziergang zu machen. Sie setzt dabei den Schwerpunkt auf Entspannung, indem sie den Hund einfach wirken lässt. Es geht ihr dabei darum, dass die Kinder auf den Hund achten und sich nicht streiten, sondern entspannen können (A, 191-193). Die Auskunftsperson E hingegen findet es nicht so gut, wenn ein Kind den Hund an der Leine führen darf, da es sich um ihren privaten Hund handelt und sie die Leitperson ist (E, 366-369).

Um die Empathie der Kinder zu fördern, erwähnen die Auskunftspersonen unterschiedliche Aktivitäten. Die Auskunftsperson A erzählt, dass die Kinder gerne etwas für den Hund tun, z.B. etwas für ihn basteln (A, 184-185). Dies bestätigt auch die Auskunftsperson B: Am Waldmorgen darf eine Gruppe von Kindern jeweils einen Ort für den Hund einrichten, an dem er sich mit seiner Decke hinlegen kann, was sich dann zu einer Art Gemeinschaftsspiel entwickelt. Dabei wählt die Auskunftsperson B jeweils bewusst eine Gruppe von Kindern aus, die sonst nicht viel zusammen ist oder solche, die eher allein sind, damit sie neue Gruppenkombinationen kennenlernen. Immer wenn der Hund bei einer Aktivität in derselben Gruppe ist, ist es ihrer Erfahrung nach für die Kinder auch nicht so schlimm, wenn sie mal nicht mit ihrem Freund/Freundin eingeteilt sind, denn sie machen es ja für den Hund. So machen sie eine positive Erfahrung mit dem Hund zusammen. Nebst der Empathie fördert sie damit auch das Sozial-

verhalten sowie das Klassengemeinschaftsgefühl (B, 196-203, 278-281). Die Auskunftspersonen D und F beziehen den Hund auch gerne mal nur gedanklich in Gespräche ein, um Empathie zu fördern:

D: «„Stell dir vor, du wärst Yuna, was würde passieren? Was würde in dir passieren?“ [...] es fällt den Kindern meiner Erfahrung nach leichter, sich in Yuna hineinzusetzen als in das Gegenüber, wo man vielleicht gerade Streit hat. Ja, [...] um sich besser in andere hineinversetzen zu können.» (D, 177-182)

F: «Dann sind sie einfach von der emotionalen Verbindung näher dran [...]. Also, das ist wirklich sehr interessant, wenn du so Beispiel-Vergleiche mit Camero machen kannst, was das bei den Kindern auslöst. Oder wenn sie ein Kind schlagen, dann frage ich auch „Wenn du Camero schlagen würdest, wie wäre das?“ „Ui nein, das würde ihm weh machen.“ „Was ist der Unterschied zum Kind? Das macht ihm auch weh.“ Solche Gedankengänge werden sehr gefördert» (F, 186-191)

Die Auskunftsperson B setzt ihren Schulhund oftmals so ein, was der Alltag dann bringt. So erzählt sie von Aktivitäten, die das Wohlbefinden oder die Emotionsregulation eines Kindes verbessern. Wenn ein Kind beispielsweise traurig ist, nimmt sie den Hund oftmals dazu, um es zu trösten. Der Hund legt sich dann zum Kind und sie schauen z.B. zusammen ein Buch an. Wenn ein Kind seine Emotionen nicht kontrollieren kann und der Hund anwesend ist, dann versucht sie das Kind zusammen mit dem Hund zu beruhigen und ihm Strategien beizubringen, wie beispielsweise den Hund zu streicheln. Dadurch merkt es, dass der Hund eine beruhigende Wirkung hat und es sich beruhigen kann. So kann es das vielleicht beim nächsten Mal auf ein Kuscheltier übertragen (B, 118-121, 292-296).

Des Weiteren erwähnen die Auskunftspersonen A und E den Einsatz des Hundes beim Lesetraining. Kinder, die sich nicht trauen vorzulesen, dürfen dann dem Hund vorlesen (A, 259-260, E, 437-439).

Um also die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern, machen die Auskunftspersonen verschiedene Aktivitäten. Ein explizites Fördertraining in diesem Bereich haben die Auskunftspersonen bisher noch nie mit ihrem Schulhund gemacht. So meint Auskunftsperson A beispielsweise, dass das Fachliche immer mehr im Vordergrund steht (A, 258). Die Auskunftsperson B erklärt dazu, dass sie im Kindergarten auch ohne Hund schon viele Aktivitäten in diesem Bereich macht. Sie sieht jedoch das Hundetraining mit den Tricks, also die direkte Arbeit mit dem Hund, als so eine Art Sozialtraining an, wenn sich beispielsweise ein Kind versteckt und es dem Hund das Kommando «Such» gibt oder wenn sie einen Parcours für den Hund machen (B, 259-267).

6.2.2 Spontane Aktivitäten

Unter spontanen Aktivitäten werden freie Interaktionen zwischen Hund und Schüler*innen verstanden, welche sich positiv auf deren sozial-emotionale Kompetenzen auswirken. So meint die Auskunftsperson A beispielsweise, dass der Schulhund, wenn er frei herumlaufen kann, den Kindern kurze, positive

Ablenkungen im Schulalltag ermöglicht, wie etwa durch Streicheln. Dies kann als kurze Erholungspause wirken und das Kind erfährt dadurch eine Art Zuspruch, gerade weil der Hund freiwillig bei ihm Nähe sucht (A, 193-199). Die Auskunftsperson C erzählt, dass sich ihr Schulhund häufig eigenständig neben die Kinder auf den Boden legt, woraufhin diese mit der einen Hand schreiben und ihn mit der anderen streicheln (C, 178-180). Die Auskunftspersonen B und E haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Schulhunde gerne von sich aus zu den unruhigeren Kindern gehen:

B: «Ich merke, er geht gerne zu den Kindern, die ein bisschen unruhiger sind, also auch im Kreis oder die eher ängstlich sind, dann setzt er sich zu ihnen hin. Das ist wirklich spannend» (B, 171-173)

E: «Manchmal ist es auch so, dass der Hund sich zu einer Kindergartengruppe oder zu einem Spielplatz hinlegt oder zu einem ganz bestimmten Kind hinlegt. Meistens sind es die Kinder, die ADHS haben oder sonst motorisch ein bisschen unruhig oder laut sind und dann will sie sich da hinlegen. Dann kann ich auch sagen „Schau mal, der Hund kommt jetzt zu dir. Jetzt musst du dann ein bisschen ruhig spielen.“ [...] sie schläft dann und das Kind spielt nebendran, also Kopf an Kopf manchmal sogar.» (E, 176-182)

Auch bei Kindern mit Wutanfällen haben sich die Schulhunde von den Auskunftspersonen B und F bereits als wertvolle Hilfe bewährt. So berichtet die Auskunftsperson B von einer Situation, in der ein Junge gerade einen Wutanfall hatte. Ihr Hund kam von sich aus dazu, hat sich neben ihn hingelegt und der Junge wurde ruhig. Der Hund blieb einfach da und der Junge hat ihn gestreichelt (B, 167-168). Die Auskunftsperson F erzählt von einem autistischen Kind, das starke Wutanfälle hatte, bevor es zu ihr in die Klasse kam. Ihr Hund ist diesem Kind immer wieder auf die Füße gelegen. *«Der hat das irgendwie gespürt und dadurch wurde natürlich sicher Oxytocin ausgeschüttet, einfach durch diese Berührung. Ich weiss nicht, wie fest Camero das gespürt hat, dass er das einfach braucht, der hat es einfach gemacht. Ja, Tiere wissen ja manchmal viel mehr als wir selber» (F, 216-219)*. Auch die Auskunftsperson C beobachtete eine Interaktion zwischen ihrem Hund und einem autistischen Kind: Ihr Hund legte sich unerwartet auf dessen Beine, ein Verhalten, das er sonst nie zeigt, und das Kind strahlte. Für die Auskunftsperson C war das ein schöner Moment, da das Kind sonst kaum emotional zugänglich war. Nur schon für diesen Moment war es das alles für sie wert (C, 173-178). Die Auskunftsperson E erwähnt, dass sich ihr Hund auch schon zu traurigen Kindern hingelegt hat, die Heimweh hatten (E, 348-351).

Mehrere Auskunftspersonen betonen, dass bereits die bloße Anwesenheit des Hundes eine starke Wirkung auf die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder hat und es daher eigentlich auch kein explizites Fördertraining benötigt. So meint die Auskunftsperson C beispielsweise: *«Das läuft einfach und man unterschätzt, wie viel der Hund wirkt, wenn er einfach nur da ist. Das unterschätzt man extrem (C, 415-416)»*. Dazu ergänzt die Auskunftsperson A, dass es oft genügt, dem Kind und dem Tier einfach nur Zeit zu geben, sich kennenzulernen (A, 283-286). Die Auskunftspersonen D und F beschreiben den

Hund selbst als Fördertraining im sozial-emotionalen Bereich (D, 168-169; F, 279-280), «einfach nur dadurch, dass er da ist und sich zu den Kindern hinlegt» (F, 268).

6.2.3 Mehrwert und Grenzen

Zum Thema Mehrwert und Grenzen im Bereich Aktivitäten lagen weniger Ergebnisse vor, da es von den Auskunftspersonen seltener thematisiert wurde. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf den Mehrwert und auf die Grenzen des Schulhunde-Einsatzes im Zusammenhang mit den Aktivitäten im sozial-emotionalen Bereich zusammenfassend auf.

Tabelle 13: Mehrwert und Grenzen in Bezug auf die Aktivitäten im sozial-emotionalen Bereich

Mehrwert und Grenzen im Bereich Aktivitäten
Mehrwert in Bezug auf die Kinder und die pädagogische Fachkraft
<ul style="list-style-type: none"> - Spontane Interaktionen sind wertvoll: Tiere spüren manchmal besser als Menschen, was jemand braucht (F) - Bereits die bloße Anwesenheit des Hundes und die freien Interaktionen mit ihm bewirken bei den Kindern im sozial-emotionalen Bereich sehr viel; die sozial-emotionale Förderung läuft von selbst (A, C, D, F) - Hund erleichtert Gruppenarbeiten: Kinder sind offener mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn der Hund dabei ist (B) - Stärkeres Miteinander bei geführten Aktivitäten: «Wenn wir halt mit ihm rausgehen zusammen auf den Schulplatz oder so und dann machen wir irgendetwas, eben Parcours oder so, ist das auch wieder ein Miteinander. Nur schon [...] mit den Aktivitäten, die wir sonst mit ihm machen, wenn sie diese Stofffetzen verstecken dürfen oder so, ist das ein Miteinander. Das bekommst du nicht gleich hin, weil sie machen es ja auch für jemanden miteinander und das hast du ja sonst, so Situationen, nicht, wo sie für den Hund etwas machen oder für jemanden so liebevoll» (C, 283-288) - Durch Interaktion mit Hund kann ein Kind seine Emotionsregulation verbessern (B, F) - Hund legt sich zu Kindern hin, die unruhiger sind und beruhigt sie (E) - Ein Hund ermöglicht Situationen, in denen schwächeren/auffälligeren Kindern eine andere Seite von sich zeigen und Erfolgserlebnisse erfahren können (C)
Grenzen in Bezug auf den Hund und das Kind
<ul style="list-style-type: none"> - Hund kann die Aktivität noch zu wenig (C) - Hund fühlt sich bei der Aktivität nicht wohl (E) - Hund kommt bei einer Aktivität in zu hohe Energie (F) - Wenn sich Kinder bei einer Aktivität nicht mehr an Regeln halten, z.B. streiten (C)
Grenzen in Bezug auf die pädagogische Fachkraft
<ul style="list-style-type: none"> - Fachliche Kompetenzen stehen oftmals mehr im Vordergrund als sozial-emotionale Kompetenzen (A) - Fachkraft muss bei intentionalen Aktivitäten immer dabei sein (B) - Bei zu grossen Gruppen bei intentionalen Aktivitäten für Fachkraft schwieriger, alles im Auge zu behalten (B) - Grenzwertig, wenn ein Kind den Hund an der Leine führen darf, denn es ist ein privater Hund (E) - Zu viele Tricks, Hund ist kein Zirkushund (E, F)

6.2.4 Diskussion

Hunde lassen sich in vielfältiger Weise in der Schule einsetzen. Dabei beschreibt Beetz (2019, S. 111–112) die drei unterschiedlichen Einsatzformen Präsenz-Kontakt, aktive Beteiligung und direkte Arbeit mit dem Hund. Für jede Form können verschiedene Übungen durchgeführt werden, welche unter-

schiedliche sozial-emotionale Kompetenzen und pädagogische Ziele fördern. Hierbei sind den pädagogischen Fachkräften kaum Grenzen gesetzt. Gemäss Beetz sollte ein Hund jedoch die meiste Zeit über in der Präsenz-Kontakt-Form verbringen, da der Hund hier frei agieren kann und es für ihn weniger anstrengend ist. Dies widerspiegelt sich auch in den Interviews. Die Auskunftspersonen setzen ihre Schulhunde vor allem in der Präsenz-Kontakt-Form oder in der direkten Arbeitsform ein. Ausser beim Lesetraining werden sie sonst eher selten gezielt in den Fachunterricht integriert. Zwei Auskunftspersonen beziehen ihn auch manchmal nur rein gedanklich in Gesprächen ein, um Empathie zu fördern. Es zeigt sich, dass ein Hund auch zu traurigen oder wütenden Kindern hinzugenommen wird, um Wohlbefinden oder Beruhigung zu erwirken. Daneben lassen einzelne Auskunftspersonen ihre Kinder den Hund an der Leine führen, um sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern. Zudem werden Hunde-Ämterchen z.B. zur Versorgung/Pflege oder für die Kommandoarbeit eingeführt oder es werden im Alltag Tricks, Spiele oder Parcours durchgeführt. Zwei Auskunftspersonen betonen jedoch, dass der Schulhund kein Zirkushund sein soll, sondern so eingesetzt werden soll, wie es für ihn und die Klasse gut ist. Daher möchten drei Auskunftspersonen nicht zu viel Wert auf Tricks legen. Auch Beetz weist darauf hin, dass die Einsatzformen und Übungen der Klasse und den individuellen Vorlieben und Fähigkeiten des Hundes angepasst werden müssen (2019, S. 111, 114).

Es scheint jedoch, dass die Präsenz-Kontakt-Form die wichtigste Rolle bei einem Einsatz einnimmt. So erzählen zwei Auskunftspersonen, dass ihre Hunde von sich aus gerne zu den unruhigeren oder aufgewühlten Kindern gehen. Dazu erklärt eine Auskunftsperson, dass Tiere manchmal die Befindlichkeit sowie die Bedürfnisse eines Menschen besser wahrnehmen. Daher soll ein Hund vor allem einfach anwesend sein und frei interagieren. Mehrere Auskunftspersonen betonen, dass bereits die bloss Anwesenheit des Hundes eine starke Wirkung auf die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder hat und es daher kein explizites Fördertraining benötigt. Dass der Präsenz-Kontakt bereits viel bewirken kann, belegt auch die Studie von Hergovich et al. (2002, zit. nach Mombeck, 2022, S. 24–25), in der ein Schulhund durch freie Interaktionen zur Verbesserung von Empathie, des Klassenklimas, der Integration, der Lern- und Schulfreude sowie zu einer Reduktion von aggressivem Verhalten beigetragen hat. So bezeichnen zwei Auskunftspersonen ihren Schulhund als sozial-emotionales Fördertraining, indem er einfach präsent ist. Dazu berichtet eine Auskunftsperson, dass im Schulalltag oftmals die fachlichen Kompetenzen im Vordergrund stehen und die überfachlichen zu kurz kommen, was auch in der Literatur beschrieben wird. Gerade im Hinblick auf Inklusion und Digitalisierung sind aktuell noch zu wenig Ressourcen in den Schulen vorhanden (Agsten, 2022, S. 15). Verschiedene Autor*innen zeigen jedoch auf, wie wichtig die frühzeitige Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und die Prävention von ängstlichem oder aggressivem Verhalten sowie von Verhaltensauffälligkeiten in der Schule sind und dass diese Förderung ein längerfristiges Anliegen sein sollte (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 845; Scherzinger & Wettstein, 2022, S. 67).

Die Ergebnisse aus Theorie und Interviews legen nahe, dass ein Schulhunde-Einsatz auf einfache Weise ein langfristiges, präventives oder auch korrekatives Förderprogramm sein kann. Es scheint, dass spontane Aktivitäten sehr gewinnbringend sind und es unter Umständen nichts Zusätzliches bedarf. Durch freie Interaktionen gelingt eine beiläufige, aber wirksame Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen durch den Schulhund, während sich die Fachkraft mehr dem fachlichen Unterricht widmen kann. Daneben hebt eine Auskunftsperson hervor, dass auch die direkte Arbeit mit dem Hund ein wirksames Fördertraining darstellt, sofern diese in Kleingruppen und unter der aktiven Begleitung der Fachkraft stattfindet. Dazu scheint der Präsenz-Kontakt für viele Hunde am angenehmsten zu sein, da sie selbstbestimmter agieren können. Grenzen zeigen sich auch im Zusammenhang mit den Aktivitäten vor allem dort, wo zentrale Voraussetzungen und Rahmenbedingungen nicht ausreichend erfüllt sind.

6.3 Wirkungen des Schulhunde-Einsatzes im sozial-emotionalen Bereich

Im Zentrum der folgenden Ergebnisdarstellung stehen die von den Auskunftspersonen geschilderten Wirkungen des Schulhunde-Einsatzes im sozial-emotionalen Bereich. Die Analyse berücksichtigt dabei sowohl die Auswirkungen auf die Schüler*innen als auch auf die pädagogische Fachkraft und das Tier. Anschliessend werden die Ergebnisse zu diesem Thema diskutiert.

6.3.1 Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich auf die Schüler*innen

Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den Wirkungen des Schulhunde-Einsatzes auf die Schüler*innen mit internalisierenden und externalisierenden Verhaltensweisen dargestellt. Darüber hinaus werden allgemeine Wirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung aller Schüler*innen sowie mögliche Bezüge zur Inklusion aufgezeigt.

6.3.1.1 Wirkungen auf internalisierende Verhaltensweisen

Die Auskunftspersonen A, B und E sind der Auffassung, dass sich ein Schulhunde-Einsatz bei ängstlichen oder schüchternen Kindern positiv auf das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen auswirkt. So erzählt die Auskunftsperson A beispielsweise: *«Also, dass der Hund mehreren schüchternen oder ängstlichen Kindern wirklich eine Art Sicherheit gegeben hat und sie auch mehr in die Klasse geholt hat, eben weil ich natürlich dann auch den Schulalltag so strukturiert habe, dass eben jeder halt mal dran kommt mit dem Versorgen vom Hund. Und natürlich die Möglichkeit selbstwirksam zu sein und das auch alle anderen in der Klasse sehen zu lassen, sind die durchaus im Selbstbewusstsein gewachsen und auch in der Anerkennung in der Klasse. [...] Wie gesagt, hauptsächlich auch über ja so Spielchen, so kleine Tricks, die sie manchmal mit dem Hund machen können»* (A, 244-251). Die Auskunftsperson B meint ebenfalls, dass ein ängstliches oder schüchternes Kind durch die Kommandoarbeit mehr Selbstvertrauen bekommt: *«Also ich denke, eben gerade ein ängstliches Kind oder ein schüchternes Kind bekommt mehr Selbstvertrauen, wenn es merkt, oh, der Hund reagiert auf ein Kommando von mir. [...] Ich denke, das*

gibt einem ein gutes Selbstvertrauen, eine gute Haltung» (B, 157-160). Die Auskunftsperson D macht die Erfahrung, dass sich die schüchternen Kinder in seiner Klasse nicht völlig verändert haben. Er beobachtet jedoch, dass sie offener und mutiger im Umgang mit dem Hund geworden sind und vielleicht auch mit den anderen Kindern (D, 149-153).

Des Weiteren bemerken die Auskunftspersonen B und F, dass ein Hund die Kommunikationsbereitschaft insbesondere bei schüchternen oder introvertierten Kindern fördert. In Anwesenheit eines Hundes öffnen sich Kinder häufiger, erzählen von persönlichen Erfahrungen oder sprechen direkt mit dem Tier. So kann die Fachkraft über die emotionale Beziehung zum Hund an Informationen über das Kind gelangen, die für sie sonst schwer zugänglich wären (B, 397-400; F, 232-242). Die Auskunftsperson B macht ausserdem die Erfahrung, *«dass auch Kinder, die gerade am Anfang vom Kindergarten scheu sind, dank ihm dann die Ablösung von den Eltern besser schaffen, weil er hier ist» (B, 14-16).* Die Freude, die der Hund bei den Kindern auslöst, wirkt beim Ablösungsprozess im Kindergarten unterstützend, was auch die Auskunftsperson E erwähnt (B, 19-26; E, 347-348).

Auch in Bezug auf das Lesen wirkt sich ein Schulhund nach der Auskunftsperson A bei Kindern, welche internalisierende Verhaltensweisen zeigen, positiv aus. Sie beobachtet, dass die Kinder weniger Angst haben, wenn sie dem Hund vorlesen können, wodurch sie mutiger und selbstbewusster beim Lesen werden. Sie bemerkt dadurch eine Verbesserung der Lesefähigkeit, aber vor allem eine positive Veränderung in der Haltung und dem Selbstvertrauen im Umgang mit Leseaufgaben (A, 260-265).

6.3.1.2 Wirkungen auf externalisierende Verhaltensweisen

Die Auskunftsperson A stellt fest, dass Kinder mit externalisierenden Verhaltensweisen häufig von ihren Mitschüler*innen in ihrem Verhalten reguliert werden, wenn sie im Beisein des Schulhundes aggressives oder lautes Verhalten in der Klasse zeigen, was sich durch verschiedene Wirkmodelle erklären lässt (A, 252-255). Dazu ergänzt die Auskunftsperson B, dass der Schulhund selbst eine beruhigende Wirkung auf Kinder mit aggressivem Verhalten hat: *«Die sind ja dann automatisch auch ruhiger, wenn wir ja das auch als Regel haben oder wenn sie ihn streicheln können, beruhigt sie ja das auch und so werden sie auch selber im sozialen Verhalten zu anderen ruhiger in dem Moment, wenn er dabei ist» (B, 239-242).* Auch der Auskunftsperson F fällt extrem auf, dass aggressives Verhalten in Anwesenheit des Hundes deutlich abnimmt. Die Kinder zeigen dem Hund gegenüber Empathie und lernen, den respektvollen Umgang mit dem Hund auch auf ihre Mitmenschen zu übertragen (F, 172-180). Daneben beobachtet sie, dass sich diese Kinder mit externalisierenden Problemen in Anwesenheit des Hundes emotional öffnen können sowie Zuneigung, Interesse und Fürsorge für den Hund entwickeln und dabei gewohnte Schutzmechanismen ablegen (F, 250-255). Gemäss der Erfahrung der Auskunftsperson B wirkt der Hund auch bei Kindern mit extremen Wutanfällen beruhigend, vor allem durch Körperkontakt (B, 160-164, 273-275).

Die Auskunftspersonen B, D und E beobachten, dass Kinder mit Auffälligkeiten im ADHS-Bereich besonders positiv auf den Schulhund reagieren. Sie suchen gezielt seine Nähe und auch der Hund sucht deren Nähe. So erzählt die Auskunftsperson D beispielsweise: *«Mir fallen gerade drei Kinder ein, die eher ein bisschen [...] auffälliger sind. Und diese drei sind fast die, die jetzt am meisten auf Yuna ansprechen und Yuna mag auch sie sehr gerne, also das ist schon gegenseitig. Meine Hypothese ist so, dass sie so auf Yuna ansprechen, eben genau, weil sie unvoreingenommen ist und ihnen auch Ruhe gibt, weil es sie beruhigt, wenn sie sie streicheln können, weil das Impulse freisetzt und die beruhigend wirken. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist. Da glaube ich schon, dass es speziell für diese Kinder noch einen grösseren Einfluss hat als für die anderen»* (D, 141-148). Die Auskunftsperson E ergänzt, dass der Hund durch seine Anwesenheit nicht nur beruhigend, sondern auch entspannend auf diese unruhigen Kinder wirkt (E, 235).

Die Auskunftspersonen D und F sind der Überzeugung, dass ein Schulhund bei jedem Kind mit aggressivem Verhalten, egal wie stark dieses ausgeprägt ist, mit seiner beruhigenden Komponente wirken kann (D, 296-298) und es sich mithilfe des Hundes sozial-emotional entwickeln kann, solange die Aggressivität nicht gegen das Tier geht (F, 430-436). Die Auskunftsperson A macht hingegen auch die Erfahrung, dass ihr Schulhund bei einem stark verhaltensauffälligen Jungen, der selten anwesend war und kaum Kontakt zum Tier aufnahm, keine positive Wirkung erzielen konnte (A, 209-222).

6.3.1.3 Allgemeine Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich

In der folgenden Tabelle werden die Wirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung aller Schüler*innen zusammengefasst und es zeigt sich, dass viele der beschriebenen Wirkungen in einem engen Zusammenhang stehen. Die Tabelle wird, wo nötig, durch Erläuterungen oder Zitate ergänzt.

Tabelle 14: Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich auf alle Schüler*innen

Wirkungen des Schulhunde-Einsatzes im sozial-emotionalen Bereich auf alle Schüler*innen	
WIRKUNG	ERLÄUTERUNGEN / ZITATE
Förderung von Emotionswissen und -verständnis sowie Emotionen lesen lernen (A, 173-181)	- <i>«Ich denke, mit dem Hund kann so etwas eben sehr gut auch reflektiert werden: „Schau mal, wie der Hund sich jetzt verhält.“»</i> (A, 174-175)
Die Kinder entwickeln eine enge persönliche Beziehung zum Hund (F, 193-197)	- Die Kinder vermenschlichen den Hund, wollen seine Persönlichkeit kennenlernen, seine individuellen Vorlieben (Du-Evidenz). So entsteht diese enge Beziehung und Empathie wird möglich (F, 193-197).
Verbesserung der Empathie (A, 154; B, 181-185; C, 169-170; D, 99; F, 193) und des Einfühlungsvermögens (D, 108)	- <i>«Diese Mensch-Tier-Beziehung, die weckt im Menschen etwas Archaisches und etwas, was wirklich direkt auch auf die Emotionen wirkt»</i> (A, 157-158). - Die Kinder möchten, dass es dem Hund gut geht und machen ihm zuliebe fast alles (A, 185-188). - Kinder lernen im Umgang mit dem Hund Empathie und übertragen es auf Menschen (B, 181-185).

<p>Gesteigerte Rücksichtnahme (B, 216-220; D, 197; F, 303-305), mehr Achtsamkeit und Respekt gegenüber einem Tier (E, 161, 166)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder erkennen, dass auch Tiere Regeln und Grenzen haben. Sie lernen durch den Umgang mit dem Hund über ihr eigenes Empfinden und persönliche Grenzen zu reflektieren und auf andere Menschen zu übertragen (B, 216-224). - <i>«Es nehmen alle viel mehr Rücksicht aufeinander» (F, 303).</i>
<p>Verbesserung der Emotionsregulation (A, 305-307; B, 176-178; C, 169-171; F, 201) und Handlungsregulation (E, 246-249)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kind merkt, dass es sich durch den Hund beruhigen kann und erlernt dadurch eine Emotionsregulationsstrategie (B, 176-178).
<p>Reduktion von aggressivem Verhalten (B, 238-242; F, 273-274)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder können in Anwesenheit des Hundes nett und höflich miteinander sprechen. Sonst würden sie viel rauer miteinander umgehen (F, 273-274).
<p>Förderung von Ruhe (B, 175; C, 265-266; F, 85) und Entspannung (A, 200; D, 134, 100-101; E, 176)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>«Wir wissen, dass der Kontakt mit Hunden bei Menschen Oxytocin ausschüttet, also eben dieses Kuschelhormon und das beruhigt tatsächlich die ganze Klasse, also das höre ich auch immer wieder, dass die Klassen viel ruhiger sind, wenn der Hund dabei ist» (A, 164-165).</i> - <i>«Als ich die Klasse bekommen hatte vor zweieinhalb Jahren, waren sie sehr sehr unruhig. [...] Der Unterschied war wirklich seh-, hör- und spürbar. Sie brachte wirklich Ruhe hier hinein» (D, 101-104).</i> - Die Kinder können sich dank der beruhigenden Wirkung besser auf Lernprozesse einlassen (B, 174-176). - <i>«Also, wenn er da ist, dann ist ganz klar, die Emotionen sind alle viel ruhiger, viel tiefer, weicher von den Kindern» (F, 300-301).</i>
<p>Bedürfnis nach Nähe und Liebe kann durch Hund gestillt werden (C, 332-334)</p>	
<p>Förderung von Halt und Sicherheit (D, 120-123)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>«Es gibt viele Kinder hier drin, die viel Halt brauchen und da hilft Yuna sehr» (D, 122-123).</i>
<p>Steigerung des Gefühls von Willkommen sein und Akzeptanz (D, 137-138), sich aufgehoben und verstanden fühlen sowie gesehen zu werden (D, 99-100)</p>	
<p>Verbesserung des Selbstvertrauens (B, 305) und Selbstwertgefühls (D, 108-114)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>«Für das Tier bin ich sowieso richtig. Ich kann da nichts falsch machen» (B, 305).</i> - Unvoreingenommenheit und Wertfreiheit sowie bedingungslose Liebe des Hundes wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl eines Kindes aus. Kinder lernen daraus, wie man auf andere Kinder zugehen kann (D, 108-114).
<p>Steigerung der Freude an der Schule/Kindergarten (B, 12-14; C, 398; D, 227; E, 330)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>«Die Kinder freuen sich einfach umso mehr noch, in den Kindergarten zu kommen, weil ein Tier hier ist» (B, 12-14).</i>
<p>Verbesserung der Motivation (B, 36-38) und Zufriedenheit (A, 170-171)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>«Wann kommt der Hund wieder? Ah, ja dann komme ich auch wieder» (A, 171-172).</i> - Manche Kinder gehen lieber in den Wald, wenn der Hund dabei ist (B, 36-38).

Verbesserung des Klassengemeinschaftsgefühls (C, 152-154; D, 289; E, 443-446; F, 220-224)	<ul style="list-style-type: none"> - Der Hund ist wie eine Wurzel, die alle miteinander verbindet (C, 152-154). - Es fühlen sich alle Kinder dazugehörig, weil der Hund keinen Unterschied zwischen den Kindern macht (E, 443-446).
Stärkung des Klassenzusammenhaltes (A, 332-333; D, 329-330)	- <i>«Eine Klasse, die einen Schulhund hat, sich eben auch als die Klasse mit dem Schulhund identifiziert, was dann den Zusammenhalt unter den Kindern tatsächlich stärkt»</i> (A, 332-334).
Verbesserung der Lernatmosphäre (B, 286-292) und des Klassenklimas (D, 52-53; E, 170-171, 333-335)	- Kinder fühlen sich durch den Hund schneller wohl im Kindergarten, was das Lernen begünstigt (B, 286-292).
Positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten (A, 287-290; B, 211-214, 254-256; E, 176; F, 271-274)	<ul style="list-style-type: none"> - Dank des Hundes lassen sich einfacher neue Gruppenkonstellationen bilden (B, 211-214). - Die Kinder haben einen freundlicheren Umgang miteinander und schauen mehr aufeinander (F, 271-274). - Der liebevolle Umgang innerhalb des Mensch-Hund-Teams wirkt als Vorbild auf Kinder (A, 287-290).
Verbesserung der Zusammenarbeit unter den Kindern (F, 271)	
Kinder zeigen fürsorgliches Verhalten (A, 167-168) und prosoziales Verhalten dem Hund gegenüber (C, 403-408; D, 324-328)	- <i>«Wie schön die Kinder mit ihr umgehen, wie besorgt sie um sie sind, wie sie auf sie aufpassen, wie sie sie mitnehmen, ja wie sie ihr Wasser geben. Einfach wie sie mitdenken, so die Verantwortung und Fürsorge»</i> (D, 325-327).
Kinder verstehen Forderungen und (soziale) Regeln besser (D, 104-106; E, 324-329; F, 312-314) und können sich besser an diese halten, wenn der Hund anwesend ist (E, 328-329; F, 306-309)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>«Ich kann ihnen sagen „Macht es für den Hund“. Es hat wie einen Sinn. „Denkt daran, der Hund hat gute Ohren. Wir sprechen leise [...] wenn ich es am Hund festmache, dann erinnern sich eigentlich immer daran, wenn sie den Hund sehen.»</i> (E, 325-329) - In Abwesenheit des Hundes halten sich die Kinder auch an die Regeln, um zu zeigen, dass sie seinen Besuch verdienen. Dennoch treten dann häufiger Konflikte auf (F, 306-309).
Steigerung der Konzentration (B, 382)	
Durch den Hund gibt es lustige Momente, Spass (A, 300-301; E, 356-360)	

Die Auskunftsperson C macht als einzige die Erfahrung, dass unter den Kindern einer Klasse auch Eifersucht entstehen kann (C, 334-335). Bei den anderen ist das bisher noch kein Thema gewesen, da der Hund beispielsweise bei der Auskunftsperson B zu allen Kindern hinget (B, 349-350).

Die Auskunftsperson C betont, dass viele Wirkungen des Schulhundes auf sozial-emotionaler Ebene subtil und nicht unmittelbar sichtbar sind, was es für sie so schwierig macht, konkrete Wirkungen zu benennen (C, 151, 421): *«Der Hund wirkt von sich aus, ohne dass ich gross etwas mache, so krass fest. Das unterschätzt man doch vollkommen. Nur schon, dass er im Schulzimmer herumläuft und mal vorne liegt»* (C, 262-266). Ausserdem beobachtet sie, dass die Kinder den Hund unterschiedlich intensiv wahrnehmen und der Einfluss, den er auf sie hat, individuell variiert. Dazu betont sie, dass der Hund auch für viele Kinder eine bedeutende Rolle spielt, die ihre Zuneigung nicht offen zeigen (C, 243-249). So beteuert die Auskunftsperson B, dass ihr Schulhund noch nie in einem Einsatz im sozial-emotionalen

Bereich versagt hat (B, 365-368) und fasst ihre Meinung zu den wichtigsten Wirkungen auf alle Kinder wie folgt zusammen: *«Ich denke ganz klar, es beruhigt, steigert die Konzentration, die Freude und damit das Lernen. Davon bin ich überzeugt»* (B, 381-382). Auch Auskunftsperson A ist davon überzeugt, dass Lernen ohne Entspannung und sich Wohlfühlen im Schulzimmer nur schwer möglich ist (A, 201-202).

6.3.1.4 Wirkungen im Zusammenhang mit Inklusion

Die Auskunftspersonen sind sich alle einig, dass ein Hund eine grosse Chance in Bezug auf Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten darstellt. Die Auskunftsperson A betont dabei jedoch, dass man genau hinschauen muss (A, 364-366). Dazu ergänzt die Auskunftsperson F, dass es je nach Hund eine grosse Chance sein kann, da jeder Hund andere Stärken, Schwächen und Grenzen hat (F, 423-425). Dabei betont Auskunftsperson E, dass ein empfindsamer und achtsamer Hund sehr viel in diesem Bereich bewirken kann (E, 434-436). Aus Sicht der Auskunftsperson F bietet ihr Hund betreffend Inklusion grosse Vorteile: Das inkludierte Kind findet durch den Hund eine gemeinsame Grundlage mit den anderen Kindern und kann sich über ihn unterhalten. So erleichtert er die sozial-emotionale Kontaktaufnahme zwischen den Kindern (F, 425-429). Die Auskunftsperson D betont dazu, dass ein Hund einen grossen Einfluss auf das Dazugehörig fühlen hat: *«Yuna hilft ja, dass die Kinder erkennen können, dass egal wie man ist, dass man Teil von der Klasse ist. [...] so im Thema Akzeptanz und auch Offenheit für andere denke ich schon, dass das etwas gebracht hat»* (D, 160-162). Auch Auskunftsperson C ist der Meinung, dass ein Hund alle miteinander verbindet und sich dadurch alle automatisch dazugehörig fühlen (C, 267-270; 383-390). *«Es ist wie noch einmal anders verbindend, wie wenn kein Hund da wäre»* (C, 391). Ihrer Ansicht nach kann ein Hund jedes Kind, unabhängig von Diagnosen oder individuellen Schwierigkeiten, im sozial-emotionalen Bereich wirkungsvoll unterstützen (C, 393-395). So erzählt die Auskunftsperson F beispielsweise von einem Kind mit Autismus, das starke Wutanfälle gegenüber anderen Kindern zeigte und von einer Sonderschule in ihre Regelklasse erfolgreich integriert wurde. Bei ihr in der Klasse zeigte es keine Ausbrüche mehr und es konnte sich sozial-emotional entwickeln. Es war sehr auf den Hund fixiert, und sie vermutet, dass der Hund es geerdet hat und das Streicheln bei der Regulation geholfen hat (F, 201-210, 456-461). Daneben betont die Auskunftsperson B: *«Wenn man ein Kind oder eine kleine Gruppe herausnimmt, das Kind freut sich dann mehr. Es nimmt dann nicht nur diesen Spezialfaktor ein [...]. Das ist dann auch so eine positive Konditionierung. Nicht nur das „Ich kann etwas nicht“, sondern „Ich darf jetzt zum Schulhund und darf mit ihm und der Lehrperson etwas lernen [...]“»* (B, 377-381). Ihrer langjährigen Erfahrung nach gibt ein Hund den Kindern einfach ein gutes Gefühl und *«gutes Gefühl gleich gutes Lernen»* (B, 389).

6.3.2 Wirkungen auf die pädagogische Fachkraft und den Schulhund

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den Wirkungen des Einsatzes auf die pädagogische Fachkraft und den Schulhund zusammenfassend dargestellt.

Mehrere Auskunftspersonen betonen, dass der Schulhund für sie eine wichtige Unterstützung im Schulalltag darstellt. So meint Auskunftsperson A, dass er sie auf Dinge aufmerksam macht, indem er z.B. zu einem Kind geht, was voraussetzt, dass man seinen Hund sehr gut kennt (A, 291-296). Die Auskunftspersonen D, E und F empfinden ihn als Entlastung, da er für sie gewisse Aufgaben übernimmt (D, 204-205; E, 429-432). So äussert sich Auskunftsperson F beispielsweise: *«Für mich ist eigentlich Camero meine Co-Lehrperson. Er macht seine Arbeit einfach dadurch, dass er da ist, die Emotionen reguliert, die Emotionen sind unten, es gibt keine Streitigkeiten. Also, ich kann mich da auf ganz andere Dinge konzentrieren, weil er das für mich übernimmt. Ich muss da nie Angst haben, dass es jetzt irgendwelchen Streit gibt oder Diskussionen, wenn er da ist»* (F, 314-318). Ausserdem bemerken die Auskunftspersonen C, D, E und F, dass das Streicheln und der Kontakt zum Hund auch auf sie eine beruhigende Wirkung hat (C, 180-184; D, 198-200; E, 311-313; F, 302-303). Die Auskunftsperson C ergänzt, dass er ihr auch hilft, sich selbst zu regulieren (C, 296). Ausserdem löst der Hund bei den Auskunftspersonen auch Freude aus. So erzählen die Auskunftspersonen B und D beispielsweise, dass sie Freude an der guten Entwicklung der Kinder dank des Hundes haben (B, 308-3011; D; 205-206). Für die Auskunftsperson C ist die Anwesenheit des Hundes auch auf emotionaler Ebene bereichernd. Es bereitet ihr selbst Freude, ihn streicheln zu können und ihn ihrer Klasse zugänglich zu machen. Sie empfindet dies als sehr erfüllend und ist sowohl auf ihren Hund als auch auf die Klasse stolz (C, 289-293, 424-426). Die Auskunftsperson B meint, dass er einfach ihrer Klasse guttut und daher auch ihr, aber sie betont auch, dass es streng ist, immer auf alle zu achten (B, 308-315).

Zudem berichten mehrere Auskunftspersonen, dass der Hund den Zugang zu den Kindern und damit den Beziehungsaufbau erleichtert, insbesondere zu den schüchternen oder introvertierten. So erzählen die Auskunftspersonen B und D beispielsweise, dass sie mit dem Hund zu schüchternen Kindern einen schnelleren Zugang bekommen, aber eben auch allgemein zu Menschen (B, 394-397; D, 210-217). Für die Auskunftsperson F ist der leichtere Zugang dank der Katalysatoren-Wirkung einer der schönsten Effekte: *«Das ist wirklich etwas vom Tollsten in der Zusammenarbeit mit dem Hund bei diesen schüchternen, introvertierten Kindern, wie viel du dort über die Beziehung durch den Hund mitbekommst und sie haben natürlich dann auch eine stärkere Bindung, Beziehung zu dir über den Hund»* (F, 242-248). Auch bei Kindern mit externalisierendem Verhalten spürt sie durch den Hund eine engere Beziehung als zu anderen Lehrpersonen (F, 256-258). Die Auskunftsperson E hingegen ist der Meinung, dass eine Lehrperson den Beziehungsaufbau selbst aktiv leisten muss und ein Hund das nicht direkt beschleunigt. Sie profitiert jedoch vom gesteigerten Wohlbefinden der Kinder durch den Hund sowie vom Wohlwollen der Kinder dem Hund gegenüber (E, 331-338). Die Auskunftsperson C stellt zudem fest, dass die Kinder genau beobachten, wie sie mit dem Hund umgeht. Durch den liebevollen Umgang zeigt sie den Kindern eine andere Facette von sich, was sie sonst nicht gleich zeigen könnte und was die Kinder ihrer

Meinung nach prägt (C, 154-159). Insgesamt zeigt sich, dass der Hund beziehungsfördernd wirkt, insbesondere bei Kindern mit sozial-emotionalem Förderbedarf.

Betreffend Auswirkungen auf den Schulhund wurden nur vereinzelt Aussagen gemacht. Die Auskunftspersonen B und C erzählen dazu, dass ihr Schulhund nach einem Einsatz sehr müde ist, da es für ihn anstrengend ist (B, 83-87; C, 85, 432-433). Die Auskunftsperson B beobachtet, dass sich ihr Schulhund in der Schule viel mehr konzentriert und zusammennimmt als zu Hause. Sie erwähnt aber dazu, dass sich ihr Hund jedes Mal sichtlich auf einen Einsatz freut (B, 84-85, 249-250).

6.3.3 Mehrwert und Grenzen

Die Auseinandersetzung mit den Interviews zeigt, dass ein Schulhund viel Positives im sozial-emotionalen Bereich bewirken kann. Viele der erwähnten Wirkungen werden von den Auskunftspersonen auch gleichzeitig als Mehrwert angesehen, weshalb sich einige Aussagen wiederholen. Da die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit es überhaupt zu diesen Wirkungen und somit zu einem Mehrwert kommen kann, gibt es zu diesem Hauptthema nur wenig Äusserungen bezüglich Grenzen. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf den Mehrwert und auf die Grenzen des Schulhunde-Einsatzes im Zusammenhang mit den Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich zusammenfassend auf.

Tabelle 15: Mehrwert und Grenzen in Bezug auf die Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich

Mehrwert und Grenzen im Bereich sozial-emotionale Wirkungen
<i>Mehrwert in Bezug auf die Kinder</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder haben mehr Freude, in die Schule/den Kindergarten zu kommen (B, C, D, E) - Die Kinder sind bei Aufgaben motivierter, wenn der Hund dabei ist (B) - Durch Hund gibt es lustige Momente im Unterrichtsalltag (A, E) - Mehr Sinn für Kinder, sich an Regeln zu halten (D, E, F) - Die Kinder erhalten ein Gefühl von Willkommen sein und Akzeptanz (D); Hund gibt Kindern Selbstvertrauen, weil er jeden so nimmt, wie er ist (B, D, C, E) - Hund gibt Kindern Liebe (C) - Durch Hund ein tieferes Klassengemeinschaftsgefühl, alle fühlen sich dazugehörig (C, D, F) - Katalysatoren-Wirkung: Hund ist gemeinsamer Nenner, Kinder kommen sozial-emotional leichter miteinander in Kontakt (F) - Ruhe, Entspannung und Wohlbefinden dank des Hundes: wohligeres, offeneres und freundlicheres Klima (A, B, D, E, F), was das Lernen begünstigt (A, B) - Mehr Respekt, Rücksicht und Empathie (A, D, E) - Handlungsregulation (E) und Emotionsregulation durch den Hund einfacher (A, E, F) - Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkraft im liebevollen Umgang mit dem Hund (A, C) - Bei ängstlichen, scheuen Kindern gelingt Ablösung von den Eltern besser, sie fühlen sich schneller wohl (B) - Ängstliche Kinder fassen das Selbstvertrauen, etwas mit dem Hund zu machen oder ihn zu streicheln (E) - Hund stellt grosse Chance dar in Bezug auf Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten (A, B, C, D, E, F)
<i>Mehrwert in Bezug auf die Fachkraft</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Hund ist eine Unterstützung im Schulalltag, da er gewisse Aufgaben übernimmt (A, D, E, F)

<ul style="list-style-type: none"> - Katalysatoren-Wirkung: Beziehung zu den Kindern ist automatisch da (A, B, C, F), Fachkraft wird als Vertrauensperson wahrgenommen (A) - Hund ist emotionale Bereicherung: Freude an der Wirkung des Hundes auf die Kinder (B, C, D); Hund gibt Beruhigung, Entspannung und hilft bei der Emotionsregulation (C, D, E, F)
Grenzen in Bezug auf das Kind
<ul style="list-style-type: none"> - Kind nimmt keinen Kontakt zum Hund auf (kein Interesse, nicht erreichbar) und kann daher keine Beziehung aufbauen (A, C, D, F), was von Fachkraft akzeptiert werden muss (F) - Gemeinsame Zeit ist zu kurz, um eine Beziehung aufzubauen (A, F) - Es ist ein Entwicklungsprozess: Kinder sind nicht sofort sozial-emotional kompetent durch den Hund (F) - Eifersucht innerhalb der Klasse (C)
Grenzen in Bezug auf die pädagogische Fachkraft und den Hund
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Einsatz in der ganzen Klasse ist für die Fachkraft streng, da sie immer auf alle achten und beobachten muss, ob es allen gut geht. Bei kleineren Gruppen ist es einfacher, daher Gruppengrösse anpassen (B) - Grosse soziale Konflikte oder grosse emotionale Probleme kann ein Hund nicht lösen, er kann höchstens eine Unterstützung sein, aber es braucht immer eine pädagogische Fachkraft in der Hauptrolle (D) - Ein Hund kann den Kindern kein direktes Feedback oder Handlungsvorschläge usw. geben (B)

Abschliessend erklärt die Auskunftsperson F, warum ein Hund so ein grosser Mehrwert im sozial-emotionalen Bereich ist: *«Mit Hund, da musst du nichts erzwingen, das funktioniert von alleine. Das kommt automatisch so. Also, das ist wie etwas Biologisches, eben durch die Du-Evidenz oder durch all die anderen Dinge, die es da noch gibt in der Fachwissenschaft. [...] Du musst nichts machen und ohne Hund musst du viel mehr Arbeit hineinstecken, was auch vielleicht in gewisser Weise nicht so natürlich wäre, wie wenn der Hund da ist. Du musst wie sozusagen etwas erzwingen» (F, 322-327).*

6.3.4 Diskussion

Grundsätzlich profitieren alle Kinder und Lehrpersonen von den positiven Wirkungen eines Schulhunde-Einsatzes, insbesondere jedoch schwierige Klassen und Kinder mit unsicheren Bindungsmustern und besonderem Förderbedarf (Beetz, 2019, S. 110). Dies widerspiegelt sich ebenfalls in den Interviews. So zeigen auch die Interviewaussagen, dass der Schulhund den Kindern mit internalisierenden Verhaltensweisen eine Art Sicherheit gibt und sie, vor allem durch die direkte Arbeit mit dem Hund, mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickeln sowie von anderen Kindern Anerkennung erhalten. Daneben bemerken einzelne Auskunftspersonen, dass diese Kinder in der Gegenwart des Hundes kommunikativer werden. Bei Kindern mit externalisierenden Verhaltensweisen entfaltet der Hund laut den Interviewaussagen durch seine Anwesenheit und durch Körperkontakt vor allem eine beruhigende und entspannende Wirkung. Mehrere Auskunftspersonen beobachten, dass besonders diese Kinder gut auf den Hund ansprechen, was eine davon auf die theoretischen Erklärungsansätze (siehe Kapitel 4.2), wie z.B. Oxytocin und die bedingungslose Akzeptanz, zurückführt. Dazu lässt sich aus den Interviews bei Kindern mit externalisierendem Verhalten dank des Hundes eine Verbesserung der Empathie und eine deutliche Reduktion von aggressivem Verhalten feststellen. Daneben beobachtet eine

Auskunftsperson, dass das Bedürfnis eines Kindes nach einer sicheren Bindung auch durch den Hund gestillt werden kann.

Beetz (2019, S. 20) ist der Meinung, dass der Einsatz von Schulhunden in jeder Schulform und Klassenstufe vorstellbar und sinnvoll ist. Die Interviews verdeutlichen, dass ein Schulhund unabhängig von der Erfahrung der Fachkraft, der Einsatzform sowie der Schulform oder -stufe viele zentrale Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich aller Kinder entfaltet, wie beispielsweise die Verbesserung der Freude an der Schule, Empathie, Emotionsregulation oder des Wohlbefindens. So wird ersichtlich, dass die Auskunftspersonen von ähnlichen Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich berichten wie die verschiedenen Studien, die im Kapitel 4.1 zusammengetragen wurden. Eine Auskunftsperson weist darauf hin, dass der Einfluss des Schulhundes auf die Kinder individuell variiert und es unterschiedlich ist, was er welchem Kind gibt. Aus den Interviewaussagen wird deutlich, dass ein Hund zu einer entspannten und positiven Atmosphäre beitragen kann, was erfolgreiches Lernen begünstigt. Die Wichtigkeit dieser Wirkung betont auch Beetz (2019, S. 73, 97–99), da Kinder und Lehrpersonen im Schulalltag immer wieder unter Stress geraten. Die Freiheit von Stress und Angst ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, damit die exekutiven Funktionen optimal funktionieren können und Lernen stattfinden kann. Dazu zeigt die Studie von Denham (1986, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 45), dass sich Kinder eher prosozial verhalten, wenn sie sich selbst in einer positiven emotionalen Verfassung befinden.

Aufgrund der Ergebnisse zeigen sowohl die Interviews als auch die Literatur (Beetz, 2019, S. 100), dass ein geeigneter Hund in Bezug auf Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich eine grosse Chance sein kann. Denn Verhaltensauffälligkeiten und der Umgang mit diesen stellen eine der grössten Belastungen für Fachkräfte dar (Stein & Müller, 2018, S. 13). So fördert ein Hund gemäss den Interviewaussagen unter anderem Ruhe und Entspannung, das Klassengemeinschaftsgefühl, die Akzeptanz und Offenheit gegenüber anderen, wirkt als sozialer Katalysator unter den Kindern und gibt soziale Unterstützung. So sind die Auskunftspersonen davon überzeugt, dass ein Schulhund jedes Kind, unabhängig von Diagnosen oder individuellen Schwierigkeiten, im sozial-emotionalen Bereich wirkungsvoll unterstützen kann. Dies setzt jedoch voraus, dass ein Kind Interesse am Hund zeigt (Beetz, 2019, S. 51). Die in Literatur und Interviews beschriebenen Wirkungen lassen aber darauf schliessen, dass auch Kinder, die selbst keinen Kontakt zum Hund haben können oder möchten, dennoch indirekt vom Schulhunde-Einsatz profitieren. Durch die positiven Effekte auf Mitschüler*innen profitieren auch diese Kinder z.B. vom verbesserten Sozialverhalten, Lernklima oder Klassengemeinschaftsgefühl. Daneben betont eine Auskunftsperson, dass Kinder in Fördergruppen durch den Kontakt mit dem Schulhund eine Form positiver Konditionierung erhalten: Es geht nicht nur um ihre Schwächen, sondern sie dürfen auch zum Hund. Wie Vernooij und Schneider (2018, S. 138–140) darlegen, fühlen sich Kinder mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten durch den Hund oftmals eher akzeptiert und wertgeschätzt. Die

positiven Erfahrungen im Umgang mit dem Tier können sie dazu ermutigen, erlernte Verhaltensweisen auf zwischenmenschliche Interaktionen zu übertragen. Ausserdem erlebt keine der Auskunftspersonen Mobbing-Situationen in ihrer Klasse. Es scheint, als würde ein Schulhund auch diesbezüglich präventiv wirken.

Ein Schulhund kann aber auch der Lehrperson soziale Unterstützung bieten und zu deren Stressregulierung beitragen, was sich wiederum positiv auf die Kinder auswirkt. Dazu erleichtert ein gut ausgebildeter Schulhund die Arbeit der Fachkräfte, indem er sie bei der Erreichung von pädagogisch-therapeutischen Zielen effektiv unterstützen kann (Beetz, 2019, S. 100–101, 120). Auch die Interviews verdeutlichen, dass der Schulhund von den Auskunftspersonen als Bereicherung, Unterstützung und Entlastung wahrgenommen wird, da er nicht nur beruhigend auf sie wirkt, sondern auch bestimmte Aufgaben im sozial-emotionalen Bereich übernimmt. So meint eine Auskunftsperson, dass die Arbeit mit einem Schulhund sehr erfüllend ist. Insgesamt belegen die Interviewaussagen, dass ein Schulhund der Fachkraft dabei hilft, vertrauensvolle Beziehungen zu den Kindern, insbesondere zu Kindern mit sozial-emotionalem Förderbedarf, aufzubauen. Dennoch betont eine Auskunftsperson, dass sie den Beziehungsaufbau auch selbst leisten muss. Zudem nimmt eine Auskunftsperson wahr, dass ihr liebevoller Umgang mit ihrem Hund ebenfalls die Beziehung zu den Kindern positiv beeinflusst. Indem der Schulhund als sozialer Katalysator vertrauensvolle Beziehungen fördert, erschafft er gemäss Scherzinger und Wettstein (2022, S. 18–19) eine zentrale Grundlage für das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit und somit für die Motivation sowie das erfolgreiche Lernen und Lehren. Sowohl die Fachliteratur (siehe Kapitel 4.3) als auch die Interviews zeigen, dass ein Schulhund also dabei helfen kann, optimale Voraussetzungen für sozial-emotionales und kognitives Lernen, also für Bildung und Erziehung, zu schaffen.

So scheinen die erwähnten positiven Wirkungen zugleich als Mehrwert angesehen werden zu können. Allerdings werden die Auswirkungen auf den Schulhund selbst von den Auskunftspersonen hingegen kaum erwähnt. Diese stehen jedoch auch in engem Zusammenhang mit den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, da ein Schulhund laut den Auskunftspersonen und der Literatur (Beetz, 2019, S. 75) diese positiven Wirkungen nur erzielen kann, wenn es ihm auch gut geht. Grenzen bezüglich Wirkungen zeigen sich auch hier, gemäss den Auskunftspersonen und der Literatur, im Zusammenhang mit zu wenig beachteten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Dazu ist ein Schulhunde-Einsatz eine Zusatzarbeit und darf nicht unterschätzt werden. Aus den Interviews werden jedoch weitere Grenzen ersichtlich: Ein Schulhund allein kann keine grösseren Konflikte oder Probleme eines Kindes im sozial-emotionalen Bereich lösen, er kann lediglich eine Unterstützung sein. Es braucht daher bei der sozial-emotionalen Förderung immer eine Fachkraft in der Hauptrolle, die einem Kind diesbezüglich Impulse, Feedback oder Handlungsvorschläge gibt.

7 Fazit

In diesem Kapitel werden zunächst die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst. Darauf folgen die Beantwortung der Fragestellung sowie eine Reflexion des Forschungsvorgehens. Abschliessend erfolgt eine Einordnung der Ergebnisse in den bestehenden Forschungsstand und ein Ausblick auf die zukünftige Forschung.

7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Möglichkeiten und Grenzen der Einsatz eines Schulhundes bei der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Grundschulkindern aus der Sicht von pädagogischen Fachkräften bietet. Um diese zu beantworten, wurde eine qualitative Untersuchung mit sechs pädagogischen Fachkräften durchgeführt, die über Erfahrungen in diesem Bereich mit ihrem Schulhund in einer Schulklasse verfügen.

So zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass ein professioneller Schulhunde-Einsatz nur gelingt und ein Mehrwert entsteht, wenn entsprechende Voraussetzungen und Rahmenbedingungen auf Seiten der pädagogischen Fachkraft, des Hundes und der Kinder beachtet werden. Ansonsten können schnell Grenzen entstehen. So benötigt es zuerst die Einwilligung aller Beteiligten, und der Charakter des gewählten Hundes muss geeignet sein. Zudem sollte ein Hund Freude am Einsatz haben. Daneben sollte zwischen dem Mensch-Hunde-Team eine gute Beziehung herrschen und das Team muss gut ausgebildet sein, sodass gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist. Eine Fachkraft muss zwingend in der Lage sein, die Körpersprache ihres Hundes lesen zu können, um bei Stressanzeichen frühzeitig reagieren zu können. Denn es ist die wichtigste Aufgabe der Fachkraft, dass sich alle Beteiligten stets wohl und sicher fühlen. Dafür benötigt es eine Ruhezone für den Hund sowie die Einführung und Einübung von Verhaltens- und Umgangsregeln vor dem Einsatz, damit alle die Regeln kennen. Der Hund selbst sollte langsam in die Klasse eingeführt werden und die Einsatzformen sowie der Unterricht müssen stets dem individuellen Hund angepasst werden. Der Unterricht sollte zudem gut strukturiert sein und genügend Ruhepausen für den Hund enthalten. Daneben muss die Fachkraft dafür sorgen, dass der Hund in seiner Freizeit einen Ausgleich hat. Zudem muss der Kontakt zwischen dem Hund und einem Kind immer freiwillig sein. Damit ein Hund seine positive Wirkung entfalten kann, müssen die Kinder ihm gegenüber offen sein und fähig sein, sich an Regeln zu halten. Der Beziehungsaufbau kann eine gewisse Zeit benötigen. Ängste oder Allergien können eine Grenze sein, jedoch zeigen die Ergebnisse, dass Ängste mit einem sensiblen Umgang seitens der Fachkraft oftmals überwunden werden können. Es zeigt sich somit, dass bereits die Vorbereitung und Einführung des Einsatzes ein sozial-emotionales Training für die Kinder ist. Die Zusatzarbeit und die grössere Verantwortung für die Fachkraft dürfen jedoch nicht unterschätzt werden. Der Einsatz ist sowohl für den Hund als auch für die Fachkraft anstrengend.

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass ein Schulhund unterschiedlich eingesetzt werden kann, um sozial-emotionale Kompetenzen der Kinder zu fördern. Die direkte Arbeit mit dem Hund und der Präsenz-Kontakt werden am häufigsten von den Auskunftspersonen gewählt. Es zeigt sich jedoch, dass der Präsenz-Kontakt die beliebteste Form ist, da die Auskunftspersonen beobachten, dass ein Hund viel im sozial-emotionalen Bereich auswirken kann, indem er einfach nur anwesend ist und mit den Kindern frei interagiert. Daher benötigen die Auskunftspersonen kein zusätzliches Fördertraining. So scheint der Hund selbst ein beiläufiges und wirkungsvolles Fördertraining zu sein, während sich die Fachkräfte anderen Dingen widmen können.

Ausserdem verdeutlichen die Ergebnisse, dass alle Kinder und Fachkräfte von einem Schulhunde-Einsatz profitieren können. Ein Schulhund fördert auf einfache Weise zentrale sozial-emotionale Kompetenzen von allen Kindern, aber insbesondere von Kindern mit sozial-emotionalem Förderbedarf. Es zeigt sich, dass ein Schulhund unter anderem Ruhe, Entspannung, Selbstbewusstsein, Empathie, Emotionsregulation sowie die Beziehungen innerhalb der Klasse und das Einhalten der Regeln fördern kann. Damit trägt er zu einer entspannten und positiven Lernatmosphäre, einer guten Fachkraft-Kind-Beziehung und einer besseren Integration auffälliger Kinder in die Klasse sowie zu mehr Wohlbefinden, Spass, Motivation und Freude an der Schule und am Lernen bei. Diese Effekte stellen einen grossen Mehrwert dar und zeigen, dass ein geeigneter Hund in Bezug auf Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich eine grosse Chance sein kann. So schafft ein Schulhund optimale Voraussetzungen für sozial-emotionales und kognitives Lernen. Für einen gelingenden Einsatz benötigt es aber immer die Fachkraft in der Hauptrolle, die den Kindern Impulse, Feedback oder Handlungsvorschläge im sozial-emotionalen Bereich machen kann.

Grenzen ergeben sich überwiegend im Zusammenhang mit den zu wenig beachteten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und können daher meistens überwunden werden. Werden diese jedoch beachtet, ergeben sich kaum Grenzen für die sozial-emotionale Förderung mit Schulhund.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden wird die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet:

Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet der Einsatz eines Schulhundes bei der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Grundschulkindern aus der Sicht von pädagogischen Fachkräften, die Erfahrungen in diesem Bereich mit ihrem Schulhund in einer Schulklasse sammeln konnten?

Aus Sicht von pädagogischen Fachkräften bietet ein Schulhund einen Mehrwert in der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Grundschulkindern, indem er auf einfache und natürliche, aber wirkungsvolle Weise zentrale sozial-emotionale Kompetenzen von allen Kindern, insbesondere von jenen mit sozial-emotionalem Förderbedarf, fördern und aufgrund seiner Wirkweisen optimale Voraus-

setzungen für Bildung und Erziehung schaffen kann. Ein Schulhund kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden, solange seine Bedürfnisse berücksichtigt werden und sich alle Beteiligten wohlfühlen. Die direkte Arbeit mit ihm, wie beispielsweise die Kommandoarbeit oder das Versorgen des Hundes, und vor allem die Präsenz-Kontakt-Form erzielen die meisten positiven Effekte. Viele der positiven Effekte eines Schulhundes könnte eine Fachkraft ohne Hund nicht oder nur in geringem Masse bewirken. Die ganzen positiven Effekte stellen einen grossen Mehrwert dar und zeigen, dass ein geeigneter Hund in Bezug auf Inklusion und Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich eine grosse Chance sein kann. Durch freie Interaktionen gelingt eine beiläufige, aber wirksame Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen durch den Schulhund, während sich die Fachkraft anderen Dingen widmen kann. Ein Schulhunde-Einsatz kann daher ein langfristiges, präventives oder auch korrekatives Förderprogramm sein und stellt damit eine vielversprechende Ergänzung und mögliche Alternative zu konventionellen Förderansätzen im sozial-emotionalen Bereich dar.

Grenzen zeigen sich vor allem im Zusammenhang mit den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, welche erfüllt sein müssen und die Grundlage für die sozial-emotionale Förderung mit Schulhund bilden. Grenzen in der sozial-emotionalen Förderung entstehen dann, wenn die Bedürfnisse des Hundes nicht berücksichtigt werden oder die Verantwortung dem Hund abgegeben wird. Die Fachkraft bleibt stets die Leitperson und der Hund dient lediglich als Unterstützung. Zudem zeigen sich Grenzen im Zusammenhang mit Angst von Kindern vor Hunden oder bei Kindern, die kein Interesse am Hund haben. Damit die Kinder von den positiven Wirkungen des Schulhundes im sozial-emotionalen Bereich profitieren können, braucht es eine positive Einstellung und emotionale Beziehung der Kinder zum Hund. Dennoch können auch die Kinder, die keinen Kontakt zum Hund haben wollen, indirekt profitieren. Durch die positiven Effekte auf ihre Mitschüler*innen profitieren auch diese z.B. vom verbesserten Sozialverhalten, Lernklima oder Klassengemeinschaftsgefühl.

7.3 Reflexion des Forschungsvorgehens

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen der vorliegenden Arbeit kritisch reflektiert. Dabei stehen die Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten dieser Arbeit im Fokus.

7.3.1 Erhebungstechnik: Leitfadeninterview

Die Durchführung der Leitfadeninterviews erforderte geeignete Interviewpartner*innen, die über entsprechende Kenntnisse bzw. Erfahrungen in der sozial-emotionalen Kompetenzförderung mit Schulhund in der Grundschule verfügten, damit die Beantwortung der Fragestellung möglich wurde. Die Suche nach diesen war ein zeitintensiver Prozess. Das Leitfadeninterview selbst erwies sich als geeignete Methode für die Datenerhebung. Der Interviewleitfaden half, das Interview thematisch zu strukturieren, diente zugleich als zuverlässige Stütze und liess dank der offenen und flexiblen Handhabungs-

möglichkeit ausreichend Spielraum für spontane oder vertiefende Fragen. Er wurde so gestaltet, dass die Interviewpartner*innen ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen frei und differenziert darlegen konnten. Nach einem erfolgreichen Probeinterview waren lediglich geringfügige Anpassungen nötig. Da der Interviewleitfaden somit in allen Interviews nahezu identisch eingesetzt werden konnte, war ein Vergleich der erhobenen Daten gut möglich. Die Interviews lieferten umfassende und erkenntnisreiche Informationen, die eine Beantwortung der Fragestellung ermöglichten.

7.3.2 Aufbereitungstechnik: Wortwörtliche Transkription

Die wortwörtliche Transkription der Interviews wurde mithilfe von Word sowie mit festgelegten Transkriptionsregeln, gestützt auf Kuckartz (2018), eigenhändig durchgeführt. In Word konnten die einzelnen Sprechbeiträge als eigener Absatz dargestellt und die Zeilen fortlaufend nummeriert werden. Das Transkribieren war extrem zeitintensiv. Während des Transkribierens wurden bereits erste inhaltliche Erkenntnisse festgehalten und erste Überlegungen zur Struktur des Kategoriensystems angestellt. Die fertigen Transkripte wurden als Word-Dokument abgespeichert und anschliessend in die QDA-Software MAXQDA importiert. Da die Zeilennummerierung von Word leider nicht mit derjenigen von MAXQDA übereinstimmte, wurden alle zeilennummerierten Transkripte aus MAXQDA exportiert, überarbeitet und dem digitalen Anhang beigefügt. Dieser Arbeitsschritt erwies sich als zeitaufwendig und hätte effizienter gestaltet werden können, wenn die Interviews direkt in MAXQDA transkribiert worden wären.

7.3.3 Auswertungstechnik: Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung wurde die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) herangezogen, welche sich als geeignete Methode erwies, um das Datenmaterial hinsichtlich der Fragestellung systematisch auszuwerten. Die nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitung für die qualitative Datenanalyse von Kuckartz wurde dabei als sehr hilfreich empfunden. Die Analyse wurde computergestützt mit MAXQDA durchgeführt, was den Auswertungsprozess sehr erleichterte. Es zeigte sich, dass ein wirksames Kategoriensystem klar voneinander abgegrenzte und eindeutig definierte Kategorien benötigt. Um dies zu erreichen, musste das Kategoriensystem mehrmals überarbeitet und angepasst werden, damit es das Codieren der Textstellen vereinfachte. Da die Entwicklung und Erprobung eines Kategoriensystems idealerweise im Team erfolgt, war eine vollständige Objektivität im Rahmen dieser Einzelarbeit nicht realisierbar. Die Textstellen wurden somit ebenfalls selbständig codiert, was viel Zeit beanspruchte. Die Zuordnung der Textstellen zu den Kategorien basiert somit auf der subjektiven Einschätzung der Autorin dieser Arbeit, was eine Frage der Interpretation ist und die Ergebnisse dieser Arbeit beeinflusst.

7.4 Einordnung in den Forschungsstand und Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen in weiten Teilen die bisherige Forschung zu den Wirkungen tiergestützter Pädagogik und konkret des Schulhunde-Einsatzes. Frühere Studien weisen übereinstimmend darauf hin, dass Hunde im schulischen Kontext unter anderem positive Effekte auf Motivation, Stressreduktion und soziale Interaktionen haben können. Auch die in dieser Untersuchung befragten pädagogischen Fachkräfte berichten von einer verbesserten Klassenatmosphäre, erhöhter Empathie sowie von einem respektvolleren Umgang unter den Kindern. Damit fügen sich die Befunde in den bestehenden Forschungsstand ein und erweitern diesen durch den spezifischen Blick auf die sozial-emotionale Förderung im Grundschulalter. Gleichzeitig verdeutlicht die Untersuchung, dass die positiven Wirkungen nur unter bestimmten Voraussetzungen eintreten. Zentral sind eine fundierte Ausbildung des Mensch-Hund-Teams, klare Umgangsregeln mit dem Hund sowie die Unterstützung durch die Schulleitung und das Kollegium. Fehlen diese Rahmenbedingungen, können Belastungen für Tier und Fachkraft entstehen, die den pädagogischen Nutzen einschränken. Damit wird deutlich, dass ein Schulhund nicht als universelles Förderinstrument verstanden werden darf, sondern als pädagogische Ergänzung, die sorgfältige Planung und Reflexion erfordert. Für die weitere Forschung erscheint es sinnvoll, die Langzeitwirkungen des Schulhunde-Einsatzes systematisch zu untersuchen und verschiedene Schulstufen und -arten miteinander zu vergleichen. Zudem erscheint eine stärkere Standardisierung der Aus- und Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte mit Schulhund in der Schweiz notwendig. Schliesslich sollten auch die Perspektiven von Kindern und Eltern stärker einbezogen werden, um die Wirkung tiergestützter Interventionen im Schulalltag umfassender zu verstehen.

8 Schlusswort

Ich bin davon überzeugt, dass ein Schulhund gute Voraussetzungen für sozial-emotionales und kognitives Lernen schaffen kann, und erachte die beschriebenen positiven Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich als grossen Mehrwert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden meine zukünftige Arbeit beeinflussen und bestärken mein Bestreben, mit einem Schulhund zusammenzuarbeiten. Ich habe grossen Respekt vor all den pädagogischen Fachkräften, die sich nicht von den zahlreichen Hürden abschrecken lassen und die zusätzliche Verantwortung für einen professionellen Schulhunde-Einsatz auf sich nehmen, um den Kindern eine bestmögliche Förderung zu ermöglichen.

9 Literaturverzeichnis

- Agsten, L. (2022). *Schulbegleithunde im Einsatz. Das multifaktorielle System der Hundegestützten Pädagogik in der Schule* (2. Auflage). Dortmund: modernes lernen.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (5. Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
- Beelmann, A. (2008). Prävention im Schulalter. In C. Klicpera, H. Julius & B. Gasteiger-Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 442–464). Göttingen: Hogrefe.
- Beetz, A. (2019). *Hunde im Schulalltag: Grundlagen und Praxis (mensch & tier)* (4., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Departement Bildung und Kultur des Kantons Appenzell Ausserrhoden. (2016). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Appenzell Ausserrhoden*. Verfügbar unter: <https://ar.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|1>
- Eltern-echo. (2023). *Erziehung heute: Herausforderungen und Chancen in der modernen Gesellschaft*. Verfügbar unter: <https://eltern-echo.de/erziehung-heute-herausforderungen-und-chancen-in-der-modernen-gesellschaft/>
- Gasteiger-Klicpera, B. & Klicpera, C. (2008). Förderung sozialer Kompetenzen. In C. Klicpera, H. Julius & B. Gasteiger-Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 835–856). Göttingen: Hogrefe.
- Hermann, S. & Holodynski, M. (2014). Emotionale Kompetenz. In A. Lohaus & M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 135–160). Göttingen: Hogrefe.
- Kanning, U. P. (2002). Soziale Kompetenz - Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology*, 210(4), 154–163. Hogrefe Publishing.
<https://doi.org/10.1026//0044-3409.210.4.154>
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (2008). Förderung sozialer Beziehungen im Unterricht. In C. Klicpera, H. Julius & B. Gasteiger-Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Handbuch Sonderpädagogik* (S. 824–835). Göttingen: Hogrefe.

- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lohaus, A. & Glüer, M. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Malti, T. & Perren, S. (Hrsg.). (2016). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Berlin: De Gruyter.
- Mombeck, M. M. (2022). *Tiergestützte Pädagogik – Soziale Teilhabe – Inklusive Prozesse: Der Einsatz von Schulhunden aus wissenschaftlicher Perspektive*. Wiesbaden: Springer.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2017). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden*. Freiburg: Herder.
- Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V. (Hrsg.). (2023). *Qualität und Gleichwürdigkeit im Einsatz von Schulbegleithunden*. Dortmund: modernes lernen.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Schäfer, H., Schönhofen, K. & Beetz, A. (2023). *Praxiswissen Schulhund: Sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Scherzinger, M. & Wettstein, A. (2022). *Beziehungen in der Schule gestalten: Für ein gelingendes Miteinander* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stadler Elmer, S. (2023). Mündliche Befragung. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (S. 177–191). Stuttgart: utb GmbH.
- Stein, R. & Müller, T. (Hrsg.). (2018). *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Stigler, H. & Reicher, H. (2012). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung: in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Innsbruck: Studien Verlag.

Verein Schulhunde Schweiz. (2020). *Leitfaden Hundegestützte Pädagogik in der Schule*. Verfügbar unter: <https://schulhunde-schweiz.ch/wp-content/uploads/Leitfaden-hundegestu%CC%88tzte-Pa%CC%88dagogik-in-der-Schule.pdf>

Vernooij, M. A. & Schneider, S. (2018). *Handbuch der tiergestützten Intervention* (4., korrigierte und aktualisierte Auflage). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.

Vierhaus, M. (2014). Soziale Fähigkeiten. In A. Lohaus & M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 117–134). Göttingen: Hogrefe.

Wohlfarth, R. & Beetz, A. M. (2019). Erklärungsansätze für die positiven Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehungen. *Sozialmagazin*, (11–12), 52–58. <https://doi.org/10.3262/SM1912052>

von Wyl, A., Schneebeli, L., Hubacher, R. & Braune-Krickau, K. (2022). Kindergartenkinder am Smartphone und Tablet: Zusammenhänge mit der sozial-emotionalen Entwicklung und Verhaltensproblemen – eine Scoping Review. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 71(4), 327–344. <https://doi.org/10.13109/prkk.2022.71.4.327>

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Acht Schlüsselfähigkeiten der emotionalen Kompetenz.....	10
Abbildung 2: Das Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz	11
Abbildung 3: Modell der sozialen Kompetenz.....	12
Abbildung 4: Emotionsregulationsstrategien im Schulalter	15
Abbildung 5: Mögliche tiergestützte Interventionsbereiche.....	23
Abbildung 6: Kriterien für die Eignung zum Schulhund.....	26
Abbildung 7: Ausbildung des Schulhund-Lehrkraft-Teams	29
Abbildung 8: Das Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden	37

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Studien zu Schulhunden im Klassenzimmer	32
Tabelle 2: Studien mit Bezug und Nähe zum Unterricht mit Schulhunden	32
Tabelle 3: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in A	41
Tabelle 4: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in B.....	41
Tabelle 5: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in C.....	41
Tabelle 6: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in D	42
Tabelle 7: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in E.....	42
Tabelle 8: Soziodemografische Angaben, Interviewpartner*in F	42
Tabelle 9: Zusammenfassung der Vorbereitungen und Aufgaben vor dem Einsatz.....	51
Tabelle 10: Freude am Schulhund	54
Tabelle 11: Reaktionen der Eltern und des Teams.....	56
Tabelle 12: Mehrwert und Grenzen in Bezug auf die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen	57
Tabelle 13: Mehrwert und Grenzen in Bezug auf die Aktivitäten im sozial-emotionalen Bereich.....	64
Tabelle 14: Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich auf alle Schüler*innen	68
Tabelle 15: Mehrwert und Grenzen in Bezug auf die Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich.....	73

Anhang

Anhang 1: Infobrief

Liebe(r)

Ich hoffe, du konntest gut in das neue Jahr starten.

Gerne melde ich mich nun wieder bei dir betreffend Interview für meine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Ich habe jetzt grünes Licht für die Interviews von meinem Betreuer erhalten. Mit dieser E-Mail möchte ich dich über die Durchführung des Interviews informieren. Zusätzlich benötige ich vor dem Interview noch einige Angaben von dir. Im Anhang sende ich dir einen Infobrief mit einem Kurzfragebogen und Terminvorschlägen. Du kannst deine Antworten direkt an den entsprechenden Stellen **(Antwort...)** des Dokuments hineinschreiben. Für die Termine habe ich eine Umfrage erstellt. Bitte sende mir das ausgefüllte Dokument, wenn möglich, bis zum **24.01.25** zurück und fülle bis dahin die Umfrage aus. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Interview.

Zeitraumen und Durchführung

Das Interview dauert etwa 60-75 Minuten. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir das Interview per Teams, Zoom oder Skype machen? Wenn ja, was würdest du bevorzugen?

(Antwort...)

Ziel und Themen des Interviews

Diese Masterarbeit verfolgt das Ziel, Möglichkeiten und Grenzen der sozial-emotionalen Förderung von Grundschulkindern mithilfe eines Schulhundes herauszuarbeiten.

Das Interview beinhaltet die folgenden Themen:

- Bedeutung eines professionellen Schulhunde-Einsatzes
- Erfahrungen im sozial-emotionalen Bereich mit dem Schulhund
- Mehrwert und Grenzen des Schulhunde-Einsatzes im Bereich der sozial-emotionalen Förderung
- Konkrete Praxisbeispiele und die daraus gewonnenen Erkenntnisse

Was geschieht mit dem Interview?

Ich möchte das Interview gerne aufnehmen. Diese Tonaufnahme wird jedoch vertraulich behandelt und nach der Weiterverarbeitung gelöscht. Das Interview wird nach der Durchführung anonymisiert (Name, Ort, usw.) und transkribiert. Somit ist eine Identifizierung der Person ausgeschlossen. Es ist möglich, dass meine Masterarbeit mit deinen anonymisierten Daten veröffentlicht wird.

Einverständniserklärung

Könntest du mir bitte die folgenden zwei Fragen mit «ja» oder «nein» beantworten:

- Bist du damit einverstanden, wenn ich das Interview aufnehme (Tonaufnahme)? **(Antwort...)**
- Bist du damit einverstanden, wenn deine anonymisierten Daten, im Falle einer Veröffentlichung meiner Masterarbeit, öffentlich zugänglich gemacht werden? **(Antwort...)**

Kurzfragebogen vor dem Interview (soziodemografische Angaben)

Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir folgende persönliche Angaben stichwortartig an den markierten Stellen notieren könntest, damit ich mich auf unser Interview etwas vorbereiten kann:

- Schulhundeausbildung (ja/nein):
(Antwort...)
- Anzahl Jahre Erfahrung mit Schulhund:
(Antwort...)
- Auf welchen Schulstufen hast du mit deinem Schulhund bereits gearbeitet: (Antwort...)
- Hunderasse(n):
(Antwort...)
- Alter des Hundes:
(Antwort...)
- Dein Alter:
(Antwort...)
- Ausbildung/Werdegang (freiwillig; Stichworte):
(Antwort...)
- Anzahl Berufsjahre:
(Antwort...)
- Aktuelle Tätigkeit:
(Antwort...)

Terminfindung

Im folgenden «Nuudel» habe ich dir ein paar Terminvorschläge zusammengestellt. Du kannst mir aber auch gerne Terminvorschläge per E-Mail oder WhatsApp (XXX XXX XX XX) mitteilen. Bitte wählt so viele Daten wie möglich aus.

Link für den «Nuudel»: <https://nuudel.digitalcourage.de/48D4flt2xCUjLH2D>

Ich freue mich, von dir zu hören und möchte dir schon jetzt für deine Offenheit und deine wertvolle Zeit von Herzen danken!

Herzliche Grüße

Anhang 2: Interviewleitfaden

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Schulhund wurde die Fragestellung dieser Masterarbeit generiert und verschiedene Leitthemen herausgearbeitet, die eine ausführliche Beantwortung der Fragestellung ermöglichen. Diese Leitthemen bilden die zentralen Aspekte im Interviewleitfaden. Aus der Erarbeitung der Theorie, der Fragestellung und den Leitthemen konnten die verschiedenen Fragen für das Interview abgeleitet und geordnet werden. Diese Masterarbeit verfolgt das Ziel, Möglichkeiten und Grenzen der sozial-emotionalen Förderung von Grundschulkindern mithilfe eines Schulhundes herauszuarbeiten. Dafür werden pädagogische Fachkräfte mit Schulhundeerfahrungen im entsprechenden Bereich befragt.

Einstiegsphase

Ziel: offene, vertrauensvolle und angenehme Gesprächsatmosphäre

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft, am Interview teilzunehmen und über persönliche Erfahrungen zu sprechen
- Vorstellen des Interviewers und etwas Smalltalk
- Information über den Kontext und den Zweck der Befragung
- Klärung des Ablaufs und der Rollen
- Dokumentationsart (Aufnahme des Interviews) und Vertraulichkeit, Anonymisierung sowie Einverständnis ansprechen
- Zeitrahmen klären (60-75 min)

Hauptphase

Für die Vollständigkeit wird hier noch einmal die Fragestellung notiert, die lediglich als Überprüfungshilfe für die Interviewfragen dient.

Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet der Einsatz eines Schulhundes bei der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen von Grundschulkindern aus der Sicht von pädagogischen Fachkräften, die Erfahrungen in diesem Bereich mit ihrem Schulhund in einer Schulklasse sammeln konnten?

Einstiegsfragen

- Als Erstes interessiert mich, was dich dazu bewogen hat, mit einem Schulhund zusammenzuarbeiten?
- Was waren deine ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Schulhund? (Reaktionen aller Beteiligten: Hund, Kinder, Eltern etc.; Schwierigkeiten beim Vorbereiten und Einführen des Einsatzes? erste positive oder negative Erfahrungen?)

Leitthema 1: Bedeutung eines professionellen Schulhunde-Einsatzes

Interviewfragen

Zentrale Fragen:

- Was ist für dich ein professioneller Schulhunde-Einsatz? (Voraussetzungen & Kriterien: Ausbildung, Einsatzkonzept, Rechtliches, Regeln, Ruhezone, Selbstverpflichtung, Einsatzformen aktiv/passiv, Dauer und Häufigkeit)
- Wie kannst du das in deinem Alltag/Unterricht gewährleisten? (Hürden; Richtlinien)
- Wie gehst du mit kritischen Eltern, LP usw. um und mit Kindern, die Angst vor dem Hund oder Allergien haben? Kannst du über eine solche Situation berichten? Bist du schon auf Ablehnung gestossen? Wenn ja, welche?

Zusatzfragen:

- Was braucht es deiner Meinung nach, damit ein professioneller Einsatz gewährleistet wird?

Leitthema 2: Erfahrungen im sozial-emotionalen Bereich mit Schulhund

Interviewfragen

Zentrale Fragen:

- Welcher Kompetenzzuwachs der Schüler*innen im sozial-emotionalen Bereich lässt sich deiner Meinung nach deinem Schulhund zuschreiben? Warum? (Empathie, Emotionsregulation, Sozialverhalten; Erklärungsansätze; gelungenes konkretes Praxisbeispiel, Lieblingsaktivitäten)
- Gibt es deiner Erfahrung nach einen Unterschied zwischen Kindern, die internalisierende und externalisierende Probleme zeigen? (Ängstliche, zurückgezogene Kinder vs. Aggressive)
- Hast du auch schon einmal ein explizites Fördertraining im sozial-emotionalen Bereich mit Schulhund durchgeführt? Falls ja, erzähle davon. (4)

Zusatzfragen:

- Hattest du bereits einmal eine Klasse mit grossen Schwierigkeiten im Sozialverhalten (Aggressivität, Mobbing, ...)? Wie hast du deinen Schulhund da eingesetzt? (Effekte, Erfolg?)

Leitthema 3: Mehrwert und Grenzen des Schulhunde-Einsatzes im Bereich der sozial-emotionalen Förderung

Interviewfragen

Zentrale Fragen:

- **Mehrwert:** Worin siehst du den Mehrwert oder den grössten Nutzen in deiner Arbeit mit dem Schulhund in Bezug auf die sozial-emotionale Förderung? Hast du ein konkretes

Beispiel? (Vergleich mit und ohne Schulhund; Mehrwert für dich als SHP/LP, für die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes; Argument für Einsatz im sozial-emotionalen Bereich)

- **Grenzen:** Welche Grenzen hat ein Schulhunde-Einsatz aus deiner Sicht bei der Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen? Hast du konkrete Beispiele? (LP, Hund, Eltern, Kind; Eifersucht; Ablenkung; Streit)

Zusatzfragen:

- Hast du eine Situation erlebt, in der der Einsatz eines Schulhundes im sozial-emotionalen Bereich versagt hat? Erzähle anhand eines konkreten Beispiels. (was anders machen müssen?)

Abschlussfragen

- Ein Hund stellt eine grosse Chance in Bezug auf Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich dar. Was ist deine (abschliessende) Meinung zu dieser Aussage?
- Gibt es von deiner Seite noch etwas, was noch nicht angesprochen wurde? (Ergänzungen, Präzisierungen, offene Fragen)

Fragen auf Reserve

- Bei welchen Aufgaben und Fächern setzt/könntest du deinen Schulhund konkret für die sozial-emotionale Förderung ein(setzen) und warum?
- Wie hat sich dein Schulhund allgemein auf deine Klasse(n) ausgewirkt? (Stress, Konzentration, ...)
- Wie hat sich dein Schulalltag/Unterricht seit der Zusammenarbeit mit dem Schulhund verändert? (früher ohne Hund/heute)
- Erzähle mir von einem unvergesslichen Highlight mit deinem Schulhund (allgemein oder im sozial-emotionalen Bereich).

Abschlussphase

- Wie war das Gespräch für dich? (mögliche Hemmungen oder Erschwernisse)
- Infos zum weiteren Vorgehen: Einblicke erwünscht? (Transkript, Masterarbeit)
- Unklarheiten?
- Vielen Dank für die Teilnahme und deine wertvolle Zeit

Hilfreiche Tipps fürs Interview (Altrichter et al., 2018; Misoch, 2015; Roos & Leutwyler, 2017; Stadler Elmer, 2023; Stigler & Reicher, 2012)

- Unmittelbar vor dem Gespräch: innere Vorbereitung und Einstimmung auf Gespräch
- Leitfaden flexibel handhaben und nicht alle Fragen strikt abarbeiten (manche Fragen werden in den vorherigen Fragen bereits mitbeantwortet, offene Fragen)
- Teilnehmende frei äussern und aussprechen lassen, Redezeit gewähren
- Pausen zulassen, Geduld
- Einfühlsam, empathisch und authentisch sein
- Wertschätzung, Achtung des Interview-Partners / der Interview-Partnerin
- Offene und neutrale Haltung
- Alle Äusserungen werden angenommen, keine Belehrungen, Bewertungen oder Kritik; Widersprüche kommentarlos annehmen
- So lange nachfragen, bis Sachverhalt wirklich verstanden
- Um konkrete Beispiele bitten (Konkretisieren), nachhaken
- Naivität (Begriffe, Situationen oder Vorgänge erläutern lassen → vom Gleichen sprechen)
- Aktives Zuhören: Zeichen des Zuhörens (Aufmerksamkeit) oder der Zustimmung; zugewandte Körperhaltung; Paraphrasieren (von Aussagen für Verständnis bzw. Vorbeugung von Missverständnissen)
- Wegkommen vom Thema oder Vielredner: Sanft zum eigentlichen Thema zurückführen durch gezielte Frage oder Aufgreifen eines Aspektes (nach Verbindung zur Fragestellung fragen)
- In jedem Interview, die Fragen möglichst ähnlich formulieren (Vergleichbarkeit)
- Am Sprachstil der Teilnehmenden orientieren und allenfalls anpassen
- Entspannt und sicher sprechen

Anhang 3: Transkriptionsregeln

(angelehnt an Kuckartz, 2018, S. 167–168)

1. Es wird wortwörtlich transkribiert, also nicht zusammenfassend.
2. Dialekte werden möglichst ins Hochdeutsch übersetzt.
3. Die Sprache wird, wo nötig, leicht geglättet und an das Hochdeutsch angepasst. (Beispiel: Ich mach's gerne → Ich mache es gerne)
4. Die Satzform wird beibehalten, fehlerhafte Artikel werden geglättet.
5. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. 1 Sekunde entspricht 1 Punkt. Bei längeren Pausen (über 3 Sekunden) wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
6. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer*innen (mhm, aha, etc.) werden nicht transkribiert, solange sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7. Absätze der interviewenden Person werden mit «I:» eingeleitet; jene der Interviewpartner*innen mit «A:, B:, C:, D:, E: oder F:».
8. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz dargestellt und wird fortlaufend nummeriert. Auf diese Nummerierung kann für die Auswertung, Darstellung und Diskussion Bezug genommen werden. (Beispiel: A, 120-123 → Interviewpartner*in A, Zeile 120-123)
9. Störungen (z.B. Handy klingelt) werden nicht angegeben.
10. Die wichtigsten nonverbalen Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)), ((stöhnt)) etc.
11. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

Anhang 4: Transkript F

1 **I: Als Erstes würde es mich interessieren, was dich überhaupt dazu bewogen hat, mit einem**
2 **Schulhund zusammenzuarbeiten?**

3 **F:** (.) Ja, also ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, also von klein auf hatten wir Katzen, Hunde (.)
4 und für mich war das Tier immer der sichere Anker bei mir im Leben für meine Emotionen und alles
5 oder bei schwierigen Familiensituationen. (.) Und als ich die Lehrerausbildung gemacht habe, war für
6 mich klar, dass ich selber einen Hund möchte, Katzen hatte ich schon. Danach (.) war es für mich
7 einfach von Anfang an klar, wenn ich einen Hund zu mir nehme, will ich mit dem auch die
8 Schulbegleithundausbildung machen, jedenfalls probieren, schauen, ob er sich eignet, so mit den
9 Kindern zusammenzuarbeiten. Einfach auch aus dem Grund, weil ich den Kindern dasselbe bieten
10 wollte, was ich damals hatte in meiner Kindheit, zwar nicht in der Schule, aber es war immer ein Tier
11 da. Ich glaube, alle, die mit Tieren aufgewachsen sind oder selber Tiere haben, die wissen wie viel so
12 ein Tier in einer Beziehung ausmachen kann und deshalb (.) ja, war es für mich von Anfang an klar,
13 wenn ein Hund, will ich probieren, dass ich den ausbilden kann und einsetzen kann in der Schule.

14 **I: Was waren so deine ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit deinem Schulhund?**

15 **F:** (.) ((lacht)) Die ersten Erfahrungen waren, dass man seine Ansprüche und Ziele dem Hund
16 gegenüber direkt mal widerwerfen kann und einfach dem Hund anpassen muss, was er für ein
17 Charakter hat, was er machen möchte, was seine Stärken sind, seine Schwächen (.) und nachher
18 dementsprechend den Unterricht oder das Zusammenarbeiten mit dem Hund komplett dem Hund
19 anpassen. Das waren so die ersten Erfahrungen ((lacht)).

20 **I: ((lacht)) Und was waren so die Reaktionen von allen Beteiligten?**

21 **F:** (.) Also von meiner Familie waren die Reaktionen eher negativ, so „Willst du dir das wirklich
22 antun? Das ist sehr viel Arbeit, einen Hund, dann noch 100 % arbeiten“, also damals waren es
23 noch 80 % während des Studiums. Ich war noch nicht vollständig ausgebildet. (.) „Und dann noch
24 einen altdeutschen Schäferhund, spinnst du ((lacht)). Nimm doch einen Labrador oder so.“ Und ich
25 einfach so „Nein, ich will einen sportlichen Hund. Ich will mit dem nicht nur in der Schule
26 arbeiten, sondern auch in der Freizeit viel erleben können.“ (.) Und die altdeutschen (.)
27 Schäferhunde, die sind ja vom Wesen her auch ruhiger und noch mehr Familienhund und alles. Dann
28 habe ich ihnen gesagt: „Ich mach das. Das kommt gut und auch wenn nicht, es heisst ja nicht,
29 dass er mit in die Schule kommen muss, nur wenn es geht.“ (.) Damals meine Schulleitung, das
30 war sehr toll, die hatte selber einen Hund und die hat ihn auch jeden Tag mitgenommen ins Büro,
31 hatte selber aber keine Ausbildung und die hat mich da komplett unterstützt. Ich habe ihr gesagt
32 „Schau, ich hole mir einen Hund. Wenn es klappt, würde ich ihn gerne mitnehmen und mit ihm dann
33 die Ausbildung machen, wenn er genug alt ist.“ Ich konnte ihn nachher schon mit 14 Wochen
34 mitnehmen, aber die Ausbildung darf man ja erst mit Halbjährig oder Jährig starten, je nachdem
35 bei welcher Ausbildungsstätte du das machst. Eine andere Lehrperson hatte auch ihren Hund dabei
36 seit eh und je ohne Ausbildung. Der Schulsozialarbeiter hatte auch seinen Hund immer dabei ohne
37 Ausbildung und dementsprechend hatte ich einfach eine gute Startrampe für dieses Projekt.

38 **I: Also, das heisst, in deinem Team gab es keine negativen Reaktionen?**

39 **F:** (.) Doch es gibt natürlich immer Leute im Team, die sind nicht sehr hundebegeistert. Die machen
40 sich nachher Sorgen „Was ist, wenn der bellt, oder was ist mit dem Schmutz?“ und (.) ich glaube, da
41 muss man einfach sein Ding durchziehen, schauen, dass du die anderen Leute, die das nicht so toll

42 finden, nicht störst, (.) denen aus dem Weg gehst und ihre Wünsche (.) anhörst und das annimmst,
43 dass sie eigentlich gar nichts mit dem Hund zu tun haben und dann funktioniert das eigentlich gut.

44 **I: Und bei den Kindern, wie haben die reagiert?**

45 **F:** ((lacht)) Das war süß, die hatten alle totale Freude. Also, ich habe denen dann so einen
46 Brief gemacht, eben dass ich den Camero habe und dass ich den mit der Zeit integrieren werde und
47 alles. Die Kinder haben sich sehr fest gefreut. Ich hatte in dieser Klasse auch zwei/drei Kinder,
48 die Angst hatten vor Hunden, aber auch die konnten sich darauf einlassen und sich darauf freuen,
49 weil (.) sie nachher den Camero halt kennengelernt haben, wie er ist und dass nicht alle Hunde
50 gleich sein müssen. Ja, also die Kinder haben sich fast alle gefreut.

51 **I: Wie gehst du denn mit Kindern oder Eltern oder eben Lehrpersonen im Alltag um, die Angst
52 haben? Was machst du da konkret?**

53 **F:** (.) Also, mit den Kindern handhabe ich das so, meistens ist es ja am Anfang des Schuljahres,
54 wenn Camero neu dazu kommt, dass sie noch Angst haben. (.) Dort probiere ich ihnen einfach die
55 Sicherheit zu vermitteln „Schau mal, der Camero ist da, aber du musst nichts mit ihm zu tun
56 haben.“ Sie sehen auch, dass Camero dann gut erzogen ist. Wenn ich den auf seinen Platz schicke,
57 bleibt er dort, (.) egal was passiert. Dann können sie sich schon mal in Sicherheit wiegen „Ah,
58 der liegt jetzt einfach dort, der kommt nicht zu mir.“ (.) Wenn er nachher frei herumlaufen darf
59 im Zimmer, frage ich nochmal die Kinder, ob es in Ordnung ist für sie. „Ihr sagt mir, wenn es euch zu
60 viel ist, wenn er euch zu nahekommt, dann ruft ihr mich und ich rufe ihn gleich weg.“ (.) Oder sie dürfen
61 sich auf den Tisch draufsetzen und dort arbeiten, irgendwo in der Höhe, dass sie sich sicher fühlen.
62 Das ist meistens nur so die ersten 2/3 Wochen der Fall und nachher haben sich die meisten schon in
63 Camero verliebt, konnten Vertrauen fassen, sehen, dass das ein ruhiger guter Hund ist, dass sie keine
64 Angst vor ihm haben müssen, solange sich alle an die Regeln halten. (.) Bei den Lehrpersonen, die
65 nicht so ein Hundefan sind, (.) denen gehe ich eigentlich aus dem Weg. Also, Camero kommt nie mit
66 ins Lehrerzimmer, weil ich dem auch eine Pause gönnen will. Wenn er Pause hat, darf er bei mir im
67 Schulzimmer sein und dann schläft er dort. Über Mittag ist er auch bei mir im Schulzimmer, wir
68 gehen zusammen spazieren und er geht wieder in sein Schulzimmer. (.) Einfach, dass er seine
69 gewohnte Umgebung hat. Das heisst, Lehrer, die keinen Kontakt mit ihm haben wollen, müssen das
70 auch nicht. (.) Die anderen Lehrpersonen, die wollen, dürfen jederzeit zu mir ins Zimmer kommen,
71 wenn er da ist. (.) Eltern hatte ich bis jetzt noch nie, die ein Problem hatten. (.) Nein, das einzige war
72 mal wegen einer Allergie, (.) aber das war eine Flüchtlingsfamilie und die haben gesagt, ihr Sohn
73 bekomme eine blaue Zunge, wenn er den Hund anfasse. Ja ((lacht)), dieses Symptom gibt es nicht,
74 sondern dann haben wir einfach geschaut, dass er ihn nicht anfasst und so. Schlussendlich das Kind
75 selber hatte sehr Freude an Camero und hat auch keine Symptome gezeigt und die Eltern hatten ja
76 sozusagen nichts mit dem Hund zu tun. Das war so das Einzige.

77 **I: Also, hast du die Erfahrung gemacht, dass die Kinder mit der Zeit die Angst ablegen oder
78 vermindern konnten vor Camero?**

79 **F:** Ja, sie konnten eine Beziehung zu ihm herstellen, konnte die Angst ablegen. Die Kinder, die
80 wirklich sehr Angst hatten, die haben nach wie vor Respekt vor ihm, aber sie sind mittlerweile
81 so, dass sie ihn auch streicheln können, ihm ein Leckerli geben können. (.) Sie halten sich
82 einfach mehr auf Distanz mit dem körperlichen Kontakt als zum Beispiel andere Kinder.

83 **I: Ja (.) und was ist denn für dich ein professioneller Schulhunde-Einsatz?**

84 **F:** ((lacht)) Gute Frage, da gehen die Meinungen auseinander. (.) Für mich ist ein
85 professioneller Einsatz, dass der Hund (.) da ist, dass er den Kindern Ruhe vermittelt, dass er
86 einfach anwesend ist. Er ist ein gemeinsamer Nenner für alle Kinder. (.) Ich bin ein bisschen
87 ein Gegner von diesen Zirkushunden, die nachher jene Tricks und weiss ich was mit den Kindern
88 machen müssen. Das muss Camero gar nicht. Er ist für das auch nicht so geeignet, weil er doch
89 aus einer Arbeitslinie kommt. Wenn man mit ihm arbeitet, Kunststücke macht und so, steigt er in
90 der Energie und das vermeide ich eigentlich, weil es kann eher etwas passieren, wenn die Energie
91 hoch ist, als wenn sie einfach tief und ruhig ist. (.) Genau, (.) dass er einfach im Raum ist,
92 frei mit den Kindern interagieren kann, die Kinder frei mit ihm interagieren können, dass sich
93 alle an die Regeln halten, dass sich der Hund und auch die Kinder wohlfühlen und das ist für
94 mich eigentlich schon ein professioneller Einsatz ((lacht)).

95 **I: Und die Ausbildung, denkst du, sie ist auch wichtig für einen professionellen Einsatz?**

96 **F:** (.) Jein. (.) Ich habe die Ausbildung gemacht, damit ich einfach das Zertifikat habe. Aber ich habe
97 schon zwei Jahre vorher schon mit ihm gearbeitet an der Schule. (..) Die Ausbildung für mich
98 persönlich, (.) ja ich habe es für das Zertifikat gemacht, aber alles, was in der Ausbildung vorkam,
99 das war mehr in dem Sinne „Was kannst du mit dem Hund machen an Kunststücken“, also dass er
100 zum Beispiel so ein Rad drehen kann oder ein Buzzer drücken kann. (..) Was die Grundausbildung
101 eines Hundes anbelangt, haben sie dort gar nicht geschaut. Also, da konnte eigentlich jeder Hund
102 kommen, ob jetzt der alle angebellt hat oder hochgestiegen ist, das war denen egal, weil jeder
103 Hund darf sein, wie er ist. Und da geht meine Meinung halt in eine andere Richtung.

104 **I: Okay, also die Ausbildung hat jetzt bei dir nicht wirklich zu einem professionelleren Einsatz verhol-**
fen?

105 **F:** Ehrlich gesagt nein ((lacht)).

106 **I: ((lacht)) Okay. Du hast ja trotzdem viele verschiedene Punkt genannt, die es für einen**
107 **professionellen Einsatz braucht. Wie kannst du das alles so im ganzen Tohuwabohu-Alltag**
108 **gewährleisten, dass es professionell bleibt?**

109 **F:** (.) Ich glaube, das Wichtigste ist, dass auch der Hund zu Hause funktioniert. Also, dass er
110 zu Hause eigentlich genau die gleichen Regeln hat. Wenn ich den in sein Bettchen schicke, bleibt
111 er dort, egal ob Besuch kommt, ein Kind durchrennt oder eine Katze da „Hobaboba“ macht. Er
112 bleibt einfach dort. Und ich vertraue meinem Hund zu 150 %, dass er dort bleibt und
113 dementsprechend kann ich ihm auch im Klassenzimmer vertrauen. Also, wenn ich gerade gefordert
114 bin mit Kindern oder einen Streit löse oder sonst etwas, ich kann ihn in sein Bettchen schicken.
115 Der bleibt dort, ich kann ihm zu 100 % vertrauen, der bleibt unter jeden Umständen dort. (..) Ich
116 glaube, das ist schon mal das Wichtigste, dass du deinem Hund vertrauen kannst. (.) Nachher
117 ist es natürlich wichtig, dass du den Kindern die Regeln zum Hund langsam immer wieder bebringst.
118 Zum Beispiel Anfang Schuljahr nehme ich 2 Wochen den Camero nicht mit, sondern ich lerne zuerst
119 mit den Kindern alle Regeln, bevor er überhaupt kommt. (.) Dass ich ihnen sagen kann „Hey, ihr müsst
120 euch jetzt vorbereiten, dass wenn Camero kommt, dass ihr das schon könnt und dass ihr zeigen
121 könnt, was ihr alles drauf habt und gelernt habt.“ Das ist dann immer ein riesen Ansporn für die Kinder,
122 dass sie das möglichst gut lernen wollen, weil sie wollen ja, dass der Camero endlich kommt. (.) Dann
123 kann ich wie unabhängig voneinander, vertraue ich dem Hund und ich vertraue den Kindern. Und
124 nachher kann man dann das mal zusammenlegen (.) in kurzen Sequenzen. Dann kommt er vielleicht
125 nur mal am Nachmittag mit und mal schauen, schaffen es die Kinder. Mit Camero weiss ich, das
126 funktioniert ((lacht)), aber schaffen es auch die Kinder, sich an die Regeln zu halten. Meistens muss

127 man sie noch die ersten 2/3 Wochen immer wieder so kurz daran erinnern an die wichtigen Regeln,
128 dass sie ihn nicht von hinten anfassen sollen, sondern er sie sieht, dass er sich nicht erschrickt oder so.
129 (.) Dass ihn nur jemand streichelt, dass wenn er am Liegen ist am Boden, dass sie nicht zu ihm
130 hingehen, sondern er kommt zu ihnen. Muss man sie einfach immer wieder so stückweise daran
131 erinnern (..) und nachher funktioniert das eigentlich sehr gut. Da kannst du trotzdem den Unterricht
132 führen und Camero, der ist anwesend und manchmal kann man auch etwas zusammen mit ihm
133 machen. (.) Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Vertrauen in die Kinder als auch in deinen Hund.

134 **I: Wie führst du denn diese Regeln konkret ein oder den Hund?**

135 **F:** (.) Also, ich habe (.) ein Poster von Camero, wo die Regeln draufstehen. Nachher mache ich es
136 so, dass wir die Regeln zusammen anschauen, bevor Camero da ist. Manchmal mache ich auch so ein
137 Abfragespiel „Wer kann mir 3 Regeln nennen von Camero?“ und dann schiessen alle Hände hoch.
138 Danach, wenn ich Camero in den Unterricht einführe, nehme ich zum Beispiel Camero zu mir in den
139 Kreis, bevor er alle einmal begrüßen kann. Dann frage ich noch einmal, was die wichtigsten
140 Regeln sind, zum Beispiel einfach nur schon, dass die Tür immer geschlossen ist. (.) Nachher
141 mache ich es meistens so, dass Camero nochmal an seinen Platz geht oder bei mir bleibt. Die
142 Kinder dürfen sich einrichten, also ich arbeite im Churer-Modell, da dürfen die Kinder auch auf
143 dem Boden arbeiten mit dem Wissen, dass wenn sie auf dem Boden arbeiten, dass Camero eher
144 näherkommt. Zuerst machen wir eine stille Arbeit, zum Beispiel lesen oder schreiben, also etwas,
145 was ein bisschen ruhiger ist. Danach lasse ich Camero frei, also dass er frei mit ihnen interagieren
146 kann und dann kann ich mal beobachten. Halten sich die Kinder an die Regeln? Wie reagieren sie? (.)
147 Ich kann nochmal einzeln auf sie zu. (..) Und dann gliedert sich das langsam, Stück für Stück, immer
148 mehr ein. Bei einzelnen musst du vielleicht ein Auge mehr darauf haben, dass sie sich auch wirklich
149 daran halten, aber meistens sind sie dort wirklich sehr zuverlässig, weil sie haben ja einen Grund, sich
150 an die Regeln zu halten und der Grund ist Camero und das ist ihnen wichtig.

151 **I: Also, das heisst, damit es professionell bleibt, sind sicher diese Umgangsregeln sehr wichtig**
152 **und die Grundausbildung mit dem Hund.**

153 **F:** Ja, (.) Grundgehorsam und was ich auch noch sagen muss, dass du deinen Hund zu 200 % lesen
154 kannst, also die Körpersprache deines Hundes. Dass du jederzeit agieren kannst, wenn du merkst,
155 er fühlt sich unwohl oder etwas passt ihm nicht, bevor etwas passiert (.) und nicht erst reagieren
156 musst. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, dass du deinen Hund auswendig kennst. Dass du weisst,
157 wann kommt er in Bedrängnis, wann fühlt er sich unwohl, wann kommt er in hohe Energie, was
158 nachher eben schwierig werden kann, vor allem bei einem grossen Hund. (.) Ja, ich glaube,
159 Grundausbildung, die menschliche Grundausbildung, dass du weisst, wie funktioniert ein Hund,
160 Körpersprache vom Hund und eben diese Grundregeln.

161 **I: Braucht es deiner Meinung nach noch etwas von der Schulhundeausbildung her oder irgendwie**
162 **noch konkretere Richtlinien oder so, damit ein professioneller Einsatz besser gewährleistet**
163 **werden kann, so allgemein?**

164 **F:** (..) Gute Frage. Ich denke, Lehrpersonen, die einen Hund halten, die müssten sicher eine gewisse
165 Grundausbildung haben, (..) wie so ein Hund funktioniert, weil vielfach auch sonst in der normalen
166 Hundewelt, gewisse (.) setzen sich mehr mit dem auseinander und gewisse überhaupt nicht. Ich
167 glaube einfach, Lehrpersonen, die mit ihrem Hund arbeiten wollen, die müssen wirklich
168 ein gewisses Knowhow haben.

169 **I: Okay. Dann kommen wir mal ein bisschen in den sozial-emotionalen Bereich. Welchen**

170 **Kompetenzzuwachs von deinen Kindern im sozial-emotionalen Bereich lässt sich deiner Meinung nach**
171 **deinem Schulhund zuschreiben und warum?**

172 **F:** Also, was ich jetzt zum Beispiel merke mit konkreten Beispielen, (.) ich habe ab und zu schwierige
173 Kinder, anspruchsvollere Kinder in meiner Klasse, gerade so ein paar Jungs, die (.) prügeln, hauen
174 oder schubsen sich gerne mal. (.) Und wenn der Camero dabei ist oder wenn ich mit Camero und
175 ihnen arbeite, kommt das nie vor, (.) nie. Die wissen einfach, der Camero ist da, wir müssen uns
176 benehmen, wir schubsen oder prügeln uns nicht. (.) Das ist etwas, was mir ganz extrem auffällt oder
177 auch einen gemeinsamen Nenner in der Sozialkompetenz zu haben. Also (.) Camero, den schreie ich
178 nicht an, also warum soll ich dann diesen anderen Jungen anschreien, das ist ja genau dasselbe. Und
179 dadurch lernen sie „Wenn Camero das nicht toll findet, findet das sicher ein anderes Kind oder anderer
180 Mensch nicht toll.“ Und dort kann man immer wieder solche Beispiele herholen. Zum Beispiel in der
181 Pause hatten wir auf der Nachbarwiese Schafe und die haben dann Steine dort in die Weide geworfen.
182 Dann habe ich mit ihnen gesprochen, „Warum habt ihr das gemacht?“ „Ja, es war mega lustig, weil die
183 sind dann so weggerannt.“ Und ich so „Stellt euch mal vor, ihr würdet das bei Camero machen.“ „Nein,
184 sicher nicht!“ Und ich „Was ist der Unterschied von Camero und so einem Schaf?“ Dann fängt es an, zu
185 studieren. „Ah, eigentlich gar keinen. Es ist auch ein Lebewesen, es ist auch ein Tier, also wenn das
186 Schaf es nicht toll findet, findet es Camero sicher auch nicht toll.“ (.) Dann sind sie einfach von der
187 emotionalen Verbindung näher dran, sage ich mal so. Also, das ist wirklich sehr interessant, wenn du
188 so Beispiel-Vergleiche mit Camero machen kannst, was das bei den Kindern auslöst. (..) Oder wenn
189 sie ein Kind schlagen, dann frage ich auch „Wenn du Camero schlagen würdest, wie wäre das?“ „Ui
190 nein, das würde ihm weh machen.“ „Was ist der Unterschied zum Kind? Das macht ihm auch weh.“
191 (.) Solche Gedankengänge werden sehr gefördert, angeregt.

192 **I: Also, würdest du sagen, Empathie wird auch gefördert?**

193 **F:** Ja, sehr fest in der Empathie, ja. (.) Oder auch das mit der Du-Evidenz. Das ist auch mega
194 interessant zu beobachten. Einfach, dass der Hund, der Camero ist für sie wirklich ein Lebewesen;
195 er hat einen Namen; er hat ein Geburtsdatum; sie wollen wissen, was seine Lieblingsfarbe ist; was sein
196 Lieblingsessen ist. Also, sie vermenschlichen ihn dahingehend extrem und ich glaube, dadurch gibt es
197 diese Beziehung und dadurch kannst du nachher so Rückschlüsse mit anderen (.) Situationen machen,
198 eben, „Wie würde sich Camero dabei fühlen?“, weil sie mit ihm diese Beziehung haben.

199 **I: Also, du sagst, das Sozialverhalten kannst du damit auch ein bisschen beeinflussen und**
200 **verbessern und wie ist es mit der Emotionsregulation?**

201 **F:** Ja, also Emotionsregulation ganz klar, ja. (.) Also, da ist das ganz extrem. Zum Beispiel, ich hatte in
202 meiner zweiten Klasse, also es war eine 5./6. Klasse, da war Camero knapp ein Jahr alt. Da hatte ich
203 einen Jungen, der stark im Spektrum war, der wurde wieder integriert, nachdem er in einer
204 Sonderschule war. (.) Und der hatte ganz starke Wutanfälle gegenüber anderen Kindern (.) und die
205 Schulleitung meinte, der soll doch zu mir wegen Camero, vielleicht nützt es etwas. (.) Ich weiss jetzt
206 nicht, ob es wirklich mit Camero zu tun hatte, aber bei mir hatte er nie solche (.) Ausbrüche, nie. Er
207 war die ganze Zeit auf Camero fixiert, hat geschaut, was er macht. Also, er war total mit seiner ganzen
208 Aufmerksamkeit beim Hund und ich glaube, Camero hat ihn einfach irgendwie (.) geerdet ((lacht)).
209 Also, ich glaube, durch das Streicheln ist wahrscheinlich auch Oxytocin ausgeschüttet worden und
210 das hat bei der Regulation geholfen, ich weiss es nicht, aber das ist gut möglich. Also, am Anfang
211 hat er ihn noch nicht so gestreichelt, weil er hat eigentlich auch panische Angst vor Hunden. Am
212 Anfang kam er nur ins Zimmer, wenn ich ihn bei mir hatte an der Leine und die SHP hat ihn
213 reingebracht. Dann habe ich dort angefangen, Camero einfach neben ihn hinzusetzen ((lacht)), wenn
214 er am Sitzen war oder neben ihn hinzulegen und er blieb halt liegen, dass er ihn einfach mal beobachten

215 kann und merkt, der macht gar nichts. (.) Und nachher hat er auch angefangen, ihn zu berühren, zu
216 streicheln. Camero ist ihm vielfach immer wieder auf die Füße gelegen (.), der hat das irgendwie
217 gespürt und dadurch wurde natürlich sicher (.) Oxytocin ausgeschüttet, einfach durch diese Berührung.
218 Ich weiss nicht, wie fest Camero das gespürt hat, dass er das einfach braucht, der hat es einfach
219 gemacht. (.) Ja, Tiere wissen ja manchmal viel mehr als wir selber ((lacht)).

220 **I: Das ist schon spannend. Wie ist es mit dem Klassengemeinschaftsgefühl, fühlen sich alle**
221 **integriert in der Klasse durch Camero?**

222 **F:** Ja, der Camero, der ist unser gemeinsamer Nenner. Das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben.
223 Camero, das ist unser Klassenhund, das ist unser Hund (.) und das kann einfach jeder von der
224 Klasse sagen, egal wie der soziale Stand sonst ist in der Klasse.

225 **I: Ja (.) und merkst du auch Unterschiede zwischen Kindern, die eher schüchterner sind,**
226 **ängstlicher sind und solchen, die eher ein bisschen aggressiver oder eben zappliger oder so**
227 **sind? So in Bezug auf die Effekte oder Reaktionen vom Hund, von den Kindern?**

228 **F:** Also, gerade bei den introvertierten Kindern ist es sehr interessant. Da habe ich auch ein
229 tolles Beispiel. Eine Schülerin ist auch neu zu mir gekommen, die wurde auch eng von der SHP
230 betreut. Und die hat gesagt, eben das Kind ist sehr introvertiert, es erzählt nie etwas von sich
231 und sie weiss praktisch nichts über das Kind und sie arbeitet schon seit vier Jahren mit ihr. (.)
232 Und es war das erste Kind, so in der 2./3. Woche ist sie nach dem Klingeln geblieben, hat
233 Camero gestreichelt. Nachher hat sie angefangen, Camero alles zu erzählen. (.) Dass sie 2
234 Kornnattern zu Hause hat und eine Katze, die heisst so und so, und dass sie Mathematik
235 eigentlich gerne hat, aber sie ist halt nicht so gut. Die hat einfach das alles Camero erzählt,
236 während sie ihn gestreichelt hat und ich bin halt nebendran gesessen und so „Ich bin gar nicht
237 da, erzähl weiter.“ ((lacht)) Also, ich habe innerhalb von 3 Wochen alles über dieses Kind
238 erfahren, was die SHP über 4 Jahre nicht geschafft hat, einfach weil Camero da war. (.) Das ist
239 schon so eine emotionale Beziehungsverbindung über den Hund. Sie sagen viel dem Hund und du bist
240 halt einfach auch da und bekommst das mit. Und das ist gerade bei introvertierten Kindern
241 vielfach der Fall. Sie erzählen Camero Sachen oder durch Camero kommen wir in ein Gespräch. Also,
242 du kommst an Informationen heran, die du sonst niemals bekommen würdest. (.) Also, das ist
243 wirklich etwas vom Tollsten in der Zusammenarbeit mit dem Hund bei diesen schüchternen,
244 introvertierten Kindern, wie viel du dort über die Beziehung durch den Hund mitbekommst und sie
245 haben natürlich dann auch eine stärkere Bindung, Beziehung zu dir über den Hund.

246 **I: Also, dann verhilft er dir eigentlich wie als sozialer Katalysator zu einem schnelleren oder**
247 **besseren Zugang?**

248 **F:** Ja, sehr. (.) Und bei den extrovertierten Kindern erkenne ich das auch. Eben, in meiner
249 jetzigen Klasse habe ich so 2 bis 3 Kinder, die wurden vorher als problematisch und auffällig
250 beschrieben und hatten immer wieder solche Ausraster. (.) Wenn Camero da ist, das sind komplett
251 andere Jungs. Die sind total, wie soll ich sagen, wie verliebt in Camero. Die werden ganz
252 sentimental, was sie sonst eigentlich nicht sind. Sie haben sonst immer diese harte Schale. (.)
253 Und da, sie zeigen Liebe, sie zeigen Gefühle, einfach Camero gegenüber und fragen mich auch ganz
254 viel über Camero und machen ihm Geschenke. (.) Einfach so, sie blühen auf. Sie legen diesen
255 harten, starken Panzer, den sie sonst haben, ab, einfach wenn Camero da ist. Oder auch wenn er
256 nicht da ist, ich setze ihn nur zweimal in der Woche ein, merke ich, dass diese Jungs zu mir
257 eine (.) viel stärkere Bindung oder Beziehung haben, eben durch Camero, als zu anderen
258 Lehrpersonen, die sie noch haben.

- 259 **I: Das tönt sehr schön. Hast du auch eine Aktivität, die du am liebsten machst, um eben genau**
260 **ein bisschen die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern?**
- 261 **F:** Nein, dort habe ich keine bestimmte (.) Übung oder Aktion, die ich einsetze. Ich glaube, das
262 macht wirklich einfach Camero durch seine Anwesenheit. (.) Oder das Einzige, was ich sagen würde,
263 wenn die Kinder hereinkommen, ist Camero in seinem Bett, bis alle im Kreis sind und dann sage
264 ich „Mal schauen, ob Camero uns Hallo sagen will.“ Dann rufe ich ihn zu uns in den Kreis und
265 nachher gebe ich Camero das Okay und dann mega süß, zieht er so seine Runde so einmal im Kreis
266 rundherum, geht bei jedem Kind schnell vorbei, streckt sich und so. (.) Und da sind alle Kinder
267 schon wieder am Strahlen und Schwärmen ((lacht)). Das ist so das Einzige, was ich dort mache,
268 aber sonst ist er wirklich einfach nur (.) dadurch, dass er da ist und sich zu ihnen hinlegt (.), genau.
- 269 **I: Hast du sonst noch sozial-emotionale Kompetenzen bemerkt, die gefördert wurden mithilfe von**
270 **Camero?**
- 271 **F:** (..) In der Zusammenarbeit der Kinder, würde ich jetzt noch sagen. Zum Beispiel, wenn Camero
272 da ist, (..) die Kinder schauen mehr aufeinander, so „Achtung, Camero liegt dann dort, vielleicht
273 gehst du aussen herum.“ Also, sie können dann ganz höflich, nett miteinander sprechen. Sonst
274 würden sie viel rauer miteinander umgehen. Ja, (.) da sind sie dann viel sozialer drauf ((lacht)).
- 275 **I: Okay ((lacht)). Dann habe ich dich richtig verstanden, du hast noch nie so ein explizites**
276 **Fördertraining im sozial-emotionalen Bereich mit deinem Hund gemacht?**
- 277 **F:** Nein, explizit nie etwas. Eben, ich bin der Meinung, er macht schon ganz viel, dadurch, dass
278 er einfach da ist.
- 279 **I: Also, dann ist eigentlich Camero dein Förderprogramm?**
- 280 **F:** Ja genau, Camero managt das für mich ((lacht)).
- 281 **I: ((lacht)) Perfekt und hattest du auch schon mal eine Klasse, wo es wirklich im**
282 **Sozialverhalten ein bisschen grössere Schwierigkeiten gab? Aggressivere Kinder, viel Streit oder**
283 **in Richtung Mobbing? Wie hast du da Camero vielleicht eingesetzt?**
- 284 **F:** (.) Da muss ich überlegen. (...) Direkt nicht. (.) Eben meine jetzige Klasse wurde vorher als sozial
285 auffällig bezeichnet durch diese 3-4 Jungs, die ich habe. (..) Aber seit sie bei mir sind, ist mir von dem
286 eben nie etwas Gröberes aufgefallen, was mir erzählt wurde, aber das ist ja auch, (.) je nachdem aus
287 welcher Perspektive man es anschaut. Aber sonst eben gerade betreffend Mobbing oder sonst etwas
288 hatte ich bis jetzt noch nie etwas, wo ich Camero direkt einsetzen konnte oder eingesetzt habe.
- 289 **I: Das ist ja auch schön ((lacht)). (.) Worin siehst du so den grössten Mehrwert in deiner**
290 **Arbeit mit dem Hund in Bezug auf die sozial-emotionale Förderung? So den grössten Nutzen für**
291 **dich, für die Kinder oder eben auch für Camero?**
- 292 **F:** (...) Den grössten Nutzen, (.) ich glaube einfach, dass es diesen Klassenverband, also das
293 Denken als ein Ganzes gibt. (..) So alle gehören dazu, wir sind eine Klasse, Camero ist unser
294 Klassenhund, (..) dass sie sich als Ganzes bezeichnen oder als Ganzes sehen. Nicht „Du bist doof
295 und du gehörst nicht zu unserer Klasse“ oder sonst etwas, sondern so „Ja, wir sind die dritte
296 Klasse und bei uns ist der Camero. Wir sind toll, wir sind die beste Klasse, die es gibt“,
297 irgendwie so. (.) Ja, ich glaube, das ist schon der grösste Effekt durch Camero, dass er da ist.

298 **I: So die Beziehung untereinander als Klasse. (.) Jetzt muss ich nochmal schnell nachfragen,**
299 **merkst du auch einen Unterschied, wenn Camero da ist oder nicht?**

300 **F:** Ja, das sind ganz kleine, dezente Unterschiede. Also, wenn er da ist, dann ist ganz klar, (.)
301 die Emotionen sind alle viel ruhiger, viel tiefer, weicher von den Kindern, von uns allen, auch
302 von mir, weil Camero beruhigt mich auch und bringt mich runter, weil ich ein energiegeladener
303 Mensch bin ((lacht)). (.) Das ist das eine. Es nehmen alle viel mehr Rücksicht aufeinander, so
304 „Achtung, leise sein, Camero schläft.“ Dann können sie ganz nett und höflich miteinander
305 sprechen. Oder halt dann auch die gemeinsamen Fragen, wie es Camero geht und (.) solche Sachen.
306 Wenn er nicht da ist, ist es immer noch vorhanden, weil sie wissen, wenn Camero nicht da ist,
307 müssen sie sich auch an diese Regeln halten, weil sie wollen ja zeigen, was sie können, dass
308 Camero kommen darf. (.) Aber dort gibt es dann schon mehr Streitereien untereinander, was, wenn
309 Camero da ist, nie vorkommen würde, weil sie genau wissen, das würde Camero nicht gefallen.

310 **I: Okay. Und was ist für dich der grösste Mehrwert, auch vielleicht im sozial-emotionalen**
311 **Bereich, wenn Camero eben da ist?**

312 **F:** (.) Ich würde sagen, es geht in das Gleiche herein. Ich muss viel weniger schlichten zwischen
313 den Kindern, ich muss ihnen viel weniger erklären, warum jetzt das nicht gut ist, weil sie
314 erkennen es wie von selbst, wenn er da ist. Also, für mich ist eigentlich Camero meine
315 Co-Lehrperson. Er macht seine Arbeit einfach dadurch, dass er da ist, die Emotionen reguliert,
316 die Emotionen sind unten, es gibt keine Streitigkeiten. Also, ich kann mich da auf ganz andere
317 Dinge konzentrieren, weil er das für mich übernimmt. Ich muss da nie Angst haben, dass es jetzt
318 irgendwelchen Streit gibt oder Diskussionen, wenn er da ist. Das gibt es einfach nicht.

319 **I: Ja (.) und was ist so dein Argument für den Hund, eben um ihn im sozial-emotionalen Bereich**
320 **einzusetzen, im Vergleich, wenn man jetzt keinen Hund hat? Was kann vielleicht eine Lehrperson**
321 **besser oder schneller mit Hund als eine ohne?**

322 **F:** (...) Mit Hund, da musst du nichts erzwingen, das funktioniert von alleine. Das kommt automatisch
323 so. (.) Also, (.) das ist wie etwas Biologisches, eben durch die Du-Evidenz oder durch all die anderen
324 Dinge, die es da noch gibt in der Fachwissenschaft. (.) Das funktioniert einfach, das läuft einfach.
325 Du musst nichts machen und ohne Hund (.) musst du viel mehr Arbeit hineinstecken, was auch
326 vielleicht in gewisser Weise nicht so natürlich wäre, wie wenn der Hund da ist. Du musst wie
327 sozusagen, etwas erzwingen und mit dem Hund, da kommt es von selbst. Also, (.) da musst du
328 nichts machen irgendwie ((lacht)). Ich kann es mir auch nicht erklären. Es passiert einfach.

329 **I: Sehr spannend, ja ((lacht)). Und welche Grenzen hat der Schulhunde-Einsatz aus deiner Sicht**
330 **bei der Förderung im sozial-emotionalen Bereich?**

331 **F:** ((seufzt)) (4) Gute Frage, Grenzen? (..) Also, du kannst sicher nicht erwarten, dass (.) die Kinder jetzt
332 einfach von 0 auf 100 jetzt alle sehr sozial und kompetent sind durch den Hund. Das ist nicht so, die
333 sind sich am Entwickeln. (.) Du kannst auch nichts erzwingen. Also, es gibt wirklich auch Kinder, die
334 können mit einem Hund nichts anfangen. (.) Da kannst du noch so dafür sein und sagen „Aber schau,
335 der ist doch toll“ und so. (.) Die können diese Verbundenheit, dieses Gefühl, dieses Soziale, die
336 können das nicht aufbringen. Es ist okay, dass er da ist, aber sie wollen nichts mit ihm zu tun haben
337 und dort ist auch irgendwo die Grenze. Da kann der Hund noch so viel anwesend sein und die
338 Emotionen herunterbringen. (.) Da ist wie eine Wand vorne dran, aber das hatte ich bis jetzt erst
339 einmal. Das muss man dann einfach akzeptieren. (.) Und die haben sich dann von ihm auch nicht
340 so beeinflussen lassen, eben dadurch, dass er da war. Es war halt kein Interesse da und

341 dementsprechend haben diese Kinder auch nicht (.) dieses Gefühl vom gemeinsamen Nenner
342 gehabt, weil es war ihnen eigentlich egal, dass er da ist, aber (.) das ist wirklich eigentlich sehr selten.
343 Weilschlussendlich (.), Tiere lösen bei den meisten Menschen Emotionen oder beruhigende
344 Sachen aus, aber es gibt einfach solche Menschen, die das dann nicht haben so.

345 **I: Und was sind für dich vielleicht Grenzen?**

346 **F:** (.) Bei mir ist einfach die Grenze erreicht, sobald ich merke, ich fühle mich nicht mehr wohl
347 oder der Hund fühlt sich nicht wohl oder die Kinder fühlen sich nicht wohl. (...) Und Grenzen,
348 wie soll ich sagen, (.) setze ich ganz klar bei Erwartungen an den Hund. Zum Beispiel, wenn die
349 Schulleitung von mir verlangt, bei anderen Klassen Schulbesuche zu machen, weil es ein Schulhund
350 ist und nicht nur mein Klassenhund. Dann muss ich sagen „Hey nein, für Camero ist das zu viel.“
351 Das sind alles neue Eindrücke, neue Gerüche, neues Zimmer. (.) Da kann er seinen positiven
352 Effekt gar nicht zur Geltung bringen, was er hat, wenn er bei mir in der Klasse ist. Dort ziehe
353 ich ganz klar die Grenze, weil das ist kein Einsatz für ihn. (.) Er ist bei mir als Klassenhund,
354 kann er seinen Einsatz leisten, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt und die Kinder
355 fühlen sich wohl. Wenn ich ihn aber aus diesem Setting herausnehmen würde und noch bei anderen
356 Klassen hineingehen würde, (.) würde es für ihn oder für mich überhaupt nichts bringen. Ich wäre
357 gestresst, weil ich muss schauen, dass es Camero gut geht. Ich kenne die Kinder nicht, weiss
358 nicht, wie die Kinder reagieren. Der Camero ist gestresst, der fühlt sich nicht wohl, es ist
359 keine gewohnte Umgebung, er kann sich nicht zurückziehen, er ist die ganze Zeit im Mittelpunkt
360 dann. Und dort ziehe ich einfach klar die Grenze. Dort bringt ein Einsatz nichts mit Camero.

361 **I: Also, dann würdest du wie sagen, die Grenzen sind eigentlich auch wieder die Umgangsregeln,**
362 **wenn die alle bekannt sind, dass sich alle wohlfühlen, auch der Hund?**

363 **F:** Ja, unbedingt und vor allem, ich kann mich nur wohlfühlen, wenn ich den Kindern vertraue im
364 Umgang mit dem Hund und bei fremden Kindern kann ich das nicht, ich kenne die nicht. (.) Und ich
365 sage jetzt mal, Camero ist nicht ein Hund, bei dem Aussenreize keinerlei Einwirkungen haben. Das
366 ist ein sensibler Hund. Aussenreize haben eine Wirkung auf ihn und die muss ich kontrollieren
367 können oder abwägen können, ob das für ihn zumutbar ist. (..) Also, der Charakter und die
368 Eignung des Hundes kann auch eine Grenze sein.

369 **I: Ja und hast du auch schon zum Thema Grenzen Eifersucht oder Streit um den Hund erlebt?**

370 **F:** (.) Vielleicht ein Stückchen weit Neid (.) von anderen Kindern, die den Klassenhund nicht
371 haben. Die kommen immer wieder zu mir: „Warum bist du nicht unsere Lehrerin? Das ist mega unfair,
372 deine Kinder haben einen Hund und wir nicht.“ Ich sage aber den Kindern, dass sie mich jederzeit
373 besuchen kommen dürfen im Klassenzimmer und einige nutzen das. Sie kommen dann um 12:00 Uhr
374 kurz klopfen und fragen, ob sie Camero „Hallo“ sagen dürfen. Dann sage ich ihnen immer „Ja, wenn
375 Camero das möchte.“ Manchmal hat er keinen Bock und das akzeptieren dann die Kinder.

376 **I: Und innerhalb der Klasse? Können die Kinder gut damit umgehen, wenn der Hund nicht kommen**
377 **möchte oder er zu einem anderen Kind geht?**

378 **F:** Ja, können sie gut umgehen. Also ((lacht)), es gibt natürlich die Kinder, die ein bisschen (.) gewitzter
379 sind. Die wissen genau, wo seine Lieblingsstellen sind und sie platzieren sich dementsprechend auch
380 mehr dort, weil sie wissen, Camero legt sich sehr gerne dorthin. Wenn, dann gibt es dort Streitigkeiten.
381 (.) Ich sage ihnen meistens so, dass sie sich abtauschen sollen und dass sie nicht immer am gleichen
382 Ort sitzen müssen. Vielfach sage ich auch, dass Camero sich nicht immer an denselben Platz legt.

383 Dann merken die Kinder, dass Camero das ja immer noch selber entscheidet. (.) Also, das sind minime
384 Streitigkeiten, weil ich nachher sagen kann, schlussendlich entscheidet Camero eh selber, wo er
385 sich hinlegen will, und das können sie mega gut akzeptieren.

386 **I: Okay und hast du auch schon einmal eine Situation erlebt, in der der Einsatz im**
387 **sozial-emotionalen Bereich versagt hat? Du hast ja schon von einem Kind erzählt, das gar nichts**
388 **mit dem Hund anfangen konnte. Hast du noch ein anderes Beispiel?**

389 **F:** Nein (.). Ja, eigentlich habe ich schon ein anderes Beispiel. Also, dieses Kind, von dem ich
390 schon erzählt habe, das war in der sechsten Klasse, (.) der war intelligenzmässig wirklich schon
391 auf 8. Klass-Niveau, aber im sozial-emotionalen Bereich war er sehr (.) in sich gekehrt und stumpf.
392 Und dort konnte auch Camero nichts auswirken. (..) Das Einzige, was ich sonst noch erlebt habe,
393 das war in der Oberstufe. Ich habe dort ein Jahr nur als Fachlehrperson Werken gearbeitet. (..)
394 Vielleicht lag es auch an mir, weil ich war mit der Stelle nicht sehr glücklich, weil ich hatte dort 13
395 verschiedene Halbklassen. Ich konnte mit den Kindern keine Beziehung aufbauen und
396 dementsprechend konnte ich auch über Camero mit den Kindern keine Beziehung aufbauen, weil
397 ich hatte die zwei Lektionen in der Woche. Sie waren sehr pubertär. Gewisse Kinder hatten trotzdem
398 sehr viel Freude an Camero, aber gerade die Kinder, die sehr pubertär waren und vielleicht auch (.)
399 sonst verhaltensauffälliger gerade in der Erziehung, auch mit (.) Höflichkeitsformen. Also, dort habe
400 ich auch einmal erlebt, dass die gemein gegenüber Camero waren sogar. (.) Also, einmal habe ich
401 erlebt, Camero lag so 2 Meter weit von der Tür weg, sie kamen von der 5 Minuten Pause rein und ein
402 Kind, das wirklich auch sehr auffällig war, hatte wahrscheinlich in der Pause Streit oder so, (.) war
403 emotional sehr geladen und dann lag Camero gerade noch im Weg. Das hat ihn mega aufgeregt
404 und dann hat er so gegen ihn gekickt, also er hat ihn nicht erwischt. Er hat einfach so getan. (.) Und
405 dort war das erste Mal, wo ich schockiert war, wie kann man gegen einen Hund auch nur antäuschen
406 zu kicken. Dort wurden auch die Schulleitung informiert, die Klassenlehrperson, die Eltern, dass so ein
407 Verhalten nicht geduldet wird. Es ist ein Tier, das sich nicht wehren kann, das überhaupt nichts dafür
408 kann, wenn er Probleme in der Pause hat. (.) Ich habe mich dann wirklich gefragt, wenn ich das so
409 erleben muss und mich eben auch selber in der Schule nicht wohlfühle, werde ich mit Camero keine
410 Einsätze mehr machen, weil es ist für ihn kein Mehrwert und ich muss mich um meinen Hund sorgen.
411 (.) Also, ich war auch nicht mehr lange dort. (.) Es war nicht tragbar, dem Hund gegenüber, mir gegen-
412 über.
412 Es hat überhaupt keinen Spass gemacht.

413 **I: Ja und dann ist das eigentlich auch eine Grenze, dir als seine Bezugsperson, dir muss es ja**
414 **auch gut gehen, weil der Hund merkt das ja sofort und dann geht es ihm ja auch nicht mehr so gut.**

415 **F:** Total, der merkt das auch sofort ((lacht)). Er hat auch dort an dieser Stelle nicht so viel mit den
416 Kindern interagiert, wie er es jetzt macht, wo ich mich wieder wohlfühle und als Klassenlehrperson
417 tätig bin. Er kann viel mehr auswirken jetzt.

418 **I: Also, das heisst, du brauchst eine Beziehung, du musst die Kinder ein bisschen kennen, sonst**
419 **ist es auch eine Grenze dann, oder?**

420 **F:** Das ist auch eine Grenze, ja. Ganz klar.

421 **I: Ja und (.) was ist deine Meinung zu folgender Aussage? Ein Hund stellt eine grosse Chance in**
422 **Bezug auf Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich dar.**

423 **F:** (..) Ich würde jetzt die Aussage ändern. Je nach Hund stellt es eine grosse Chance dar. Weil
424 du kannst Hund mit Hund nicht gleichsetzen, weil jeder Hund hat seine Stärken, Schwächen, (.)

425 Grenzen. Aber jetzt gerade mit Camero würde ich sagen, gerade betreffend Inklusion, hat er viele
426 Vorzüge, weil das Kind, das inkludiert wird, hat auch durch Camero einen gleichen Nenner wie die
427 anderen Kinder. (.) Es kann sich auch über Camero unterhalten, wie es die anderen Kinder machen
428 und kann vielleicht so mit anderen Kindern auch emotional-sozial mehr in Kontakt kommen, als
429 wenn Camero nicht da wäre, wenn sie keinen gemeinsamen Nenner haben.

430 **I: Ja und wie du vorher so ein bisschen angetönt hast, wenn die Kinder wie zu auffällig sind**
431 **oder zu aggressive Verhaltensmuster zeigen oder zu laut sind, dann ist das wahrscheinlich auch**
432 **eine Grenze dann für Camero, oder? Je nach Diagnose auch?**

433 **F:** Ja, ich würde auch sagen, je nach Diagnose. Es kann ja auch sein, dass Aggressivität oder die
434 Aggression, Lautstärke nur gegenüber anderen Kindern ist und dass sie gegenüber einem Tier (.)
435 das nicht zeigen. Und das Tier sie nachher dementsprechend auch beruhigen kann und sie zeigen
436 können, ich will auf das Tier Rücksicht nehmen. Aber wenn es nachher auch gegen die Tiere geht,
437 wenn sie dort keine Grenze ziehen können, dann wäre es nicht zumutbar. (.) Also, ein Kind muss
438 sich möglichst an die Umgangsregeln halten können, sonst geht es nicht. Weil sonst wäre es für
439 mich nicht zumutbar und auch für den Hund nicht zumutbar, weil die ganze Verantwortung liegt bei
440 mir. Dann könnte ich mich auch nicht mehr entspannen und hätte einen viel grösseren Mehraufwand
441 (.), als dass es mir einen Nutzen hätte.

442 **I: Ja, okay. Wir sind schon fast am Ende, die letzte Frage ((lacht)). Ein positiver Abschluss**
443 **vielleicht. Hast du ein unvergessliches Highlight mit deinem Schulhund erlebt, vielleicht gerade**
444 **in Bezug auf sozial-emotionale Kompetenzen oder allgemein?**

445 **F:** (...) Ja, was sehr süß war (.), als ich meine 5./6. Klasse abgeben musste damals. Die haben
446 Camero geliebt, wir hatten eine sehr gute Beziehung, das war meine Klasse. (.) Als Abschluss haben
447 wir einfach einen gemeinsamen Morgen verbracht ohne regulären Unterricht, (.) haben zusammen
448 gegessen und Spiele gespielt und Camero war natürlich auch da. Nachher habe ich die
449 Polaroid-Kamera mitgenommen, (.) dass wir noch ein Foto machen können von Camero und ihnen. Also,
450 jeder einzeln, der natürlich wollte. (.) Das war wirklich so ein unvergesslicher Abschluss durch Camero.
451 Sie haben auch so eine Holzkiste gebastelt und Camero hat Näpfe geschenkt bekommen und
452 Spielzeuge und seine Lieblingsleckerlis. Wir haben das gemeinsam ausgepackt, Camero hat auch
453 mitgeholfen auszupacken. Und da wirklich wieder dieses Gefühl von „Wir sind ein Ganzes“ durch
454 Camero. Weil das wäre sonst nie so ein Abschluss geworden, wie es war mit Camero, weil eben
455 einfach alle wieder diesen gemeinsamen Nenner hatten. (.) Das war wirklich sehr schön und auch
456 eben sogar das Kind, das von der Sonderschule wieder integriert wurde, war voll mit dabei. Es
457 ist gar nicht aufgefallen, dass jetzt das auf einer Sonderschule war und integriert wurde, sondern es
458 war wie jedes andere Kind einfach dabei und hat mitgemacht und hat sich gefreut und ein Geschenk
459 gemacht für Camero, wollte mit Camero ein Foto machen, (.) was vorher nie der Fall gewesen wäre,
460 weil es sich einfach so emotional zurückgezogen hatte. Es wollte nichts mit den anderen zu tun haben,
461 eben durch diese Aggressionen und alles, was er hatte. Also, das war wirklich so der Highlight-Moment,
462 den ich immer noch im Hinterkopf habe. Es ist eines der schönsten Erinnerung durch Camero.

463 **I: Ja, es tönt sehr spannend und es macht auch gerade Lust, mit einem Schulhund zu arbeiten**
464 **((lacht)). Gibt es von deiner Seite her noch etwas, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben**
465 **oder vergessen haben?**

466 **F:** (...) Nein, ich glaube nicht. Also, eben das Einzige, was mir so wichtig ist, dass wenn man mit
467 einem Hund zusammenarbeitet, eben dass man seine Erwartungen am Hund anpasst, weil nicht jeder
468 Hund ist wie aus dem Bilderbuch, der alle schwanzwedelnd begrüsst und extrem belastbar ist oder
469 so. Sondern wirklich jeder Hund darf so sein, wie er ist und er kann so eingesetzt werden, wie es

470 für ihn gut ist und wie es für die Kinder gut ist. Man kann nicht von jedem Hund genau dasselbe
471 erwarten. Also, das ist mir einfach ein extrem grosses Anliegen, dass wenn andere Lehrpersonen
472 sich dazu entscheiden, das zu machen, (.) dass sie alles ihrem Hund anpassen und nicht zu viel
473 erwarten, wie man es in den Medien und so sieht. (.) Gerade mit diesen Tricks und so.

474 **I: Also, du machst eigentlich gar keine Tricks?**

475 **F:** Er ist einfach da. Was wir eben manchmal machen, ist Ball verstecken (.) oder ein Spielzeug
476 verstecken, dass sie Camero ein Kommando geben zum Warten. Dann gehen sie es verstecken,
477 täuschen es auch an und nachher geht es Camero suchen und nachher bringt er es zurück. (.) Oder
478 Leckerli-Challenge, dass sie ein Leckerli zwischen den Fingern halten, ihm hinhalten und er kommt
479 dann knabbern, (.) auch dass diese Beisshemmung ein bisschen weggeht (.) und sobald er weggeht,
480 geben sie es ihm und loben. Dass sie merken, auch wenn er mit den Zähnen herankommt, dass er gar
481 nichts macht, es tut gar nicht weh. Solche Sachen mache ich, (.) aber viel mehr (.) nicht. Weil eben
482 Camero ist ein Hund, der ist bei solchen Tricks so begeistert und in der Energie oben und bei den
483 Kindern auch, also es hätte überhaupt keinen Nutzen, deshalb mache ich solche Sachen gar nicht.

484 **I: Aber es scheint ja auch ohne Tricks zu wirken ((lacht)).**

485 **F:** Ja ((lacht)). Eben, es braucht gar nicht viel, dass es eine grosse Wirkung hat, (.) wenn der
486 Hund einfach Hund sein darf.

487 **I: Ja, dann herzlichen Dank nochmals für deine Zeit.**

488 **F:** Sehr gerne ((lacht)).

Anhang 5: Kategoriensystem

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen gelingenden Einsatz	Beweggründe	Dieser Code umfasst die Beweggründe der Befragten, weshalb sie mit einem Schulhund zusammenarbeiten wollten.	F: Ja, also ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, also von klein auf hatten wir Katzen, Hunde (.) und für mich war das Tier immer der sichere Anker bei mir im Leben für meine Emotionen und alles oder bei schwierigen Familiensituationen. (.) Und als ich die Lehrerausbildung gemacht habe, war für mich klar, dass ich selber einen Hund möchte, Katzen hatte ich schon. Danach (.) war es für mich einfach von Anfang an klar, wenn ich einen Hund zu mir nehme, will ich mit dem auch die Schulbegleithundausbildung machen, jedenfalls probieren, schauen, ob er sich eignet, so mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Einfach auch aus dem Grund, weil ich den Kindern dasselbe bieten wollte, was ich damals hatte in meiner Kindheit, zwar nicht in der Schule, aber es war immer ein Tier da.
	Vorbereitungen und Aufgaben der Fachkraft	Dieser Code wird vergeben, wenn laut der Befragten die Fachkräfte Vorbereitungen und Aufgaben tätigen mussten oder fortlaufend machen müssen.	A: Professionell, also man liest es ja auch tatsächlich nach bei den IAHAIO-Richtlinien (.), genau, wo wirklich definiert wird, was pädagogisches Arbeiten überhaupt mit einem Tier beinhaltet, nämlich, dass man sich auch überlegt „Was will ich mit dem Hund eigentlich in der Klasse mit den Kindern?“ Das kann viele Gründe geben (.), sich das möglichst differenziert überlegt und das am besten in einem Konzept festhält. (.) Man sich darüber im Klaren ist, „Was sind die Einsatzzeiten? Was hat mein Hund für Stärken und Schwächen? Ist die Klasse denn überhaupt schon vorbereitet?“ Also die Klasse muss mit den möglichen Regeln und so weiter auch vorbereitet sein auf den Unterricht. (.) Die Lehrperson sollte sich überlegen, „Wann ist der Hund vielleicht auch von der Zeit her schon überfordert oder wann mag er nicht mehr?“ (.) Unbedingt ist festzuhalten, dass der Einsatz von einem Hund freiwillig ist, also für die Kinder der Kontakt und umgekehrt von

			Hund der Kontakt zu den Kindern muss freiwillig sein. (.) Es müssen eben räumlich bestimmte Voraussetzungen bestehen und Wasser vorhanden sein, Rückzugsort und so weiter und sofort.
	Hund	Dieser Code wird vergeben, wenn sich die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den Einsatz auf den Schulhund beziehen.	F: Je nach Hund stellt es eine grosse Chance dar. Weil du kannst Hund mit Hund nicht gleichsetzen, weil jeder Hund hat seine Stärken, Schwächen, (.) Grenzen.
	Schüler*innen	Dieser Code wird vergeben, wenn Voraussetzungen von Schüler*innen erfüllt sein müssen, um einen erfolgreichen Einsatz zu gewährleisten.	F: Also, ein Kind muss sich möglichst an die Umgangsregeln halten können, sonst geht es nicht. Weil sonst wäre es für mich nicht zumutbar und auch für den Hund nicht zumutbar, weil die ganze Verantwortung liegt bei mir. Dann könnte ich mich auch nicht mehr entspannen und hätte einen viel grösseren Mehraufwand (.), als dass es mir einen Nutzen hätte.
	Angst vor Hunden und der Umgang mit dieser	Dieser Code wird vergeben, wenn Äusserungen im Zusammenhang mit Angst vor Hunden auf Seiten eines Kindes gemacht werden und dem Umgang mit dieser.	D: Wir haben die Abmachung gehabt am Anfang, dass wenn man sich nicht traut oder Angst hat, dass man dann einfach nicht in die Nähe geht, Abstand hält und wir haben wie das Verhalten angeschaut, was förderlich ist, (.) damit du die Aufmerksamkeit von Yuna nicht noch gewinnst mit deinem Verhalten, also die Aufklärungsarbeit eigentlich. Danach wirklich einfach pragmatische Unaufgeregtheit und wirklich versuchen durch Gewöhnung, die Angst langsam wegzunehmen.
	Allgemein	Dieser Code wird vergeben, wenn sich die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den Einsatz nicht in die Subkategorien «Beweggründe», «Vorbereitung und Aufgaben der Fachkraft», «Hund», «Schüler*innen» und «Angst und der Umgang mit dieser» einteilen lassen, sondern als allgemein eingestuft werden können.	A: Es muss meiner Meinung nach ganz sicher Mehrwert entstehen für Kinder und die Lehrperson und auf jeden Fall auch für den Hund.

Aktivitäten im sozial-emotionalen Bereich	Intentionale Aktivitäten	Dieser Code wird vergeben, wenn die Fachkraft geführte Interaktionen zwischen den Schüler*innen und dem Hund initiiert oder den Hund aktiv in Gespräche miteinbezieht.	<p>D: Ja, jetzt mit Tricks (..) ja, das ist auch ein sozialer Akt eigentlich. Die Kinder müssen da auch auf Yuna achten, wie sie mit ihr umgehen. Ja, dort merken sie, oder wenn sie von zwei Seiten kommen „Sitz, sitz“, dann funktioniert es natürlich nicht. (.) Oder dass sie dort merken „Hey, wir müssen uns entscheiden, wer es sagt, zu wem hört sie jetzt, wie stehen wir.“ Das hilft bestimmt auch. (.) Das fördert die Selbstwirksamkeit, das Selbstbewusstsein, aber auch den Umgang mit Frust, wenn ein Trick vielleicht nicht klappt oder wenn man mal nicht zu Yuna darf.</p> <p>F: Zum Beispiel in der Pause hatten wir auf der Nachbarmiese Schafe und die haben dann Steine dort in die Weide geworfen. Dann habe ich mit ihnen gesprochen, „Warum habt ihr das gemacht?“ „Ja, es war mega lustig, weil die sind dann so weggerannt.“ Und ich so „Stellt euch mal vor, ihr würdet das bei Camero machen.“ „Nein, sicher nicht!“ Und ich „Was ist der Unterschied von Camero und so einem Schaf?“ Dann fängt es an zu studieren. „Ah, eigentlich gar keinen. Es ist auch ein Lebewesen, es ist auch ein Tier, also wenn das Schaf es nicht toll findet, findet es Camero sicher auch nicht toll.“ (.) Dann sind sie einfach von der emotionalen Verbindung näher dran, sage ich mal so.</p>
	Spontane Aktivitäten	Dieser Code wird vergeben, wenn freie Interaktionen zwischen Hund und Schüler*innen entstehen.	<p>A: Manchmal ist auch ganz im positivsten Sinne, wenn Kinder im Schulzimmer sind und der Hund herumlaufen kann, eben nicht, wenn ein Kind wahnsinnige Angst hat oder so, (.) dann kann man sich auch mal kurz ablenken lassen, das sind wirklich kurze Ablenkungen, wenn der Hund erstmal eingeführt ist und das Kind kann den Hund streicheln. So hat es dann vielleicht eine kleine Verschnaufpause gehabt und hat wie durch den Hund eine Art Zuspruch erfahren, eben weil der Hund dem Kind</p>

			positiv zugewandt ist, sonst wäre der Hund ja gar nicht hingegangen.
Wirkungen des Einsatzes	<p>Auf Schüler*innen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internalisiertes Verhalten - Externalisiertes Verhalten - Allgemein - Inklusion 	<p>Umfasst die Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich auf die Schüler*innen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umfasst die Wirkungen auf Schüler*innen, die internalisierende Probleme zeigen. - Umfasst die Wirkungen auf Schüler*innen, die externalisierende Probleme zeigen. - Umfasst allgemeine Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich auf die Schüler*innen. - Umfasst Aussagen, wie sich der Schulhund auf Schüler*innen im Zusammenhang mit Inklusion auswirkt. 	<ul style="list-style-type: none"> - A: Ja, also das denke ich auf jeden Fall. (.) Also, dass der Hund mehreren schüchternen oder ängstlichen Kindern wirklich eine Art Sicherheit gegeben hat und sie auch mehr in die Klasse geholt hat, (.) eben weil ich natürlich dann auch den Schulalltag so strukturiert habe, dass eben jeder halt mal dran kommt mit dem Versorgen vom Hund. (.) Und natürlich die Möglichkeit selbstwirksam zu sein und das auch alle anderen in der Klasse sehen zu lassen, (.) sind die durchaus im Selbstbewusstsein gewachsen und auch in der Anerkennung in der Klasse. (.) Das kann ich ganz sicher sagen. (.) Wie gesagt, hauptsächlich auch über ja so Spielchen, so kleine Tricks, die sie manchmal mit dem Hund machen können - D: Mir fallen gerade drei Kinder ein, die eher ein bisschen, nicht aggressiv, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen auffälliger sind. (.) Und diese drei sind fast die, die jetzt am meisten auf Yuna ansprechen (.) und Yuna mag auch sie sehr gerne, also das ist schon gegenseitig. Meine Hypothese ist so, dass sie so auf Yuna ansprechen, eben genau weil sie unvoreingenommen ist und ihnen auch Ruhe gibt, weil es sie beruhigt, wenn sie sie streicheln können, (.) weil das Impulse freisetzt und die beruhigend wirken. (.) Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist. (.) Da glaube ich schon, dass es speziell für diese Kinder noch einen grösseren Einfluss hat als für die anderen. - D: Ich denke, es hat vor allem auf der empathischen Ebene etwas bewirkt. (.) Ich denke, auch in Bezug auf das Aufgehoben fühlen, Verstanden fühlen, Gesehen werden. (.) In Bezug auf allgemein (.) eine ruhigere

			<p>Atmosphäre, eine ruhigere Grundstimmung auf der emotionalen Ebene. Als ich die Klasse bekommen hatte vor zweieinhalb Jahren, waren sie sehr sehr unruhig. (.) Und Yuna hat einen wirklich, also man konnte es wirklich beobachten. Der Unterschied war wirklich seh-, hör- und spürbar. Sie brachte wirklich Ruhe hier hinein und auch Ordnung (.). Und es macht einfach mehr Sinn, wenn man mit Forderungen an die Kinder gelangt, wie aufräumen (.) oder ruhig sein. Es bekommt einen Sinn. Man versteht es besser.</p> <p>- F: das Kind, das von der Sonderschule wieder integriert wurde, war voll mit dabei. Es ist gar nicht aufgefallen, dass jetzt das auf einer Sonderschule war und integriert wurde, sondern es war wie jedes andere Kind einfach dabei und hat mitgemacht und hat sich gefreut und ein Geschenk gemacht für Camero, wollte mit Camero ein Foto machen, (.) was vorher nie der Fall gewesen wäre, weil es sich einfach so emotional zurückgezogen hatte. Es wollte nichts mit den anderen zu tun haben, eben durch diese Aggressionen und alles, was er hatte.</p>
	Auf Fachkraft und Hund	Befasst sich mit Wirkungen im sozial-emotionalen Bereich auf die Fachkraft und mit Wirkungen auf den Hund aufgrund des Einsatzes als Schulhund.	<p>F: Camero beruhigt mich auch und bringt mich runter, weil ich ein energiegeladener Mensch bin ((lacht)).</p> <p>C: Nach einem Einsatz ist er am Mittag fix und alle</p>

Anhang 6: Codiertes Transkript F mit Valenzanalyse

	1	I: Als Erstes würde es mich interessieren, was dich überhaupt dazu bewogen hat, mit einem	
	2	Schulhund zusammenzuarbeiten?	
Voraussetzungen und ..Beweggründe	3	F: (.) Ja, also ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, also von klein auf hatten wir Katzen, Hunde (.)	
	4	und für mich war das Tier immer der sichere Anker bei mir im Leben für meine Emotionen und alles	
	5	oder bei schwierigen Familiensituationen. (.) Und als ich die Lehrerausbildung gemacht habe, war für	
	6	mich klar, dass ich selber einen Hund möchte, Katzen hatte ich schon. Danach (.) war es für mich	
	7	einfach von Anfang an klar, wenn ich einen Hund zu mir nehme, will ich mit dem auch die	
	8	Schulbegleithundeausbildung machen, jedenfalls probieren, schauen, ob er sich eignet, so mit den	
	9	Kindern zusammenzuarbeiten. Einfach auch aus dem Grund, weil ich den Kindern dasselbe bieten	
	10	wollte, was ich damals hatte in meiner Kindheit, zwar nicht in der Schule, aber es war immer ein Tier	
	11	da. Ich glaube, alle, die mit Tieren aufgewachsen sind oder selber Tiere haben, die wissen wie viel so	
	12	ein Tier in einer Beziehung ausmachen kann und deshalb (.) ja, war es für mich von Anfang an klar,	
	13	wenn ein Hund, will ich probieren, dass ich den ausbilden kann und einsetzen kann in der Schule.	
		14	I: Was waren so deine ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit deinem Schulhund?
	Voraussetzungen und ..Vorbereitungen und	15	F: (.) ((lacht)) Die ersten Erfahrungen waren, dass man seine Ansprüche und Ziele dem Hund
16		gegenüber direkt mal widerwerfen kann und einfach dem Hund anpassen muss, was er für ein	
17		Charakter hat, was er machen möchte, was seine Stärken sind, seine Schwächen (.) und nachher	
18		dementsprechend den Unterricht oder das Zusammenarbeiten mit dem Hund komplett dem Hund	
19		anpassen. Das waren so die ersten Erfahrungen ((lacht)).	
	20	I: ((lacht)) Und was waren so die Reaktionen von allen Beteiligten?	
..Hund Voraussetzungen und	21	F: (.) Also von meiner Familie waren die Reaktionen eher negativ, so „Willst du dir das wirklich	
	22	antun? Das ist sehr viel Arbeit, einen Hund, dann noch 100 % arbeiten“, also damals waren es	
	23	noch 80 % während des Studiums. Ich war noch nicht vollständig ausgebildet. (.) „Und dann noch	
	24	einen altdeutschen Schäferhund, spinnst du ((lacht)). Nimm doch einen Labrador oder so.“ Und ich	
	25	einfach so „Nein, ich will einen sportlichen Hund. Ich will mit dem nicht nur in der Schule	
	26	arbeiten, sondern auch in der Freizeit viel erleben können.“ (.) Und die altdeutschen (.)	
	27	Schäferhunde, die sind ja vom Wesen her auch ruhiger und noch mehr	

		28	Familienhund und alles. Dann
	..Hund	29	habe ich ihnen gesagt: „Ich mach das. Das kommt gut und auch wenn nicht, es
		30	heisst ja nicht,
		31	dass er mit in die Schule kommen muss, nur wenn es geht.“ (..) Damals meine
		32	Schulleitung, das
		33	war sehr toll, die hatte selber einen Hund und die hat ihn auch jeden Tag
		34	mitgenommen ins Büro,
		35	hatte selber aber keine Ausbildung und die hat mich da komplett unterstützt. Ich
		36	habe ihr gesagt
Voraussetzungen		37	„Schau, ich hole mir einen Hund. Wenn es klappt, würde ich ihn gerne
		38	mitnehmen und mit ihm dann
..Vorbereitungen		39	die Ausbildung machen, wenn er genug alt ist.“ Ich konnte ihn nachher schon mit
		40	14 Wochen
		41	mitnehmen, aber die Ausbildung darf man ja erst mit Halbjährig oder Jährig
		42	starten, je nachdem
		43	bei welcher Ausbildungsstätte du das machst. Eine andere Lehrperson hatte auch
		44	ihren Hund dabei
		45	seit eh und je ohne Ausbildung. Der Schulsozialarbeiter hatte auch seinen Hund
		46	immer dabei ohne
		47	Ausbildung und dementsprechend hatte ich einfach eine gute Startrampe für
		48	dieses Projekt.
		49	
		50	I: Also, das heisst, in deinem Team gab es keine negativen Reaktionen?
		51	
		52	F: (.) Doch es gibt natürlich immer Leute im Team, die sind nicht sehr
		53	hundebegeistert. Die machen
		54	sich nachher Sorgen „Was ist, wenn der bellt, oder was ist mit dem Schmutz?“
		55	und (.) ich glaube, da
ROT_Grenze		56	muss man einfach sein Ding durchziehen, schauen, dass du die anderen Leute,
Voraussetzungen		57	die das nicht so toll
..Vorbereitungen		58	finden, nicht störst, (.) denen aus dem Weg gehst und ihre Wünsche (.) anhörst
		59	und das annimmst,
		60	dass sie eigentlich gar nichts mit dem Hund zu tun haben und dann funktioniert
		61	das eigentlich gut.
		62	
		63	I: Und bei den Kindern, wie haben die reagiert?
		64	
		65	F: ((lacht)) Das war süss, die hatten alle totale Freude. Also, ich habe denen dann
		66	so einen
		67	Brief gemacht, eben dass ich den Camero habe und dass ich den mit der Zeit
		68	integrieren werde und
..Vorbereitungen		69	alles. Die Kinder haben sich sehr fest gefreut. Ich hatte in dieser Klasse auch zwei/
..Schüler'		70	drei Kinder,
Voraussetzungen		71	die Angst hatten vor Hunden, aber auch die konnten sich darauf einlassen und
ROT_Gre		72	sich darauf freuen,
..Angst vi		73	weil (..) sie nachher den Camero halt kennengelernt haben, wie er ist und dass
		74	nicht alle Hunde
..Schüler'		75	gleich sein müssen. Ja, also die Kinder haben sich fast alle gefreut.
		76	
		77	I: Wie gehst du denn mit Kindern oder Eltern oder eben Lehrpersonen im Alltag
		78	um, die Angst
		79	haben? Was machst du da konkret?
		80	
		81	F: (.) Also, mit den Kindern handhabe ich das so, meistens ist es ja am Anfang des
..Angst vor Hunden u		82	Schuljahres,
Voraussetzungen und		83	wenn Camero neu dazu kommt, dass sie noch Angst haben. (.) Dort probiere ich
		84	

		ihnen einfach die
	55	Sicherheit zu vermitteln „Schau mal, der Camero ist da, aber du musst nichts mit ihm zu tun
	56	haben.“Sie sehen auch, dass Camero dann gut erzogen ist. Wenn ich den auf seinen Platz schicke,
	57	bleibt er dort, (.) egal was passiert. Dann können sie sich schon mal in Sicherheit wiegen „Ah,
	58	der liegt jetzt einfach dort, der kommt nicht zu mir.“ (.) Wenn er nachher frei herumlaufen darf
	59	im Zimmer, frage ich nochmal die Kinder, ob es in Ordnung ist für sie. „Ihr sagt mir, wenn es euch zu
..Angst vor Hunden ü	60	viel ist, wenn er euch zu nahekommt, dann ruft ihr mich und ich rufe ihn gleich weg.“ (.) Oder sie dürfen
	61	sich auf den Tisch draufsetzen und dort arbeiten, irgendwo in der Höhe, dass sie sich sicher fühlen.
	62	Das ist meistens nur so die ersten 2/3 Wochen der Fall und nachher haben sich die meisten schon in
	63	Camero verliebt, konnten Vertrauen fassen, sehen, dass das ein ruhiger guter Hund ist, dass sie keine
	64	Angst vor ihm haben müssen, solange sich alle an die Regeln halten. (.) Bei den Lehrpersonen, die
Voraussetzungen	65	nicht so ein Hundefan sind, (.) denen gehe ich eigentlich aus dem Weg. Also, Camero kommt nie mit
	66	ins Lehrerzimmer, weil ich dem auch eine Pause gönnen will. Wenn er Pause hat, darf er bei mir im
..Vorbereitungen	67	Schulzimmer sein und dann schläft er dort. Über Mittag ist er auch bei mir im Schulzimmer, wir
	68	gehen zusammen spazieren und er geht wieder in sein Schulzimmer. (.) Einfach, dass er seine
	69	gewohnte Umgebung hat. Das heisst, Lehrer, die keinen Kontakt mit ihm haben wollen, müssen das
..Angst vor Hunden u	70	auch nicht. (.) Die anderen Lehrpersonen, die wollen, dürfen jederzeit zu mir ins Zimmer kommen,
	71	wenn er da ist. (..) Eltern hatte ich bis jetzt noch nie, die ein Problem hatten. (.) Nein, das einzige war
	72	mal wegen einer Allergie, (.) aber das war eine Flüchtlingsfamilie und die haben gesagt, ihr Sohn
..Schüler*innen	73	bekomme eine blaue Zunge, wenn er den Hund anfasse. Ja ((lacht)), dieses Symptom gibt es nicht,
	74	sondern dann haben wir einfach geschaut, dass er ihn nicht anfasst und so. Schlussendlich das Kind
	75	selber hatte sehr Freude an Camero und hat auch keine Symptome gezeigt und die Eltern hatten ja
	76	sozusagen nichts mit dem Hund zu tun. Das war so das Einzige.
	77	I: Also, hast du die Erfahrung gemacht, dass die Kinder mit der Zeit die Angst ablegen oder
	78	vermindern konnten vor Camero?
Voraussetzungen und ..Angst vor Hunden u	79	F: Ja, sie konnten eine Beziehung zu ihm herstellen, konnte die Angst ablegen. Die Kinder, die
	80	wirklich sehr Angst hatten, die haben nach wie vor Respekt vor ihm, aber sie sind mittlerweile
	81	so, dass sie ihn auch streicheln können, ihm ein Leckerli geben können. (.) Sie

Voraussetzungen und
..Angst vor Hunden u

..Allgemein
..auf
Wirkli
..Inte
Aktiv
ROT
..Hun
Voral
..Vorbereitungen

ROT_Grenze
..Vorbereitungen
Voraussetzungen

halten sich
einfach mehr auf Distanz mit dem körperlichen Kontakt als zum Beispiel andere Kinder.

I: Ja (.) und was ist denn für dich ein professioneller Schulhunde-Einsatz?

F: ((lacht)) Gute Frage, da gehen die Meinungen auseinander. (.) Für mich ist ein professioneller Einsatz, dass der Hund (.) da ist, dass er den Kindern Ruhe vermittelt, dass er einfach anwesend ist. Er ist ein gemeinsamer Nenner für alle Kinder. (.) Ich bin ein bisschen ein Gegner von diesen Zirkushunden, die nachher jene Tricks und weiss ich was mit den Kindern machen müssen. Das muss Camero gar nicht. Er ist für das auch nicht so geeignet, weil er doch aus einer Arbeitslinie kommt. Wenn man mit ihm arbeitet, Kunststücke macht und so, steigt er in der Energie und das vermeide ich eigentlich, weil es kann eher etwas passieren, wenn die Energie hoch ist, als wenn sie einfach tief und ruhig ist. (.) Genau, (.) dass er einfach im Raum ist, frei mit den Kindern interagieren kann, die Kinder frei mit ihm interagieren können, dass sich alle an die Regeln halten, dass sich der Hund und auch die Kinder wohlfühlen und das ist für mich eigentlich schon ein professioneller Einsatz ((lacht)).

I: Und die Ausbildung, denkst du, sie ist auch wichtig für einen professionellen Einsatz?

F: (.) Jein. (.) Ich habe die Ausbildung gemacht, damit ich einfach das Zertifikat habe. Aber ich habe schon zwei Jahre vorher schon mit ihm gearbeitet an der Schule. (..) Die Ausbildung für mich persönlich, (.) ja ich habe es für das Zertifikat gemacht, aber alles, was in der Ausbildung vorkam, das war mehr in dem Sinne „Was kannst du mit dem Hund machen an Kunststücken“, also dass er zum Beispiel so ein Rad drehen kann oder ein Buzzer drücken kann. (..) Was die Grundausbildung eines Hundes anbelangt, haben sie dort gar nicht geschaut. Also, da konnte eigentlich jeder Hund kommen, ob jetzt der alle angebellt hat oder hochgestiegen ist, das war denen egal, weil jeder Hund darf sein, wie er ist. Und da geht meine Meinung halt in eine andere Richtung.

I: Okay, also die Ausbildung hat jetzt bei dir nicht wirklich zu einem professionelleren Einsatz verholfen?

F: Ehrlich gesagt nein ((lacht)).

I: ((lacht)) Okay. Du hast ja trotzdem viele verschiedene Punkt genannt, die es für einen professionellen Einsatz braucht. Wie kannst du das alles so im ganzen Tohuwabohu-Alltag

..Vorbereitungen und
Voraussetzungen und

108 **gewährleisten, dass es professionell bleibt?**

109 **F:** (.) Ich glaube, das Wichtigste ist, dass auch der Hund zu Hause funktioniert.
Also, dass er
110 zu Hause eigentlich genau die gleichen Regeln hat. Wenn ich den in sein Bettchen
schicke, bleibt
111 er dort, egal ob Besuch kommt, ein Kind durchrennt oder eine Katze da
„Hobaboba“ macht. Er
112 bleibt einfach dort. Und ich vertraue meinem Hund zu 150 %, dass er dort bleibt
und
113 dementsprechend kann ich ihm auch im Klassenzimmer vertrauen. Also, wenn ich
gerade gefordert
114 bin mit Kindern oder einen Streit löse oder sonst etwas, ich kann ihn in sein
Bettchen schicken.
115 Der bleibt dort, ich kann ihm zu 100 % vertrauen, der bleibt unter jeden
Umständen dort. (.)
116 Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste, dass du deinem Hund vertrauen
kannst. (.) Nachher
117 ist es natürlich wichtig, dass du den Kindern die Regeln zum Hund langsam immer
wieder beibringst.
118 Zum Beispiel Anfang Schuljahr nehme ich 2 Wochen den Camero nicht mit,
sondern ich lerne zuerst
119 mit den Kindern alle Regeln, bevor er überhaupt kommt. (.) Dass ich ihnen sagen
kann „Hey, ihr müsst
120 euch jetzt vorbereiten, dass wenn Camero kommt, dass ihr das schon könnt und
dass ihr zeigen
121 könnt, was ihr alles drauf habt und gelernt habt.“ Das ist dann immer ein riesen
Ansporn für die Kinder,
122 dass sie das möglichst gut lernen wollen, weil sie wollen ja, dass der Camero
endlich kommt. (.) Dann
123 kann ich wie unabhängig voneinander, vertraue ich dem Hund und ich vertraue
den Kindern. Und
124 nachher kann man dann das mal zusammenlegen (.) in kurzen Sequenzen. Dann
kommt er vielleicht
125 nur mal am Nachmittag mit und mal schauen, schaffen es die Kinder. Mit Camero
weiss ich, das
126 funktioniert ((lacht)), aber schaffen es auch die Kinder, sich an die Regeln zu
halten. Meistens muss
127 man sie noch die ersten 2/3 Wochen immer wieder so kurz daran erinnern an die
wichtigen Regeln,
128 dass sie ihn nicht von hinten anfassen sollen, sondern er sie sieht, dass er sich
nicht erschrickt oder so.
129 (.) Dass ihn nur jemand streichelt, dass wenn er am Liegen ist am Boden, dass sie
nicht zu ihm
130 hingehen, sondern er kommt zu ihnen. Muss man sie einfach immer wieder so
stückweise daran
131 erinnern (.) und nachher funktioniert das eigentlich sehr gut. Da kannst du
trotzdem den Unterricht
132 führen und Camero, der ist anwesend und manchmal kann man auch etwas
zusammen mit ihm
133 machen. (.) Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Vertrauen in die Kinder als
auch in deinen Hund.

134 **I: Wie führst du denn diese Regeln konkret ein oder den Hund?**

Voraussetzungen und
..Vorbereitungen und

135 **F:** (.) Also, ich habe (.) ein Poster von Camero, wo die Regeln draufstehen.
Nachher mache ich es
136 so, dass wir die Regeln zusammen anschauen, bevor Camero da ist. Manchmal
mache ich auch so ein
137 Abfragespiel „Wer kann mir 3 Regeln nennen von Camero?“ und dann schiessen
alle Hände hoch.
138 Danach, wenn ich Camero in den Unterricht einführe, nehme ich zum Beispiel
Camero zu mir in den
139 Kreis, bevor er alle einmal begrüßen kann. Dann frage ich noch einmal, was die
wichtigsten
140 Regeln sind, zum Beispiel einfach nur schon, dass die Tür immer geschlossen ist.
(.) Nachher
141 mache ich es meistens so, dass Camero nochmal an seinen Platz geht oder bei
mir bleibt. Die
142 Kinder dürfen sich einrichten, also ich arbeite im Churer-Modell, da dürfen die
Kinder auch auf
143 dem Boden arbeiten mit dem Wissen, dass wenn sie auf dem Boden arbeiten,
dass Camero eher
144 näherkommt. Zuerst machen wir eine stille Arbeit, zum Beispiel lesen oder
schreiben, also etwas,
145 was ein bisschen ruhiger ist. Danach lasse ich Camero frei, also dass er frei mit
ihnen interagieren
146 kann und dann kann ich mal beobachten. Halten sich die Kinder an die Regeln?
Wie reagieren sie? (.)
147 Ich kann nochmal einzeln auf sie zu. (..) Und dann gliedert sich das langsam, Stück
für Stück, immer
148 mehr ein. Bei einzelnen musst du vielleicht ein Auge mehr darauf haben, dass sie
sich auch wirklich
149 daran halten, aber meistens sind sie dort wirklich sehr zuverlässig, weil sie haben
ja einen Grund, sich
150 an die Regeln zu halten und der Grund ist Camero und das ist ihnen wichtig.

ROT_Grenze
..Vorbereitungen
Voraussetzungen

151 **I: Also, das heisst, damit es professionell bleibt, sind sicher diese
Umgangsregeln sehr wichtig
152 und die Grundausbildung mit dem Hund.**
153 **F:** Ja, (.) Grundgehorsam und was ich auch noch sagen muss, dass du deinen
Hund zu 200 % lesen
154 kannst, also die Körpersprache deines Hundes. Dass du jederzeit agieren kannst,
wenn du merkst,
155 er fühlt sich unwohl oder etwas passt ihm nicht, bevor etwas passiert (.) und
nicht erst reagieren
156 musst. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, dass du deinen Hund auswendig
kennst. Dass du weisst,
157 wann kommt er in Bedrängnis, wann fühlt er sich unwohl, wann kommt er in
hohe Energie, was
158 nachher eben schwierig werden kann, vor allem bei einem grossen Hund. (.) Ja,
ich glaube,
159 Grundausbildung, die menschliche Grundausbildung, dass du weisst, wie
funktioniert ein Hund,
160 Körpersprache vom Hund und eben diese Grundregeln.
161 **I: Braucht es deiner Meinung nach noch etwas von der Schulhundeausbildung
her oder irgendwie
162 noch konkretere Richtlinien oder so, damit ein professioneller Einsatz besser**

Voraussetzungen und
..Vorbereitungen und

..auf Schüler*inne
Wirkung
..externalisiertes,1

..Intentionale Aktivität
Aktivitäten

gewährleistet
werden kann, so allgemein?

163
164 F: (..) Gute Frage. Ich denke, Lehrpersonen, die einen Hund halten, die müssten
165 sicher eine gewisse
166 Grundausbildung haben, (..) wie so ein Hund funktioniert, weil vielfach auch
167 sonst in der normalen
168 Hundewelt, gewisse (.) setzen sich mehr mit dem auseinander und gewisse
169 überhaupt nicht. Ich
170 glaube einfach, Lehrpersonen, die mit ihrem Hund arbeiten wollen, die müssen
171 wirklich
172 ein gewisses Knowhow haben.

169 I: Okay. Dann kommen wir mal ein bisschen in den sozial-emotionalen Bereich.
170 Welchen
171 Kompetenzzuwachs von deinen Kindern im sozial-emotionalen Bereich lässt
172 sich deiner Meinung nach
173 deinem Schulhund zuschreiben und warum?

172 F: Also, was ich jetzt zum Beispiel merke mit konkreten Beispielen, (.) ich habe ab
173 und zu schwierige
174 Kinder, anspruchsvollere Kinder in meiner Klasse, gerade so ein paar Jungs, die (.)
175 prügeln, hauen
176 oder schubsen sich gerne mal. (.) Und wenn der Camero dabei ist oder wenn ich
177 mit Camero und
178 ihnen arbeite, kommt das nie vor, (.) nie. Die wissen einfach, der Camero ist da,
179 wir müssen uns
180 benehmen, wir schubsen oder prügeln uns nicht. (.) Das ist etwas, was mir ganz
181 extrem auffällt oder
182 auch einen gemeinsamen Nenner in der Sozialkompetenz zu haben. Also (.)
183 Camero, den schreie ich
184 nicht an, also warum soll ich dann diesen anderen Jungen anschreien, das ist ja
185 genau dasselbe. Und
186 dadurch lernen sie „Wenn Camero das nicht toll findet, findet das sicher ein
187 anderes Kind oder anderer
188 Mensch nicht toll.“ Und dort kann man immer wieder solche Beispiele herholen.
189 Zum Beispiel in der
190 Pause hatten wir auf der Nachbarwiese Schafe und die haben dann Steine dort in
191 die Weide geworfen.
192 Dann habe ich mit ihnen gesprochen, „Warum habt ihr das gemacht?“ „Ja, es war
193 mega lustig, weil die
194 sind dann so weggerannt.“ Und ich so „Stellt euch mal vor, ihr würdet das bei
195 Camero machen.“ „Nein,
196 sicher nicht!“ Und ich „Was ist der Unterschied von Camero und so einem Schaf?“
197 Dann fängt es an, zu
198 studieren. „Ah, eigentlich gar keinen. Es ist auch ein Lebewesen, es ist auch ein
199 Tier, also wenn das
200 Schaf es nicht toll findet, findet es Camero sicher auch nicht toll.“ (.) Dann sind sie
201 einfach von der
202 emotionalen Verbindung näher dran, sage ich mal so. Also, das ist wirklich sehr
203 interessant, wenn du
204 so Beispiel-Vergleiche mit Camero machen kannst, was das bei den Kindern
205 auslöst. (..) Oder wenn
206 sie ein Kind schlagen, dann frage ich auch „Wenn du Camero schlagen würdest,
207 wie wäre das?“ „Ui

<p>„Intentionale Aktivitäten“</p>	<p>190</p>	<p>nein, das würde ihm weh machen.“ „Was ist der Unterschied zum Kind? Das macht ihm auch weh.“</p>
<p>Aktivitäten</p>	<p>191</p>	<p>(.) Solche Gedankengänge werden sehr gefördert, angeregt.</p>
	<p>192</p>	<p>I: Also, würdest du sagen, Empathie wird auch gefördert?</p>
<p>„auf Schüler*inne“</p>	<p>193</p>	<p>F: Ja, sehr fest in der Empathie, ja. (.) Oder auch das mit der Du-Evidenz. Das ist auch mega</p>
<p>Wirkung</p>	<p>194</p>	<p>interessant zu beobachten. Einfach, dass der Hund, der Camero ist für sie wirklich ein Lebewesen;</p>
<p>„Allgemein“</p>	<p>195</p>	<p>er hat einen Namen; er hat ein Geburtsdatum; sie wollen wissen, was seine Lieblingsfarbe ist; was sein</p>
	<p>196</p>	<p>Lieblingsessen ist. Also, sie vermenschlichen ihn dahingehend extrem und ich glaube, dadurch gibt es</p>
	<p>197</p>	<p>diese Beziehung und dadurch kannst du nachher so Rückschlüsse mit anderen (.) Situationen machen,</p>
	<p>198</p>	<p>eben, „Wie würde sich Camero dabei fühlen?“, weil sie mit ihm diese Beziehung haben.</p>
<p>„Allgemein“</p>	<p>199</p>	<p>I: Also, du sagst, das Sozialverhalten kannst du damit auch ein bisschen beeinflussen und verbessern und wie ist es mit der Emotionsregulation?</p>
<p>„auf Schüler*“</p>	<p>200</p>	<p>F: Ja, also Emotionsregulation ganz klar, ja. (.) Also, da ist das ganz extrem. Zum Beispiel, ich hatte in</p>
	<p>201</p>	<p>meiner zweiten Klasse, also es war eine 5./6. Klasse, da war Camero knapp ein Jahr alt. Da hatte ich</p>
	<p>202</p>	<p>einen Jungen, der stark im Spektrum war, der wurde wieder integriert, nachdem er in einer</p>
	<p>203</p>	<p>Sonderschule war. (.) Und der hatte ganz starke Wutanfälle gegenüber anderen Kindern (.) und die</p>
<p>Wirkung</p>	<p>204</p>	<p>Schulleitung meinte, der soll doch zu mir wegen Camero, vielleicht nützt es etwas. (.) Ich weiss jetzt</p>
<p>„Inklusion“</p>	<p>205</p>	<p>nicht, ob es wirklich mit Camero zu tun hatte, aber bei mir hatte er nie solche (.) Ausbrüche, nie. Er</p>
	<p>206</p>	<p>war die ganze Zeit auf Camero fixiert, hat geschaut, was er macht. Also, er war total mit seiner ganzen</p>
	<p>207</p>	<p>Aufmerksamkeit beim Hund und ich glaube, Camero hat ihn einfach irgendwie (.) geerdet ((lacht)).</p>
	<p>208</p>	<p>Also, ich glaube, durch das Streicheln ist wahrscheinlich auch Oxytocin ausgeschüttet worden und</p>
	<p>209</p>	<p>das hat bei der Regulation geholfen, ich weiss es nicht, aber das ist gut möglich. Also, am Anfang</p>
	<p>210</p>	<p>hat er ihn noch nicht so gestreichelt, weil er hat eigentlich auch panische Angst vor Hunden. Am</p>
<p>Voraussetzungen und</p>	<p>211</p>	<p>Anfang kam er nur ins Zimmer, wenn ich ihn bei mir hatte an der Leine und die SHP hat ihn</p>
<p>„Angst vor Hunden u</p>	<p>212</p>	<p>reingebracht. Dann habe ich dort angefangen, Camero einfach neben ihn hinzusetzen ((lacht)), wenn</p>
	<p>213</p>	<p>er am Sitzen war oder neben ihn hinzulegen und er blieb halt liegen, dass er ihn einfach mal beobachten</p>
	<p>214</p>	<p>kann und merkt, der macht gar nichts. (.) Und nachher hat er auch angefangen, ihn zu berühren, zu</p>
	<p>215</p>	<p>streicheln. Camero ist ihm vielfach immer wieder auf die Füße gelegen (.), der hat das irgendwie</p>
<p>„Spontane Aktivitäten“</p>	<p>216</p>	

217 gespürt und dadurch wurde natürlich sicher (.) Oxytocin ausgeschüttet, einfach durch diese Berührung.

218 Ich weiss nicht, wie fest Camero das gespürt hat, dass er das einfach braucht, der hat es einfach

219 gemacht. (.) Ja, Tiere wissen ja manchmal viel mehr als wir selber ((lacht)).

220 **I: Das ist schon spannend. Wie ist es mit dem Klassengemeinschaftsgefühl, fühlen sich alle integriert in der Klasse durch Camero?**

221

222 **F:** Ja, der Camero, der ist unser gemeinsamer Nenner. Das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben.

223 Camero, das ist unser Klassenhund, das ist unser Hund (.) und das kann einfach jeder von der

224 Klasse sagen, egal wie der soziale Stand sonst ist in der Klasse.

225 **I: Ja (.) und merkst du auch Unterschiede zwischen Kindern, die eher schüchterner sind, ängstlicher sind und solchen, die eher ein bisschen aggressiver oder eben zappliger oder so sind? So in Bezug auf die Effekte oder Reaktionen vom Hund, von den Kindern?**

226

227

228 **F:** Also, gerade bei den introvertierten Kindern ist es sehr interessant. Da habe ich auch ein

229 tolles Beispiel. Eine Schülerin ist auch neu zu mir gekommen, die wurde auch eng von der SHP

230 betreut. Und die hat gesagt, eben das Kind ist sehr introvertiert, es erzählt nie etwas von sich

231 und sie weiss praktisch nichts über das Kind und sie arbeitet schon seit vier Jahren mit ihr. (.)

232 Und es war das erste Kind, so in der 2./3. Woche ist sie nach dem Klingeln geblieben, hat

233 Camero gestreichelt. Nachher hat sie angefangen, Camero alles zu erzählen. (.) Dass sie 2

234 Kornnattern zu Hause hat und eine Katze, die heisst so und so, und dass sie Mathematik

235 eigentlich gerne hat, aber sie ist halt nicht so gut. Die hat einfach das alles Camero erzählt,

236 während sie ihn gestreichelt hat und ich bin halt nebendran gesessen und so „Ich bin gar nicht

237 da, erzähl weiter.“ ((lacht)) Also, ich habe innerhalb von 3 Wochen alles über dieses Kind

238 erfahren, was die SHP über 4 Jahre nicht geschafft hat, einfach weil Camero da war. (.) Das ist

239 schon so eine emotionale Beziehungsverbindung über den Hund. Sie sagen viel dem Hund und du bist

240 halt einfach auch da und bekommst das mit. Und das ist gerade bei introvertierten Kindern

241 vielfach der Fall. Sie erzählen Camero Sachen oder durch Camero kommen wir in ein Gespräch. Also,

242 du kommst an Informationen heran, die du sonst niemals bekommen würdest. (.) Also, das ist

243 wirklich etwas vom Tollsten in der Zusammenarbeit mit dem Hund bei diesen schüchternen,

244 introvertierten Kindern, wie viel du dort über die Beziehung durch den Hund

	Wirkung	245	mitbekommst und sie
	GRÜN_Mehrwert		haben natürlich dann auch eine stärkere Bindung, Beziehung zu dir über den Hund.
	..auf Fachkraft	246	I: Also, dann verhilft er dir eigentlich wie als sozialer Katalysator zu einem schnelleren oder
	..auf Fachkraft	247	besseren Zugang?
		248	F: Ja, sehr. (.) Und bei den extrovertierten Kindern erkenne ich das auch. Eben, in meiner
		249	jetzigen Klasse habe ich so 2 bis 3 Kinder, die wurden vorher als problematisch und auffällig
		250	beschrieben und hatten immer wieder solche Ausraster. (.) Wenn Camero da ist, das sind komplett
		251	andere Jungs. Die sind total, wie soll ich sagen, wie verliebt in Camero. Die werden ganz
	..externalisier	252	sentimental, was sie sonst eigentlich nicht sind. Sie haben sonst immer diese harte Schale. (.)
	..auf Schüler*	253	Und da, sie zeigen Liebe, sie zeigen Gefühle, einfach Camero gegenüber und fragen mich auch ganz
	Wirkung	254	viel über Camero und machen ihm Geschenke. (.) Einfach so, sie blühen auf. Sie legen diesen
		255	harten, starken Panzer, den sie sonst haben, ab, einfach wenn Camero da ist. Oder auch wenn er
		256	nicht da ist, ich setze ihn nur zweimal in der Woche ein, merke ich, dass diese Jungs zu mir
	..auf Fachkraft	257	eine (.) viel stärkere Bindung oder Beziehung haben, eben durch Camero, als zu anderen
		258	Lehrpersonen, die sie noch haben.
		259	I: Das tönt sehr schön. Hast du auch eine Aktivität, die du am liebsten machst, um eben genau
		260	ein bisschen die sozial-emotionalen Kompetenzen zu fördern?
	..Spontane Aktivitäter	261	F: Nein, dort habe ich keine bestimmte (.) Übung oder Aktion, die ich einsetze. Ich glaube, das
		262	macht wirklich einfach Camero durch seine Anwesenheit. (.) Oder das Einzige, was ich sagen würde,
		263	wenn die Kinder hereinkommen, ist Camero in seinem Bett, bis alle im Kreis sind und dann sage
		264	ich „Mal schauen, ob Camero uns Hallo sagen will.“ Dann rufe ich ihn zu uns in den Kreis und
	Aktivitäten	265	nachher gebe ich Camero das Okay und dann mega süß, zieht er so seine Runde so einmal im Kreis
	..Intentionale Akt	266	rundherum, geht bei jedem Kind schnell vorbei, streckt sich und so. (.) Und da sind alle Kinder
		267	schon wieder am Strahlen und Schwärmen ((lacht)). Das ist so das Einzige, was ich dort mache,
	..Spontane Aktivitäter	268	aber sonst ist er wirklich einfach nur (.) dadurch, dass er da ist und sich zu ihnen hinlegt (.), genau.
		269	I: Hast du sonst noch sozial-emotionale Kompetenzen bemerkt, die gefördert wurden mithilfe von
		270	Camero?
	..Allgemein	271	F: (..) In der Zusammenarbeit der Kinder, würde ich jetzt noch sagen. Zum

272 Beispiel, wenn Camero
 273 da ist, (..) die Kinder schauen mehr aufeinander, so „Achtung, Camero liegt dann
 dort, vielleicht
 274 gehst du aussen herum.“ Also, sie können dann ganz höflich, nett miteinander
 sprechen. Sonst
 würden sie viel rauer miteinander umgehen. Ja, (..) da sind sie dann viel sozialer
 drauf ((lacht)).

275 **I: Okay ((lacht)). Dann habe ich dich richtig verstanden, du hast noch nie so ein
 explizites
 276 Fördertraining im sozial-emotionalen Bereich mit deinem Hund gemacht?**

277 **F: Nein, explizit nie etwas. Eben, ich bin der Meinung, er macht schon ganz viel,
 dadurch, dass
 278 er einfach da ist.**

279 **I: Also, dann ist eigentlich Camero dein Förderprogramm?**

280 **F: Ja genau, Camero managt das für mich ((lacht)).**

281 **I: ((lacht)) Perfekt und hattest du auch schon mal eine Klasse, wo es wirklich im
 282 Sozialverhalten ein bisschen grössere Schwierigkeiten gab? Aggressivere Kinder,
 viel Streit oder
 283 in Richtung Mobbing? Wie hast du da Camero vielleicht eingesetzt?**

284 **F: (.) Da muss ich überlegen. (...) Direkt nicht. (.) Eben meine jetzige Klasse wurde
 vorher als sozial
 285 auffällig bezeichnet diese 3-4 Jungs, die ich habe. (..) Aber seit sie bei mir
 sind, ist mir von dem
 286 eben nie etwas Gröberes aufgefallen, was mir erzählt wurde, aber das ist ja auch,
 (..) je nachdem aus
 287 welcher Perspektive man es anschaut. Aber sonst eben gerade betreffend
 Mobbing oder sonst etwas
 288 hatte ich bis jetzt noch nie etwas, wo ich Camero direkt einsetzen konnte oder
 eingesetzt habe.**

289 **I: Das ist ja auch schön ((lacht)). (.) Worin siehst du so den grössten Mehrwert in
 deiner
 290 Arbeit mit dem Hund in Bezug auf die sozial-emotionale Förderung? So den
 grössten Nutzen für
 291 dich, für die Kinder oder eben auch für Camero?**

292 **F: (...) Den grössten Nutzen, (.) ich glaube einfach, dass es diesen Klassenverband,
 also das
 293 Denken als ein Ganzes gibt. (..) So alle gehören dazu, wir sind eine Klasse, Camero
 ist unser
 294 Klassenhund, (..) dass sie sich als Ganzes bezeichnen oder als Ganzes sehen. Nicht
 „Du bist doof
 295 und du gehörst nicht zu unserer Klasse“ oder sonst etwas, sondern so „Ja, wir
 sind die dritte
 296 Klasse und bei uns ist der Camero. Wir sind toll, wir sind die beste Klasse, die es
 gibt“,
 297 irgendwie so. (.) Ja, ich glaube, das ist schon der grösste Effekt durch Camero,
 dass er da ist.**

298 **I: So die Beziehung untereinander als Klasse. (.) Jetzt muss ich nochmal schnell
 nachfragen,**

	299	merkst du auch einen Unterschied, wenn Camero da ist oder nicht?
..auf Schüler*inne	300	F: Ja, das sind ganz kleine, dezente Unterschiede. Also, wenn er da ist, dann ist ganz klar, (.)
..Allgemein	301	die Emotionen sind alle viel ruhiger, viel tiefer, weicher von den Kindern, von uns allen, auch
..auf Fachkraft	302	von mir, weil Camero beruhigt mich auch und bringt mich runter, weil ich ein energiegeladener
Wirkung	303	Mensch bin ((lacht)). (.) Das ist das eine. Es nehmen alle viel mehr Rücksicht aufeinander, so
..Allgemein	304	„Achtung, leise sein, Camero schläft.“ Dann können sie ganz nett und höflich miteinander
..auf Schüler*	305	sprechen. Oder halt dann auch die gemeinsamen Fragen, wie es Camero geht und (.) solche Sachen.
	306	Wenn er nicht da ist, ist es immer noch vorhanden, weil sie wissen, wenn Camero nicht da ist,
	307	müssen sie sich auch an diese Regeln halten, weil sie wollen ja zeigen, was sie können, dass
	308	Camero kommen darf. (.) Aber dort gibt es dann schon mehr Streitereien untereinander, was, wenn
	309	Camero da ist, nie vorkommen würde, weil sie genau wissen, das würde Camero nicht gefallen.
	310	I: Okay. Und was ist für dich der grösste Mehrwert, auch vielleicht im sozial-emotionalen
	311	Bereich, wenn Camero eben da ist?
..Allgemein	312	F: (.) Ich würde sagen, es geht in das Gleiche herein. Ich muss viel weniger schlichten zwischen
..auf Schüler*	313	den Kindern, ich muss ihnen viel weniger erklären, warum jetzt das nicht gut ist, weil sie
GRÜN_M	314	erkennen es wie von selbst, wenn er da ist. Also, für mich ist eigentlich Camero meine
Wirkung	315	Co-Lehrperson. Er macht seine Arbeit einfach dadurch, dass er da ist, die Emotionen reguliert,
..auf Fach	316	die Emotionen sind unten, es gibt keine Streitigkeiten. Also, ich kann mich da auf ganz andere
	317	Dinge konzentrieren, weil er das für mich übernimmt. Ich muss da nie Angst haben, dass es jetzt
	318	irgendwelchen Streit gibt oder Diskussionen, wenn er da ist. Das gibt es einfach nicht.
	319	I: Ja (.) und was ist so dein Argument für den Hund, eben um ihn im sozial-emotionalen Bereich
	320	einzusetzen, im Vergleich, wenn man jetzt keinen Hund hat? Was kann vielleicht eine Lehrperson
	321	besser oder schneller mit Hund als eine ohne?
..Allgemein	322	F: (...) Mit Hund, da musst du nichts erzwingen, das funktioniert von alleine. Das kommt automatisch
..auf Schüler*	323	so. (.) Also, (.) das ist wie etwas Biologisches, eben durch die Du-Evidenz oder durch all die anderen
GRÜN_Mehr	324	Dinge, die es da noch gibt in der Fachwissenschaft. (.) Das funktioniert einfach, das läuft einfach.
Wirkung	325	Du musst nichts machen und ohne Hund (.) musst du viel mehr Arbeit

326 hineinstecken, was auch
 vielleicht in gewisser Weise nicht so natürlich wäre, wie wenn der Hund da ist. Du
 327 musst wie
 sozusagen, etwas erzwingen und mit dem Hund, da kommt es von selbst. Also, (.)
 328 da musst du
 nichts machen irgendwie ((lacht)). Ich kann es mir auch nicht erklären. Es passiert
 einfach.

329 **I: Sehr spannend, ja ((lacht)). Und welche Grenzen hat der Schulhunde-Einsatz
 aus deiner Sicht
 330 bei der Förderung im sozial-emotionalen Bereich?**

331 **F:** ((seufzt)) (4) Gute Frage, Grenzen? (..) Also, du kannst sicher nicht erwarten,
 dass (.) die Kinder jetzt
 332 einfach von 0 auf 100 jetzt alle sehr sozial und kompetent sind durch den Hund.
 Das ist nicht so, die
 333 sind sich am Entwickeln. (.) Du kannst auch nichts erzwingen. Also, es gibt
 wirklich auch Kinder, die
 334 können mit einem Hund nichts anfangen. (.) Da kannst du noch so dafür sein und
 sagen „Aber schau,
 335 der ist doch toll“ und so. (.) Die können diese Verbundenheit, dieses Gefühl,
 dieses Soziale, die
 336 können das nicht aufbringen. Es ist okay, dass er da ist, aber sie wollen nichts mit
 ihm zu tun haben
 337 und dort ist auch irgendwo die Grenze. Da kann der Hund noch so viel anwesend
 sein und die
 338 Emotionen herunterbringen. (.) Da ist wie eine Wand vorne dran, aber das hatte
 ich bis jetzt erst
 339 einmal. Das muss man dann einfach akzeptieren. (.) Und die haben sich dann von
 ihm auch nicht
 340 so beeinflussen lassen, eben dadurch, dass er da war. Es war halt kein Interesse
 da und
 341 dementsprechend haben diese Kinder auch nicht (.) dieses Gefühl vom
 gemeinsamen Nenner
 342 gehabt, weil es war ihnen eigentlich egal, dass er da ist, aber (.) das ist wirklich
 eigentlich sehr selten.
 343 Weilschlussendlich (.), Tiere lösen bei den meisten Menschen Emotionen oder
 beruhigende
 344 Sachen aus, aber es gibt einfach solche Menschen, die das dann nicht haben so.

345 **I: Und was sind für dich vielleicht Grenzen?**

346 **F:** (.) Bei mir ist einfach die Grenze erreicht, sobald ich merke, ich fühle mich nicht
 mehr wohl
 347 oder der Hund fühlt sich nicht wohl oder die Kinder fühlen sich nicht wohl. (...)
 Und Grenzen,
 348 wie soll ich sagen, (.) setze ich ganz klar bei Erwartungen an den Hund. Zum
 Beispiel, wenn die
 349 Schulleitung von mir verlangt, bei anderen Klassen Schulbesuche zu machen, weil
 es ein Schulhund
 350 ist und nicht nur mein Klassenhund. Dann muss ich sagen „Hey nein, für Camero
 ist das zu viel.“
 351 Das sind alles neue Eindrücke, neue Gerüche, neues Zimmer. (.) Da kann er
 seinen positiven
 352 Effekt gar nicht zur Geltung bringen, was er hat, wenn er bei mir in der Klasse ist.

		353	Dort ziehe ich ganz klar die Grenze, weil das ist kein Einsatz für ihn. (.) Er ist bei mir als Klassenhund,
		354	kann er seinen Einsatz leisten, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt und die Kinder
		355	fühlen sich wohl. Wenn ich ihn aber aus diesem Setting herausnehmen würde und noch bei anderen
		356	Klassen hineingehen würde, (.) würde es für ihn oder für mich überhaupt nichts bringen. Ich wäre
ROT_Grenze		357	gestresst, weil ich muss schauen, dass es Camero gut geht. Ich kenne die Kinder nicht, weiss
Voraussetzungen		358	nicht, wie die Kinder reagieren. Der Camero ist gestresst, der fühlt sich nicht wohl, es ist
„Hund		359	keine gewohnte Umgebung, er kann sich nicht zurückziehen, er ist die ganze Zeit im Mittelpunkt
		360	dann. Und dort ziehe ich einfach klar die Grenze. Dort bringt ein Einsatz nichts mit Camero.
		361	I: Also, dann würdest du wie sagen, die Grenzen sind eigentlich auch wieder die Umgangsregeln,
		362	wenn die alle bekannt sind, dass sich alle wohlfühlen, auch der Hund?
		363	F: Ja, unbedingt und vor allem, ich kann mich nur wohlfühlen, wenn ich den Kindern vertraue im
„Vorbereitungen		364	Umgang mit dem Hund und bei fremden Kindern kann ich das nicht, ich kenne die nicht. (.) Und ich
ROT_Grenze		365	sage jetzt mal, Camero ist nicht ein Hund, bei dem Aussenreize keinerlei Einwirkungen haben. Das
Voraussetzungen		366	ist ein sensibler Hund. Aussenreize haben eine Wirkung auf ihn und die muss ich kontrollieren
„Hund		367	können oder abwägen können, ob das für ihn zumutbar ist. (.) Also, der Charakter und die
		368	Eignung des Hundes kann auch eine Grenze sein.
		369	I: Ja und hast du auch schon zum Thema Grenzen Eifersucht oder Streit um den Hund erlebt?
		370	F: (.) Vielleicht ein Stückchen weit Neid (.) von anderen Kindern, die den Klassenhund nicht
		371	haben. Die kommen immer wieder zu mir: „Warum bist du nicht unsere Lehrerin? Das ist mega unfair,
		372	deine Kinder haben einen Hund und wir nicht.“ Ich sage aber den Kindern, dass sie mich jederzeit
		373	besuchen kommen dürfen im Klassenzimmer und einige nutzen das. Sie kommen dann um 12:00 Uhr
		374	kurz klopfen und fragen, ob sie Camero „Hallo“ sagen dürfen. Dann sage ich ihnen immer „Ja, wenn
		375	Camero das möchte.“ Manchmal hat er keinen Bock und das akzeptieren dann die Kinder.
		376	I: Und innerhalb der Klasse? Können die Kinder gut damit umgehen, wenn der Hund nicht kommen
		377	möchte oder er zu einem anderen Kind geht?
„Vorbereitungen und Voraussetzungen und		378	F: Ja, können sie gut umgehen. Also ((lacht)), es gibt natürlich die Kinder, die ein bisschen (.) gewitzter

„Vorbereitungen und Voraussetzungen und

379 sind. Die wissen genau, wo seine Lieblingsstellen sind und sie platzieren sich dementsprechend auch
380 mehr dort, weil sie wissen, Camero legt sich sehr gerne dorthin. Wenn, dann gibt es dort Streitigkeiten.
381 (.) Ich sage ihnen meistens so, dass sie sich abtauschen sollen und dass sie nicht immer am gleichen
382 Ort sitzen müssen. Vielfach sage ich auch, dass Camero sich nicht immer an denselben Platz legt.
383 Dann merken die Kinder, dass Camero das ja immer noch selber entscheidet. (.) Also, das sind minime
384 Streitigkeiten, weil ich nachher sagen kann, schlussendlich entscheidet Camero eh selber, wo er
385 sich hinlegen will, und das können sie mega gut akzeptieren.

386 **I: Okay und hast du auch schon einmal eine Situation erlebt, in der der Einsatz im sozial-emotionalen Bereich versagt hat? Du hast ja schon von einem Kind erzählt, das gar nichts mit dem Hund anfangen konnte. Hast du noch ein anderes Beispiel?**

389 **F: Nein (.)** Ja, eigentlich habe ich schon ein anderes Beispiel. Also, dieses Kind, von dem ich
390 schon erzählt habe, das war in der sechsten Klasse, (.) der war intelligenzmässig wirklich schon
391 auf 8. Klass-Niveau, aber im sozial-emotionalen Bereich war er sehr (.) in sich gekehrt und stumpf.
392 Und dort konnte auch Camero nichts auswirken. (..) Das Einzige, was ich sonst noch erlebt habe,
393 das war in der Oberstufe. Ich habe dort ein Jahr nur als Fachlehrperson Werken gearbeitet. (..)
394 Vielleicht lag es auch an mir, weil ich war mit der Stelle nicht sehr glücklich, weil ich hatte dort 13
395 verschiedene Halbklassen. Ich konnte mit den Kindern keine Beziehung aufbauen und
396 dementsprechend konnte ich auch über Camero mit den Kindern keine Beziehung aufbauen, weil
397 ich hatte die zwei Lektionen in der Woche. Sie waren sehr pubertär. Gewisse Kinder hatten trotzdem
398 sehr viel Freude an Camero, aber gerade die Kinder, die sehr pubertär waren und vielleicht auch (.)
399 sonst verhaltensauffälliger gerade in der Erziehung, auch mit (.) Höflichkeitsformen. Also, dort habe
400 ich auch einmal erlebt, dass die gemein gegenüber Camero waren sogar. (.) Also, einmal habe ich
401 erlebt, Camero lag so 2 Meter weit von der Tür weg, sie kamen von der 5 Minuten Pause rein und ein
402 Kind, das wirklich auch sehr auffällig war, hatte wahrscheinlich in der Pause Streit oder so, (.) war
403 emotional sehr geladen und dann lag Camero gerade noch im Weg. Das hat ihn mega aufgeregt
404 und dann hat er so gegen ihn gekickt, also er hat ihn nicht erwischt. Er hat einfach so getan. (.) Und
405 dort war das erste Mal, wo ich schockiert war, wie kann man gegen einen Hund auch nur antäuschen

		406	zu kicken. Dort wurden auch die Schulleitung informiert, die Klassenlehrperson, die Eltern, dass so ein
		407	Verhalten nicht geduldet wird. Es ist ein Tier, das sich nicht wehren kann, das überhaupt nichts dafür
		408	kann, wenn er Probleme in der Pause hat. (.) Ich habe mich dann wirklich gefragt, wenn ich das so
ROT_Grenze		409	erleben muss und mich eben auch selber in der Schule nicht wohlfühle, werde ich mit Camero keine
Voraussetzungen		410	Einsätze mehr machen, weil es ist für ihn kein Mehrwert und ich muss mich um meinen Hund sorgen.
..Allgemein		411	(.) Also, ich war auch nicht mehr lange dort. (.) Es war nicht tragbar, dem Hund gegenüber, mir gegenüber.
		412	Es hat überhaupt keinen Spass gemacht.
		413	I: Ja und dann ist das eigentlich auch eine Grenze, dir als seine Bezugsperson, dir muss es ja
		414	auch gut gehen, weil der Hund merkt das ja sofort und dann geht es ihm ja auch nicht mehr so gut.
..Allgemein		415	F: Total, der merkt das auch sofort ((lacht)). Er hat auch dort an dieser Stelle nicht so viel mit den
Voraussetzungen		416	Kindern interagiert, wie er es jetzt macht, wo ich mich wieder wohlfühle und als Klassenlehrperson
ROT_Grenze		417	tätig bin. Er kann viel mehr auswirken jetzt.
		418	I: Also, das heisst, du brauchst eine Beziehung, du musst die Kinder ein bisschen kennen, sonst
Voraussetzungen		419	ist es auch eine Grenze dann, oder?
..Vorbereitungen		420	F: Das ist auch eine Grenze, ja. Ganz klar.
ROT_Grenze		421	I: Ja und (.) was ist deine Meinung zu folgender Aussage? Ein Hund stellt eine grosse Chance in
		422	Bezug auf Inklusion und Verhaltensauffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich dar.
		423	F: (.) Ich würde jetzt die Aussage ändern. Je nach Hund stellt es eine grosse Chance dar. Weil
		424	du kannst Hund mit Hund nicht gleichsetzen, weil jeder Hund hat seine Stärken, Schwächen, (.)
Wirkung		425	Grenzen. Aber jetzt gerade mit Camero würde ich sagen, gerade betreffend Inklusion, hat er viele
..Inklusion		426	Vorzüge, weil das Kind, das inkludiert wird, hat auch durch Camero einen gleichen Nenner wie die
..auf Schüler*		427	anderen Kinder. (.) Es kann sich auch über Camero unterhalten, wie es die anderen Kinder machen
GRÜN_Mehrs		428	und kann vielleicht so mit anderen Kindern auch emotional-sozial mehr in Kontakt kommen, als
		429	wenn Camero nicht da wäre, wenn sie keinen gemeinsamen Nenner haben.
		430	I: Ja und wie du vorher so ein bisschen angetönt hast, wenn die Kinder wie zu auffällig sind
..externalisiertes ^		431	oder zu aggressive Verhaltensmuster zeigen oder zu laut sind, dann ist das wahrscheinlich auch
Wirkung		432	eine Grenze dann für Camero, oder? Je nach Diagnose auch?
..auf Schüler*inne		433	F: Ja, ich würde auch sagen, je nach Diagnose. Es kann ja auch sein, dass

434 Aggressivität oder die
 435 Aggression, Lautstärke nur gegenüber anderen Kindern ist und dass sie
 gegenüber einem Tier (.)
 436 das nicht zeigen. Und das Tier sie nachher dementsprechend auch beruhigen
 kann und sie zeigen
 437 können, ich will auf das Tier Rücksicht nehmen. Aber wenn es nachher auch
 gegen die Tiere geht,
 438 wenn sie dort keine Grenze ziehen können, dann wäre es nicht zumutbar. (.) Also,
 ein Kind muss
 439 sich möglichst an die Umgangsregeln halten können, sonst geht es nicht. Weil
 sonst wäre es für
 440 mich nicht zumutbar und auch für den Hund nicht zumutbar, weil die ganze
 Verantwortung liegt bei
 441 mir. Dann könnte ich mich auch nicht mehr entspannen und hätte einen viel
 größeren Mehraufwand
 (.), als dass es mir einen Nutzen hätte.

442 **I: Ja, okay. Wir sind schon fast am Ende, die letzte Frage ((lacht)). Ein positiver
 Abschluss
 443 vielleicht. Hast du ein unvergessliches Highlight mit deinem Schulhund erlebt,
 vielleicht gerade
 444 in Bezug auf sozial-emotionale Kompetenzen oder allgemein?**

445 **F: (...)** Ja, was sehr süß war (.), als ich meine 5./6. Klasse abgeben musste damals.
 Die haben
 446 Camero geliebt, wir hatten eine sehr gute Beziehung, das war meine Klasse. (.)
 Als Abschluss haben
 447 wir einfach einen gemeinsamen Morgen verbracht ohne regulären Unterricht, (.)
 haben zusammen
 448 gegessen und Spiele gespielt und Camero war natürlich auch da. Nachher habe
 ich die
 449 Polaroid-Kamera mitgenommen, (.) dass wir noch ein Foto machen können von
 Camero und ihnen. Also,
 450 jeder einzeln, der natürlich wollte. (.) Das war wirklich so ein unvergesslicher
 Abschluss durch Camero.
 451 Sie haben auch so eine Holzkiste gebastelt und Camero hat Näpfe geschenkt
 bekommen und
 452 Spielzeuge und seine Lieblingsleckerlis. Wir haben das gemeinsam ausgepackt,
 Camero hat auch
 453 mitgeholfen auszupacken. Und da wirklich wieder dieses Gefühl von „Wir sind ein
 Ganzes“ durch
 454 Camero. Weil das wäre sonst nie so ein Abschluss geworden, wie es war mit
 Camero, weil eben
 455 einfach alle wieder diesen gemeinsamen Nenner hatten. (.) Das war wirklich sehr
 schön und auch
 456 eben sogar das Kind, das von der Sonderschule wieder integriert wurde, war voll
 mit dabei. Es
 457 ist gar nicht aufgefallen, dass jetzt das auf einer Sonderschule war und integriert
 wurde, sondern es
 458 war wie jedes andere Kind einfach dabei und hat mitgemacht und hat sich
 gefreut und ein Geschenk
 459 gemacht für Camero, wollte mit Camero ein Foto machen, (.) was vorher nie der
 Fall gewesen wäre,
 460 weil es sich einfach so emotional zurückgezogen hatte. Es wollte nichts mit den

	<p>461 anderen zu tun haben, eben durch diese Aggressionen und alles, was er hatte. Also, das war wirklich so 462 der Highlight-Moment, den ich immer noch im Hinterkopf habe. Es ist eines der schönsten Erinnerung durch Camero.</p> <p>463 I: Ja, es tönt sehr spannend und es macht auch gerade Lust, mit einem Schulhund zu arbeiten 464 ((lacht)). Gibt es von deiner Seite her noch etwas, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben 465 oder vergessen haben?</p> <p>466 F: (...) Nein, ich glaube nicht. Also, eben das Einzige, was mir so wichtig ist, dass wenn man mit 467 einem Hund zusammenarbeitet, eben dass man seine Erwartungen am Hund anpasst, weil nicht jeder 468 Hund ist wie aus dem Bilderbuch, der alle schwanzwedelnd begrüsst und extrem belastbar ist oder 469 so. Sondern wirklich jeder Hund darf so sein, wie er ist und er kann so eingesetzt werden, wie es 470 für ihn gut ist und wie es für die Kinder gut ist. Man kann nicht von jedem Hund genau dasselbe 471 erwarten. Also, das ist mir einfach ein extrem grosses Anliegen, dass wenn andere Lehrpersonen 472 sich dazu entscheiden, das zu machen, (.) dass sie alles ihrem Hund anpassen und nicht zu viel 473 erwarten, wie man es in den Medien und so sieht. (.) Gerade mit diesen Tricks und so.</p> <p>474 I: Also, du machst eigentlich gar keine Tricks?</p> <p>475 F: Er ist einfach da. Was wir eben manchmal machen, ist Ball verstecken (.) oder ein Spielzeug 476 verstecken, dass sie Camero ein Kommando geben zum Warten. Dann gehen sie es verstecken, 477 täuschen es auch an und nachher geht es Camero suchen und nachher bringt er es zurück. (.) Oder 478 Leckerli-Challenge, dass sie ein Leckerli zwischen den Fingern halten, ihm hinhalten und er kommt 479 dann knabbern, (.) auch dass diese Beisshemmung ein bisschen weggeht (.) und sobald er weggeht, 480 geben sie es ihm und loben. Dass sie merken, auch wenn er mit den Zähnen herankommt, dass er gar 481 nichts macht, es tut gar nicht weh. Solche Sachen mache ich, (.) aber viel mehr (.) nicht. Weil eben 482 Camero ist ein Hund, der ist bei solchen Tricks so begeistert und in der Energie oben und bei den 483 Kindern auch, also es hätte überhaupt keinen Nutzen, deshalb mache ich solche Sachen gar nicht.</p> <p>484 I: Aber es scheint ja auch ohne Tricks zu wirken ((lacht)).</p> <p>485 F: Ja ((lacht)). Eben, es braucht gar nicht viel, dass es eine grosse Wirkung hat, (.) wenn der 486 Hund einfach Hund sein darf.</p>